

DA FIAM A FEDERKOMBAT

Storia di una grande Federazione e sviluppo della kickboxing in Italia

ESAME DI PASSAGGIO DA 4° A 5°

M° Pirovano Stefano

**DA FIAM A FEDERKOMBAT.
STORIA DI UNA GRANDE FEDERAZIONE E
SVILUPPO DELLA KICKBOXING IN ITALIA**

**di
Stefano Pirovano**

Magenta, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.15861580

SOMMARIO

Sommario	3
Indice delle figure e tabelle.....	4
Ringraziamenti	5
Premessa	7
Introduzione.....	9
PARTE PRIMA	12
1. Come nasce e si evolve la kickboxing: origini orientali e sviluppi occidentali	13
1.1 Origini orientali della kickboxing: il Giappone	14
1.2 Il boom del full-contact e la nascita della kickboxing negli Stati Uniti	19
1.2 Altri stili di kickboxing nel mondo	24
1.3 L'evoluzione in Olanda.....	25
1.4 La kickboxing nella letteratura scientifica internazionale (analisi bibliometrica)	28
2. L'evoluzione in Italia: dal karate tradizionale, al full contact, alla kickboxing	33
2.1 Il maestro Jean Paul Pace e il karate moderno	34
2.2 L'Ingresso del full contact in Italia	37
2.3 L'evoluzione del full contact e la kickboxing.....	43
2.4 La formazione: la Scuola Fragale e la Scuola Nazionale di Formazione	53
PARTE SECONDA	57
3. La WAKO di Ennio Falsoni	58
4. Storia della Federkombat	66
4.1 Il karate in Italia e la nascita della FIAM	66
4.2 Importanza della kickboxing e nascita della FIKB	70
4.3 Il riconoscimento della FIKBMS e l'inizio del decennio Milano.....	70
4.4 Da FIKBMS a Federkombat	72
4.5 Struttura attuale della Federkombat	73
4.6 I numeri della Federkombat.....	76
4.7 Gli organigrammi dal 2005 al 2024	86
4.8 I tecnici della Nazionale per specialità	90
4.9 Le donne nella kickboxing	92
5. Il percorso in chiave olimpica e le prospettive future	94
6. Bibliografia e Sitografia	96

INDICE DELLE FIGURE E TABELLE

Tabella 1: Argomenti maggiormente trattati negli articoli scientifici (Silva Duarte et al., 2024).....	32
Tabella 2: Campionati del Mondo WAKO	64
Tabella 3: Numero di affiliati alla Federkombat per ruolo tra il 2013/2014 e il 2023/2024 (dati Federkombat).....	78
Tabella 4: Totale tesseramenti (atleti+tecnici) per le altre discipline Federkombat e incidenza per Regione nel 2023/2024 (Dati Federkombat).	86
Figura 1: Ambiti di ricerca nelle pubblicazioni aventi la kickboxing come oggetto (Fonte: WoS, Podrigalo et al., 2022).	30
Figura 2: Produzione scientifica relativa alla kickboxing negli anni (Silva Duarte et al., 2024).....	31
Figura 3. Principali autori di pubblicazioni aventi la kickboxing come oggetto (Fonte: WoS, Podrigalo et al., 2022).32	
Figura 4: Documento che riunifica la WAKO a Zurigo (Falsoni)	62
Figura 5: Programmi didattici della WAKO	63
Figura 6: Organigramma della Federkombat per il periodo 2025-2028	75
Figura 7: Numero di atleti e società iscritte alla Federkombat dal 2014/2015 al 2023 (fonte: Note integrative dei Bilanci consuntivi pubblicati sul sito federale).....	76
Figura 8: Numero di società e numero di atleti medio per società iscritte alla Federkombat dal 2014 al 2023 (fonte: Note integrative dei Bilanci consuntivi pubblicati sul sito federale).....	77
Figura 9: Numero di società affiliate alla Federkombat per Regione (fonte: Federkombat)	78
Figura 10: Numero di tesserati in Federkombat per Regione (Fonte: Federkombat).....	79
Figura 11: Composizione dei tesserati della Federkombat nella stagione 2023/2024 (dati: Federkombat)	80
Figura 12: Numero medio di atleti tesserati per società e Regione (Dati Federkombat)	80
Figura 13: Tesseramenti Federkombat per specialità nel 2014/2015 e 2023/2024 in Italia (dati Federkombat; tesserati come atleti).	81
Figura 14: Tesseramenti Federkombat femminili per specialità nel 2014/2015 e 2023/2024 in Italia (dati Federkombat; tesserati come atleti).....	82
Figura 15: Numero di atleti tesserati nella kickboxing per Regione (dati Federkombat)	83
Figura 16: Numero di tecnici tesserati nella kickboxing per Regione (dati Federkombat)	84
Figura 17: Numero di atleti tesserati nella Muay thai per Regione nel 2023/2024 (dati Federkombat).....	85
Figura 18: Consiglio Nazionale Federkombat 2005-2008	87
Figura 19: Consiglio Nazionale Federkombat 2009-2012	88
Figura 20: Consiglio Nazionale Federkombat 2013-2016	88
Figura 21: Cambio dei vertici nel Consiglio Nazionale Federkombat dal 21/06/2014 durante il quadriennio 2013-2016	89
Figura 22: Consiglio Nazionale Federkombat 2017-2020	89
Figura 23: Consiglio Nazionale Federkombat 2021-2024	90

RINGRAZIAMENTI

Il lavoro presentato è frutto della collaborazione di tutti coloro che, a vario titolo, sono stati “intercettati” per avere informazioni, date o nomi riguardanti l’argomento trattato. Di una parte della storia, infatti, c’è traccia solo su riviste cartacee e documentazione di quegli anni mentre buona parte è nella memoria di chi ha vissuto l’evoluzione del full contact in prima persona. A parte il reperimento di documenti ufficiali disponibili su archivi digitali, una gran parte del lavoro trae spunto da testimonianze dirette, interviste specifiche ed esperienze vissute.

Il primo ringraziamento va a Paolo Allievi che è stato il primo al quale ho parlato del mio lavoro e che mi ha dato i primi spunti per iniziare il lavoro di ricerca. All’inizio avevo pensato di presentare una cronistoria della vita della Federkombat nell’ultimo ventennio. In seguito, però, entrando nello specifico, mi sono accorto che l’attuale configurazione della Federazione è anche il risultato dell’evoluzione storica del full contact karate, iniziata tra la fine degli anni ’60 e i primi anni’70 e della FIAM (nucleo primario della Federkombat).

Un ringraziamento particolare va a Luigi Merlini che ha messo a disposizione il suo sapere enciclopedico, con molto entusiasmo e in maniera attenta e dettagliata. Senza di lui sarebbe stato difficile trattare eventi e personaggi principali e, soprattutto, trovare il materiale e i riferimenti bibliografici. Grazie anche a Roberto Fragale che mi ha dato lo spunto iniziale per imbastire la narrazione con interessanti articoli e documenti e con la sua testimonianza diretta.

Per le precisazioni tecniche su Maestri, stili, evoluzioni anche di parte francese, un ringraziamento va a Jean Paul Pace, tra i primi ad aver portato il full contact in Italia, ad insegnarlo e a diffonderlo nel nostro Paese. Un contributo importante il suo e un onore averlo avuto.

I dettagli sull’attuale struttura della Federkombat, gli organigrammi, i numeri sono invece frutto della collaborazione con la segreteria (Elisabetta e Maria Teresa) e con Stefano Rigamonti, storico segretario della Federazione che hanno messo a disposizione le statistiche principali sui tesserati. La lista dei Maestri contattati per la ricostruzione dei tecnici delle nazionali per specialità è troppo lunga per cui un ringraziamento collettivo va a tutti quelli che hanno fornito informazioni.

Ringrazio Barbara Falsoni e Maria Pia Falsoni, che si sono rese disponibili a fornirmi del materiale personale per questo mio lavoro. Ringrazio Donato Milano.

La parte grafica è curata dal mio amico Leonardo, insostituibile.

Infine, ringrazio Sonia che, pur provenendo dall'atletica leggera, mi ha aiutato nel mettere insieme tutti i pezzi, occupandosi dell'attività di ricerca storica, del consulto di articoli nazionali e internazionali, della ricostruzione dei passaggi fondamentali. La ringrazio soprattutto per avermi spronato e incoraggiato in questo progetto. Da parte mia, mi auguro diventi un contributo importante per il consolida-

mento della conoscenza che ruota attorno a questo bel mondo del quale faccio parte.

PREMESSA

Mi chiamo Stefano Pirovano, 43 anni compiuti da qualche mese. Lavoro come tornitore e manutentore meccanico, ho una figlia di 11 anni a cui dedico tutte le mie energie e che mi rende un giovane padre orgoglioso. Ho una grande passione, che mi accompagna ormai da 25 anni: La kickboxing. Non so quando me ne sono innamorato, ma fin da bambino le arti marziali mi hanno affascinato, i combattimenti, le tecniche e tutto ciò che poteva farmi immedesimare in un fighter mi attraeva. Ricordo ancora l'emozione di quando vidi la prima gara di kickboxing.

Non ho avuto la fortuna di iniziare in tenera età con questo sport, il mio primo tesseramento in IAKSA nel lontano 1998 e primo tesseramento in FIKB nella stagione sportiva 2003/04. Avevo circa 15 anni quando sono entrato in palestra. Cercavo un corso di Muay thai ma ho trovato un corso di kickboxing. Non sapevo bene cosa mi aspettasse, so solo che avevo una gran voglia di provare. Gli allenamenti intensi e sfiancanti mi piacevano, aspettavo tutta settimana i giorni di allenamento, ero il primo ad arrivare e se potevo l'ultimo ad andarsene. Per i primi due anni il mio maestro fu Stefano Arioli, un'istituzione dalle mie parti, direi un pioniere dei primi corsi di pugilato e kickboxing nella zona di Magenta.

Il suo corso fu poi preso in mano da Simone Cislighi e Andrea Garagiola, che per anni sono stati i miei Maestri e ad oggi soci e collaboratori nella società sportiva in cui sono nato e cresciuto e dove attualmente sono vicepresidente e Maestro: Pro Fighting Magenta. Iniziai quasi per gioco ad aiutare i miei insegnanti, ma capii da subito che quella sarebbe stata la mia strada. Non ho più voluto smettere.

I nostri settori sono kickboxing e pugilato, sia per amatori che per agonisti, con un settore giovanile in forte crescita ormai da diversi anni. Ho dedicato davvero tantissimo a questa società, per farla crescere, per farci conoscere, per migliorare anno dopo anno il lavoro, per creare un settore agonistico e parallelamente ho fatto formazione, tanta formazione. Dove e quando potevo, mi piaceva e mi piace tutt'ora. Ho seguito in questi anni l'intero iter che mi ha fatto passare dalla qualifica di allenatore, a quella di istruttore a quella attuale di Maestro. Ho seguito tutto il percorso legato alle cinture e ai gradi tecnici, conseguendo nel 2010 la mia prima cintura nera, primo esame federale con la commissione tecnica composta da Milani, Rigamonti e Romanazzi. Fino al conseguimento del 4° grado nel 2020.

Ed eccomi qua, con il desiderio e la voglia di finire questo percorso, con il conseguimento del 5° grado. Per raggiungere questo obiettivo ho scelto un lavoro non semplice: non è stato facile reperire e recuperare materiale per tratteggiare le tappe di nascita e sviluppo della Federkombat. È stato come costruire un puzzle a colori da 3.000 pezzi: ho aperto la scatola, separato i pezzi

per colori, assemblato per gradiente di colore, ricostruito lo schema. Nonostante le difficoltà è un lavoro che ho deciso di fare soprattutto per un motivo: amo la kickboxing e ho sempre creduto in questa Federazione. Sono troppo giovane per aver vissuto gli albori, ma ho visto l'evoluzione e i cambiamenti di questo ultimo decennio, dove davvero mi sono sentito parte di esso. Tratteggiare le parti salienti del percorso della Federkombat mi è servito per colmare alcune lacune personali (non si finisce mai di imparare) e perché sono convinto che per far bene il proprio lavoro siano necessarie sia la competenza tecnica che la conoscenza.

Sono consapevole che il lavoro può contenere imprecisioni: lo considero comunque un “cantiere aperto” per cui sarò ben lieto di ricevere eventuali segnalazioni o critiche costruttive. Alcuni pezzi del puzzle, inoltre, sono rimasti dentro la scatola e aspettano di essere collocati.

stefanopirovano@yahoo.it

INTRODUZIONE

La kickboxing è uno sport da combattimento che affonda le sue radici nel sud-est asiatico per poi diffondersi e diventare popolare negli anni '60-'70 in Giappone e in seguito negli Stati Uniti e nel resto dei continenti. È una disciplina che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai pugni del pugilato. La versione odierna della kickboxing, presentata per la prima volta in Giappone, era quella che veniva chiamata karate a contatto pieno (full contact karate), introdotta da alcuni maestri di arti marziali che iniziarono a sperimentare una nuova formula unendo le tecniche di pugno del pugilato al karate e taekwondo. Le contaminazioni con la Muay thai furono determinanti nello sviluppo di questa nuova disciplina: di fatto a un certo punto la kickboxing giapponese si distinse dal full contact karate per la possibilità di poter dare anche calci alle gambe. Nel frattempo, e in forma completamente autonoma (almeno fino a un certo punto), negli Stati Uniti si sviluppava una forma di full contact karate, direttamente collegata al karate, che poi si diffuse nel mondo occidentale compresa l'Italia (forte anche della nascita di organizzazioni internazionali, tra le quali la WAKO). Anche da noi c'era il karate, che poi diventò full contact e in seguito, con l'introduzione di varianti più o meno complesse, diventò kickboxing. A livello federale questa evoluzione segue quella della FIAM che diventa FIKBMS fino all'attuale Federkombat.

Il lavoro parla di questi passaggi, soffermandosi in particolar modo sulla storia della Federkombat, sui personaggi principali che ne hanno determinato evoluzione e sviluppo, sul lavoro fatto per ottenere il riconoscimento da parte del CONI. Non è stato semplice ricostruire questa cronistoria per la difficoltà di recuperare e reperire materiale utile a mettere in luce gli aspetti salienti dell'evoluzione della Federazione. Fortunatamente, però, la storia non è fatta solo di documenti ma anche di uomini: laddove la parte documentale è risultata carente, si è ricorsi a incontri diretti con coloro che hanno giocato (e giocano) ruoli importanti all'interno della Federazione, la cui testimonianza è stata preziosa per capire anche l'evoluzione del settore della kickboxing in Italia. Una parte importante sulla storia della disciplina è stata ricostruita attingendo a lavori internazionali, pubblicati soprattutto nei paesi in cui la kickboxing ha avuto maggior successo.

Il lavoro è diviso in due parti.

Nel primo capitolo della prima parte si descrive l'evoluzione del full contact e il passaggio alla kickboxing. Come è nata e come si è sviluppata sia nei paesi orientali che occidentali. Sulla nascita della disciplina si rincorrono varie teorie ed è difficile stabilire con esattezza una data in cui si è avuta la consacrazione. Quello di interessante che è emerso è che la kickboxing per come la conosciamo oggi è frutto di un'evoluzione di altre tecniche già esistenti, raggruppa diverse discipline con una dinamica più in "divenire" che in "essere", che sembra oggi abbia trovato una sua

dimensione, organizzazione, regolamentazione anche a livello internazionale. Come riscontrato nelle diverse fonti consultate, le prime forme sono nate in Oriente e si sono sviluppate in Occidente, dove la kickboxing è divenuta sempre più importante fino ad entrare nel novero degli sport riconosciuti dal Comitato Olimpico. Scienza e conoscenza confermano questo: le poche analisi bibliometriche aventi come oggetto la kickboxing mettono infatti in evidenza un crescente interesse anche da parte della scienza dello sport sui diversi aspetti della disciplina, da quelli più tecnici a quelli psicologici.

Un capitolo è dedicato alla nascita e sviluppi della kickboxing in Italia: come successo in altri Paesi, anche da noi la disciplina prende piede a metà degli anni '70, derivata direttamente dal full contact. Il paese di "importazione", se così si può dire, fu la Francia ma a ispirare il cambiamento furono atleti americani (Bill Wallace in particolare). Fondamentale è stato il trasferimento in Italia del Maestro Jean Paul Pace che fu uno dei personaggi più importanti in un periodo di piena rivoluzione del karate tradizionale. Già campione di Algeria nel karate, si trasferisce in Francia dove viene inserito nella nazionale francese di karate e si allena con i migliori atleti transalpini, tra cui Dominique Valera che, forte della sua esperienza statunitense, lo introduce al full contact professionistico. Trasferitosi in Italia negli anni '70, porta tutte queste conoscenze nell'ambiente italiano, in quel momento legato al karate tradizionale del Maestro Shirai. Ma l'ambiente del karate sta cambiando e lui, insieme ad altri tra cui Gian Domenico Bellettini (al quale si deve la nascita dell'AIKAM) ed Ennio Falsoni (per la WAKO) danno avvio a quel movimento che porterà in seguito al consolidamento della disciplina della kickboxing. Dal punto di vista della formazione, la struttura portante è la Scuola Nazionale di Formazione, voluta da Donato Milano e Roberto Fragale e fiore all'occhiello della Federkombat.

La seconda parte del lavoro è invece dedicata alla storia della Federazione e all'importanza della kickboxing a livello mondiale.

Il terzo capitolo tratta infatti della WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) che ha visto nella figura di Ennio Falsoni il più grande promotore della disciplina nel mondo e il primo che in Italia ha gettato le basi di quella che oggi è la Federkombat. Falsoni faceva parte, infatti, del nucleo di persone che diede origine alla FIAM dalla quale poi derivò tutto il resto.

Alla Federkombat è dedicato il quarto capitolo dove si parla di come la kickboxing abbia trovato una sua dimensione autonoma e indipendente nel settore delle arti marziali in Italia e di come si sia affrancata diventando la disciplina più praticata. Insieme a Falsoni, una delle personalità più importanti nella storia della Federkombat è stata Donato Milano, Presidente per un decennio, e grazie al quale la federazione è cresciuta fino al riconoscimento da parte del CONI che vuol dire

maggior potere decisionale in seno al Comitato Olimpico e per il futuro della disciplina. Benchè la kickboxing sia stata esclusa dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 non essendo tra i 5 sport da far passare nella selezione finale, è comunque stata presa in considerazione tra le prime 9 e questo fa ben sperare per le prossime edizioni del 2032 a Brisbane in Australia. La struttura della Federkombat è stata analizzata anche in termini di numeri (tesserati per categoria), organigrammi dal 2005 al 2024 e tecnici della nazionale per specialità. Infine, due note anche sulla presenza delle donne negli sport da combattimento.

Il lavoro non ha le pretese di essere enciclopedico: ci vorrebbe maggior tempo e dedizione per raccontare tutti gli aspetti legati alla kickboxing e al suo sviluppo in termini tecnici e organizzativi. Per questo l'attenzione si è concentrata solo sui fatti e personaggi più importanti con l'obiettivo di fare un riassunto della storia della Federazione, di fornire "pillole" per comprendere nascita ed evoluzione della disciplina, di dare spunti di approfondimento a chi magari si avvicina per la prima volta alla kickboxing.

PARTE PRIMA

NASCITA ED EVOLUZIONE DELLA KICKBOXING: TRA ORIENTE ED OCCIDENTE.

1. COME NASCE E SI EVOLVE LA KICKBOXING: ORIGINI ORIENTALI E SVILUPPI OCCIDENTALI

L'obiettivo del primo capitolo del lavoro è quello di fare un excursus generale sull'origine ed evoluzione di quella che oggi è chiamata kickboxing e di individuare quali sono i paesi nei quali è maggiormente praticata e diffusa. Non esiste una letteratura sistematizzata sulla nascita della kickboxing: le fonti sono diverse (più o meno ufficiali) e la maggior parte delle pubblicazioni hanno carattere internazionale. La kickboxing è una disciplina relativamente recente: tracciarne la nascita e l'evoluzione significa metter mano al karate, alla Muay thai, alla kickboxing giapponese, allo stile cinese San Shou, al French Savate, alla kickboxing americana ed europea. È dato per certo che la kickboxing sia stata influenzata dalle discipline di combattimento thailandesi e che, sebbene le regole di tutti gli stili abbiano un legame con la Thai boxe (o Muay thai, derivata pare dalla Bama Lethwei o boxe birmana dove praticamente il pugile usava tutto il corpo come arma), sembra che questi si siano sviluppati in maniera indipendente e asincrona (Buse, 2008).

Il termine kickboxing può essere tradotto come “pugilato con i piedi” e oggi è utilizzato per raggruppare un range molto ampio di diverse specialità da ricondurre a stili di combattimento associati alle arti marziali. La kickboxing è una disciplina completa, che combina tecnica a forza e velocità e che oggi è presente in diversi paesi con nomi, tecniche e scuole diverse. Nasce in Oriente, in un periodo in cui la scuola tradizionale del karate si scontra con il diverso approccio delle tecniche di combattimento e della Muay thai. Si sviluppa a metà degli anni '60 tra Giappone e Thailandia e agli inizi degli anni '70 viene esportata in Occidente dove gli sport da combattimento avevano preso una loro direzione indipendente e dove si iniziano a praticare le arti marziali con un approccio più pragmatico e meno spirituale. La kickboxing (nata con il nome di full contact karate) conquista prima l'America, poi l'Europa ad eccezione dell'Olanda che a differenza degli altri paesi rimane legata alle tecniche orientali (oggi i migliori kickboxers al mondo sono olandesi). Nel lavoro di ricostruzione si farà spesso riferimento al full contact karate: il termine “kickboxing” sarà introdotto in seguito per identificare una nuova disciplina che si staccava in maniera definitiva dal karate (la separazione istituzionale del full contact karate e della kickboxing in America si ebbe con la nascita della World Kickboxing Association nel 1976).

Non è obiettivo del lavoro descrivere esaustivamente tutti i fatti e i personaggi che hanno influenzato e hanno contribuito alla nascita della kickboxing perché richiederebbe un impegno enciclopedico. Il lavoro si sofferma sugli eventi più importanti, sui maestri che più di altri hanno tracciato la direzione di sviluppo della disciplina e su come la kickboxing è arrivata al vecchio continente.

Le informazioni sono state ricavate da fonti diverse (siti internet e riviste specializzate, pubblicazioni internazionali, libri a tema), tutte utili alla ricostruzione e soprattutto alla comprensione dell'evoluzione del fenomeno della kickboxing. Completa il capitolo una rassegna sulla letteratura scientifica che serve a capire quali sono i settori della scienza dello sport maggiormente interessati alla kickboxing e come questo interesse stia aumentando negli ultimi decenni.

1.1 ORIGINI ORIENTALI DELLA KICKBOXING: IL GIAPPONE

La kickboxing è uno sport da combattimento che combina varie forme di calci con le tecniche della boxe. Viene definita da alcuni come una forma di arte marziale che richiede un elevato livello di forza, agilità, velocità. La sua storia è interessante e tocca diversi continenti, dall'Asia, all'Europa, all'America.

Se si guarda alla nascita delle prime forme di combattimento davanti a un pubblico, si torna indietro alle prime civiltà. Prima del Cristianesimo, in Egitto, Macedonia, Asia e Roma sono state trovate tracce di incontri tipo "pugilato". L'antico Pancrazio greco, ad esempio, in cui era consentito qualsiasi tipo di colpo, può essere considerato il precursore della "boxe totale".

La kickboxing affonda le radici nelle arti marziali orientali e poi da là si evolve in varie parti del mondo ed emerge come disciplina a sé stante nel XX secolo, sviluppandosi ed evolvendosi in Occidente. Benchè la genesi della moderna kickboxing sia ancora oggetto di discussione, ci sono diverse fonti che fanno risalire le sue origini al 16° secolo (Anderson, 1989; Harris, 2001).

Si dice che le prime tracce della kickboxing siano da collegarsi alle antiche civiltà di Cina, Giappone e Thailandia. In Cina le arti marziali erano praticate per difesa personale ed erano anche usate dai soldati in battaglia: alcune forme, come ad esempio lo Shaolin Kung Fu, incorporava calci e pugni nelle proprie tecniche. Lo San Shu era anche esso un combattimento militare riconosciuto come sport ufficiale dal Governo cinese nel XX secolo. Anche in Giappone le arti marziali avevano scopo difensivo, soprattutto il karate e il judo (sembra che sia stato il karate ad influenzare più di tutti lo sviluppo della kickboxing integrando tecniche di calci e pugni). In Thailandia invece era presente una forma di arte marziale risalente al XIII e XIV secolo (Era SukpThai 1238-1377) chiamata Muay Boran, una sorta di combattimento senza armi praticato dagli allora soldati Siamesi per scopi offensivi e difensivi che includeva colpi con mani, piedi, gomiti e ginocchia. Gli allenamenti venivano riportati poi in incontri che inizialmente non avevano regole (l'incontro finiva dopo un certo periodo di tempo o dopo che uno dei due non poteva più continuare). Nel XIX secolo vennero standardizzate le regole e nel 1920 venne riconosciuta la disciplina della Muay

thai (“The art of 8 Limbs” ovvero l’arte degli 8 arti, tradotta poi in Thai boxing) che divenne sport nazionale del paese, con atleti fortissimi che combattevano attirando tantissima gente.

Fu la Muay thai ad influenzare per prima la nascita della kickboxing in Giappone, in particolare tra i praticanti del karate. Secondo alcune fonti, negli anni '50 un karateka giapponese chiamato Tatsuo Yamada inventò una nuova disciplina combinando karate e Muay thai: sembra che Yamada fu il primo ad applicare il contatto pieno con i guanti in una forma embrionale di kickboxing e il primo karateka giapponese a interessarsi alla Muay thai. La figura di Yamada è considerata, quindi, molto importante.

Foto: Tatsuo Yamada giovane (a sinistra) e adulto (a destra) (Bárcena, 2020).

Tatsuo Yamada nacque nel 1905 nella città di Akashi Shi, nella regione del Kansai. Iniziò da piccolo lo studio delle arti marziali in primis con il Jiu Jitsu della celebre scuola Tekeuchi, uno stile classico considerato tra i più antichi del Giappone. In seguito iniziò con il karate e il judo (Bárcena, 2000). Uno dei suoi primi maestri di karate fu Gichin Funakoshi (fondatore dello

stile Shotokan), in un periodo in cui il karate iniziava ad uscire fuori dai confini del suo luogo di origine (Okinawa) e iniziava a diffondersi altrove (come, ad esempio, quando nel 1922 il Ministero dell’Educazione Giapponese invitò Gichin Funakoshi a Tokyo per una dimostrazione di karate). Nonostante lo stretto legame anche personale con Funakoshi, Tatsuo Yamada cominciò a diventare insofferente per la pratica di un karate basato fundamentalmente sul perfezionamento della tecnica, sull’elevazione dell’individuo e non sull’efficacia del combattimento. Trova quindi un’altra dimensione con Choki Motobu, un maestro che portava avanti l’idea di un karate diverso, diretto, efficace e che non evitava il combattimento libero come invece faceva la scuola tradizionale di karate dell’epoca. In questo periodo Tatsuo Yamada partecipava ai cosiddetti Juken, spettacoli popolari molto seguiti a quel tempo dove combattevano tra di loro atleti di boxe, judo, karate. Fu però negli anni '30 che ci furono episodi molto importanti nella vita di Yamada. Nel 1933 venne reclutato come guardia del corpo di una delle personalità più influenti dell’epoca, il politico Chikuehi Nakajima, fondatore dell’omonima compagnia aerea. Lavoro pericoloso, in tempi di militarismo, crisi e conflitti tra i lavoratori. In diversi casi si trovò a dover combattere all’arma bianca contro aggressori armati. Nel 1945, in un Giappone piegato dalla Seconda guerra mondiale, con

due figli piccoli a suo carico, Yamada inizia a insegnare il suo stile di karate (Nippon kenpo Kenkyukai diventato dopo Nippon kenpo karate Do) all'Università e apre uno studio di osteopatia che costituiva la sua fonte principale di reddito.

Nel 1955 aprì la sua palestra e tra i nuovi elementi di allenamento introdusse sacchi di sabbia ricoperti di bambù, sacchi larghi e un sacco artigianale di sua invenzione di 150 kg riempito con camere d'aria di biciclette che, secondo lui, davano meglio la sensazione di colpire muscoli: la sua palestra accoglieva i seguaci del suo nuovo karate ma anche pugili. Di Ya-

Foto: Studenti al lavoro con il tipico sacco circolare della palestra di Yamada (Bárcena, 2020 – Tratta dal libro di Yamada).

mada si pensava fosse un bellicoso, un combattente da strada, aggressivo. Benché rispettato non era ben visto dai circoli di karate dell'epoca che criticava apertamente. Faceva eccezione Masutatsu Oyama, che invece aveva una certa stima di lui: Oyama si era dedicato a judo e pugilato, aveva studiato il karate di Okinawa sotto Gichin Funakoshi, frequentato l'accademia

dell'Arma Imperiale Giapponese specializzata in guerriglia, spionaggio e combattimento a mani nude.

Nel 1959, uno dei principali promoter dell'epoca, Osamu Noguchi, organizzò un evento a Tokyo ospitando, accanto alla boxe, la Muay thai. Negli stessi anni la scuola di Yamada iniziò ad avere i primi contatti con la boxe thailandese: gli allievi di Yamada (incluso suo figlio Hiroshi Yamada) iniziarono ad allenarsi con i thailandesi, a fare sparring insieme. Otto anni in cui Tatsuo Yamada inserì nel suo karate elementi della Muay thai e delle tecniche di combattimento, presentando un nuovo modo di combattere al quale assegnò il nome di karate boxing. Il primo torneo venne organizzato il 29 Ottobre 1962 al Ko-

Foto: Osamu Noguchi (Bárcena, 2020)

rakuen Hall di Tokyo davanti a un pubblico molto numeroso: gli atleti combattevano a petto scoperto, con i guanti da boxe ma conservavano i pantaloni e la cintura del karate. Questa per l'epoca fu una rivoluzione assoluta nel mondo del karate, in un paese molto conservatore sulle tradizioni: furono tante le critiche verso un'iniziativa considerata deleteria e irrispettosa nei confronti dell'arte del karate, considerata riprovevole e mediocre dal punto di vista tecnico. Nei primi anni, i kickboxer giapponesi provenivano direttamente dal Kyokushinkai. Tuttavia, questa evoluzione significò sicuramente un passo avanti importante, che gettò le prime basi della kickboxing. Sulla scorta di quanto fatto da Yamada, sempre il Giappone fu protagonista il 12 febbraio 1963, di un incontro molto interessante: "Karate contro Muay thai". Tre atleti di Kyokushinkai (una forma di karate che permetteva il contatto pieno e nessuna protezione) sotto la guida di Masutatsu Oyama andarono al Lumpinee Boxing Stadium in Thailandia per combattere contro tre atleti di Muay thai. Ebbe la meglio il Giappone, vincendo 2-1.

Foto: Sessione di sparring nella palestra di Yamada (Bárcena, 2020 – Shukun Gendai Magazine 23.04.2024)

Come accennato, uno dei primi promotori della nuova forma di karate in Giappone fu Osamu Noguchi. Come molti in quel periodo, Noguchi dedicò molto tempo a studiare la Muay thai ed applicare i suoi principi karate, specialmente la parte pugilistica. Secondo alcuni autori, Osamu Noguchi fu anche il primo a coniare il termine "kickboxing" per designare una versione giapponese della Muay thai dopo i

Giochi Olimpici del 1964. Grazie a Kenji Kurosaki, seguace del Kyokushinkai e sulla scorta di quanto fatto da Yamada, nacque la kickboxing giapponese (una boxe dove le regole consentivano calci, pugni, ginocchiate e gomitate, impreziosite da certe proiezioni di Judo). Il successo fu immediato. Dopo aver creato il suo stile di combattimento, Kenji Kurosaki istituì un famoso campo di allenamento nel 1969, il Tokyo Mejiro-Gym. Tra i suoi allievi figurarono rinomati praticanti come Akio Fujihira, Toshio Tabata, Yoshiji Soéno, il francese Patrick Brizon, l'olandese Jan Plas (famoso allenatore che come si vedrà gettò le basi per lo sviluppo della disciplina in Olanda) e Toshio Fujiwara (leggenda della Kickboxing giapponese, con 129 vittorie).

A contribuire però alla popolarità della kickboxing giapponese ci fu in particolare un atleta, chiamato Tadashi Sawamura noto come il “Demone della kickboxing”: considerato la prima grande stella della kickboxing e una figura chiave nello sviluppo e consolidamento della disciplina. Sawamura fu un fenomeno di massa in Giappone negli anni '60 e '70, fu un mito, un modello di campione da imitare. Un profilo dell'atleta è tracciato in un dettagliato libro sullo sviluppo della kickboxing in Giappone (Bárcena, 2000) dove viene evidenziata sia la sua carriera svolta in prevalenza in Giappone e sia il suo ruolo di “ponte” con l'occidente visto che a un certo punto venne “esportato” negli Stati Uniti con finalità che oggi potremmo chiamare “promozionali”. Nato il 5 Gennaio 1943 in Manciuria, il suo vero nome era Hideki Shiraha. Alla fine della Seconda guerra mondiale, a causa del recupero della sovranità sulla Manciuria (occupata dal Giappone nel 1931) da parte dei cinesi, la famiglia di Sawamura (come quella di centinaia di migliaia di coloni giapponesi) ritornò nel suo paese di origine e trascorse la sua infanzia in una situazione post-bellica. Già da bambino manifestò interesse per le arti marziali e all'età di 5 anni fu istruito da Hidenosuke Yoshida, esperto karateka. Proseguì abbracciando lo stile della scuola Goju ryu (anche se alcune fonti sostengono che durante la sua adolescenza si allenasse con suo fratello in uno stile di karate non ben definito). Il karate non era però il suo unico interesse: era appassionato di teatro, recitazione e studiò cinematografia alla Facoltà di Arte dove continuò a praticare il karate. Fu lo stesso Osamu Noguchi a notarlo nella sua ricerca di atleti praticanti karate da contrapporre alla Muay thai e fu sempre Noguchi a iniziarlo alle tecniche della kickboxing (nel frattempo, nel 1966, nacque la Japan Kickboxing Association). Sawamura era alto 1,74 m e pesava 61 kg. Vinse il suo primo incontro contro Raklay Sihanuman, un avversario thailandese (11 aprile 1966) ma perse un mese dopo contro Samarn Adisorn, altro campione thailandese che lo sconfisse pesantemente facendolo finire in ospedale. Fu dopo questa sconfitta che Sawamura abbandonò definitivamente il karate per abbracciare la kickboxing. In un incontro internazionale organizzato da Osamu Noguchi con in palio

Foto: Tadashi Sawamura nella copertina della rivista manga Shonen Magazine, n.47, 1968 (Bárcena, 2020)

un titolo omologato dalla recente Associazione Internazionale di Kickboxing (OKBA), Sawamura combatté contro il thailandese Mongkonthong il 26 Febbraio 1967 a Shinjuku (Tokio) e vinse, diventando il primo campione orientale di kickboxing nei pesi leggeri. Nel 1968 iniziò la sua esperienza in Thailandia dove rimase molte settimane per allenarsi e dove combatté contro Pornchai Chaisuriya, un thailandese di buon livello, nello stadio Luminee di Bangkok. Stadio pieno, televisione e media presenti (come ogni incontro in una terra di grandi tradizioni), ambiente ostile, fischi e atti di scherno. Questo fu l'ambiente in cui si trovò a combattere Sawamura che non venne sconfitto (la regola prevedeva la vittoria per KO o un pareggio in caso entrambi gli atleti fossero rimasti in piedi) ma finì esausto a causa del caldo-umido nello stadio e per i calci fortissimi di Pornchai, specialmente al braccio.

Il 29 Settembre 1968 è una data da considerare significativa: Sawamura ritornò in Giappone e nella sua Università si misurò con lo statunitense Jimmy Getz, presentato come campione americano di kickboxing nei pesi medi. Si trattò di un evento mediatico perché la kickboxing ancora non esisteva in Nord America. Ma tant'è: Sawamura vinse per KO e Getz entrò nella storia come il primo americano (quindi il primo occidentale) a combattere nella kickboxing. Osamu Noguchi evidentemente fiutò qualcosa e nel 1971 pensò bene di lanciare la kickboxing negli Stati Uniti (dove, nel frattempo, era presente in una forma ancora legata al full contact karate), presentando Tadashi Sawamura a Las Vegas e organizzando un incontro in cui vinse contro il thailandese Senagarun So Pahin. Sawamura ebbe una lunga carriera, una serie spettacolare (e sospetta) di vittorie per ko contro molti rivali thailandesi. Il 10 Ottobre 1977, sul ring di Korauen, Sawamura ascoltò i 10 tocchi di gong che sancirono il suo ritiro ufficiale come kickboxer. Morì nel 2021 a 78 anni per un cancro ai polmoni. Nel 1966 nacque la Japan Kickboxing Association.

1.2 IL BOOM DEL FULL-CONTACT E LA NASCITA DELLA KICK-BOXING NEGLI STATI UNITI

La kickboxing iniziò a diffondersi sia in Asia che nel resto del mondo. In particolare, negli anni '70 ci fu un'esplosione di popolarità negli Stati Uniti dove la mania per il karate così come per le altre arti marziali (Kempo, Kung-fu, Taekwondo) determinò un'evoluzione indipendente della disciplina trascinata anche dalla volontà di molti campioni di mostrare tecniche di combattimento più personali. Negli anni '60 venivano organizzati negli Stati Uniti tornei con diversi stili di combattimento: lo United States National Karate Championship di Jhoon Rhee, la Battaglia di Atlanta di Ed Parker, e dal 1967 apre il Bando Burmese di kickboxing sul ring (una forma erede dell'ancestrale boxe birmana). Altri tornei importanti come il Mas Oyama All Worth America Championship (dal

Kyokushinkai al KO) contribuirono a cambiare i tradizionali tornei di karate che in precedenza venivano organizzati senza contatto. Inoltre, l'idea di Bruce Lee (popolare e amatissimo) e Jhoon Rhee (maestro di Alan Steen, Jeff Smith e Gordon Franks) di combattere con protezioni e guanti, aprì una nuova strada per tutti gli appassionati del "vero combattimento".

Foto: Joe Lewis

Su questo substrato, secondo un'ipotesi abbastanza unanime, nacque la kickboxing negli Stati Uniti, a metà degli anni '70 quando alcuni karateka di alto livello decisero di portare la dose di contatto che mancava alla loro disciplina agonistica. Iniziò così la "rivoluzione" del karate. Questi atleti cominciarono a sperimentare nuove forme di combattimento. Innanzitutto, l'idea dell'"open" soddisfaceva le esigenze di tutti gli appassionati di arti marziali, dove i praticanti indossavano protezioni materiali ampliate, che permettevano loro di toccare un po' di più l'avversario e senza che fosse consentito il KO. Era una forma di karate americano che prevedeva un "punto di karate" (karate con un tocco controllato, quello che in Europa era chiamato "semi-contact"). Ma questi grandi tornei di "point fighting" non soddisfacevano tutti: in particolare, doveva esserci un qualcosa per attirare sponsor e televisione ovvero il KO (gli americani non apprezzavano

i finti combattimenti).

La prima volta che si parla di kickboxing negli Stati Uniti è per riferirsi all'incontro tra Joe Lewis e Greg Baines disputato il 17 gennaio 1970 alla Long Beach Sports Arena in California (Stati Uniti)¹. Era un incontro dell'allora full-contact karate che vide Lewis sconfiggere Baines al 2° round per KO. Baines era un atleta molto

Foto: Lewis contro Baines

¹ Esiste un video in cui è possibile vedere l'incontro: <https://www.dailymotion.com/video/x5wb9k>

forte, muscoloso, campione dei pesi massimi di karate in California. Baines e Lewis indossavano entrambi guantoni da 12 onces. Baines era a piedi nudi, Lewis indossava delle scarpe. Sebbene l'incontro fosse stato annunciato come di full contact karate, il cronista della serata li presentò come "kickboxers" e usò il termine "kickboxing americana". E con questa accezione ne parlarono anche i mass media. Quella sera Joe Lewis conquistò il titolo dei pesi massimi degli Stati Uniti nel primo campionato di kickboxing. Baines morì poco tempo dopo quell'incontro mentre Lewis dominò il ring negli anni '60 e '70 (era considerato uno dei più grandi combattenti nel karate nella categoria dei pesi massimi).

Joe Lewis, nacque nel 1944 a Knightdale (Carolina del Nord), figlio di agricoltori, arruolato nel 1962 nei Marines e inviato alla Cherry Point, l'aeroporto militare situato a Havelock, sempre nella Carolina del Nord. Durante questo periodo, Lewis divenne un karateca Shorin Ryu (cintura nera in sette mesi) e grazie a Kinjo Kinsoka (maestro di Okinawa) imparò il "lateral kick" (Falsoni, 2011) iniziando a vincere e diventando una star del karate americano. Lewis difese il suo titolo di campione dei pesi massimi per 10 volte tra il 1970 e il 1972 e rimase imbattuto fino al suo ritiro. Studiò

Foto: Evento trasmesso in TV

anche Jeet Kune Do con Bruce Lee, diventando il suo pupillo e amico. In questo periodo negli USA la kickboxing e il full contact karate erano praticamente lo stesso sport. Le regole andavano dal "semi-contact" che era simile al karate con un'enfasi sulla velocità e la tecnica, al "full-contact" che era un misto di boxe occidentale, karate e taekwondo. I maschi combattevano a torso nudo, con pantaloni da kickboxing, guanti, parastinchi, parainguine e paradenti. Le regole del contatto pieno includevano pugni e calci alti e calci bassi. Anche le femmine avevano diversi mezzi di protezione del petto. Alcune riflessioni fatte sul karate in USA durante questi anni (Falsoni, 2011) sottolineano come il karate fosse molto praticato e diffuso negli anni '60 e in una nazione con etnie e culture differenti è stata inevitabile la sua evoluzione e trasformazione,

in primis nelle protezioni. Fino ai campionati del mondo di Parigi del 1972, in Europa non si proteggevano le nocche mentre negli USA per questioni di spettacolo, pubblico e per attrarre gli sponsor, le protezioni erano ammesse.

Il full contact karate nacque in questo contesto e ruotava ancora sotto le ali del karate. Il karate era allora organizzato da un lato dalla World Union of Karate-do Organizations (WUKO), nata nel 1970 grazie a Ryoichi Sasakawa e Jacques Delcourt (prima organizzazione mondiale di karate). Dall'altro c'era la International Amateur Karate Federation (IAKF), fondata nel 1974 da Hidetaka Nishiyama (oggi ha cambiato nome ed è la International Traditional Karate Federation, ITFK). La IAKF organizzò il primo Campionato del mondo di karate a Los Angeles (California) quasi in concomitanza con quelli WUKO di Long Beach, giunti alla terza edizione e svoltisi nel 1975, posticipati di un anno rispetto a quanto programmato per alcune difficoltà tra le federazioni.

Si tratta di due eventi che meritano di essere accennati anche perché organizzati sotto due sigle diverse e con conseguenze per la diffusione del full contact.

L'evento IAKF del 14 settembre 1974 nella Los Angeles Cow Arena (California) riunì 12.000 spettatori. Di lì a poco nacque la Professional Karate Association (PKA, fondata da Mike Anderson e dai coniugi Don e Judy Quine), il circuito professionistico americano. Il pioniere della disciplina fu Joe Lewis che giocò il primo incontro di "karate" con i guantoni da boxe. In pratica fu il primo evento mondiale di full contact anche se giocato tra un nutrito gruppo di americani e pochi europei.

Un anno dopo, a Long Beach si svolse la terza edizione del Campionato del mondo di karate sotto la sigla della WUKO dove successe un fatto significativo. Trai partecipanti c'era Dominique Valera che in quel periodo era senza dubbio il più forte karateka europeo e tra i migliori al mondo. Secondo quanto riportato da alcune riviste (Karate illustrated e German Federation Karate nel 1976) prima delle competizioni si tenne una sorta di formazione per gli arbitri e una prima sessione si svolse a Tokyo due mesi prima. Gli arbitri, dopo aver fatto un test pratico e scritto ricevevano una sorta di certificazione (46 passarono il test). Sembra che la maggior parte degli arbitri fosse giapponese. Valera venne squalificato per contatto eccessivo e, preso dalla rabbia, assalì parecchi arbitri e venne accompagnato fuori dalla polizia. Valera aveva 28 anni, era un'icona in Francia con 5 scuole di karate dove si insegnava la disciplina a 5.000 allievi. Era vincitore di quasi tutti i titoli europei di karate. Durante la conferenza stampa (Bellettini, 1977) Valera

Foto: Dominique Valera

afferma che in Europa il dominio giapponese del karate era finito, che non era un problema della provenienza dell'arbitro ma di regole del karate che andavano riviste (contatto vs non-contatto). Disse apertamente con rabbia che erano i Giapponesi a controllare le regole e giudicare le gare e si dimostrò dispiaciuto che gli americani permettessero tutto ciò negli incontri di karate. Diventò evidente il suo annuncio di allontanarsi dal karate tradizionale e di praticare il full contact karate, considerato una forma di lotta più autentica rispetto a quella tradizionale (della sua avversione si farà cenno in seguito, quando si parlerà del guanto di sfida lanciato al Maestro Shirai). Valera è stato uno dei personaggi più influenti per la crescita del full contact karate in Europa (e in Italia) dove si sviluppava nei vari paesi integrandosi con elementi di altre discipline come la Muay thai, il French Savate e altri stili arricchendosi quindi di elementi di varietà e diversificazione.

Gli americani dominarono rapidamente il mondo occidentale con i loro atleti: Bill Wallace (alfiere

Foto: Bill Wallace

del full contact in Italia), Joe Lewis, Jeff Smith (miglior "point-fighter" nel 1974 e allievo di Jhoon Rhee), Isaias Duenas e Joe Corley. Dal punto di vista tecnico, un punto di svolta avvenne quando Howard Hanson affermò che secondo la sua visione un campione deve difendere il suo titolo contro combattenti di tutti i paesi. Per incontrare gli asiatici

(soprattutto giapponesi e thailandesi) era necessario aggiungere una loro tecnica essenziale ovvero il low-kick. Prese il via uno stile più completo, con innesti di Muay thai, chiamato appunto kickboxing. Un certo Benny Urquidez fece parte di questo progetto che diede vita ad una nuova struttura, nel 1977, incaricata della Kick-boxing, la World Karate Association (WKA) divenuta poi la World Kickboxing Association. L'emblema scelto dalla WKA era un globo circondato da una cintura nera per simboleggiare lo scopo internazionale di questa organizzazione. Alla fine degli anni '70, Benny Urquidez incontra e batte i più grandi campioni come il thailandese Narong Noi e alcuni grandi campioni giapponesi di Kickboxing, suscitando lo stupore generale. Benny "il jet" è stato rapidamente seguito da molti campioni americani. Le star della Kickboxing apparivano regolarmente in programmi televisivi: Jean-Yves Thériault e Michel Rochette entrambi canadesi, Carl Beamon e naturalmente il grande Benny Urquidez (campione del mondo in diversi stili in diverse categorie, che è tornato in auge all'età di 42 anni, per vincere un altro titolo). Quest'ultimo sarebbe diventato un idolo nel paese del sol levante grazie al suo stile spettacolare e alla sua

eccezionale longevità. Possiamo anche citare Kunimasae Nagae, Blinky Rodriguez, Steve Sheperd, Kunamitsu Cekao, Alvin Prouder, Toshio Fujiwara, Don Wilson, Pet Cunningham, Maurice Smith.

Cosa succedeva in Europa? Il primo paese a portare il vecchio continente nel circo mondiale della kickboxing è stata l'Olanda, culla europea della disciplina con atleti del calibro di Lucien Carbin, André Brilleman, Fred Royers soprannominato "il gladiatore" (superstar dei ring con diversi titoli mondiali in diversi stili di kickboxing), Rob Kaman (dotato di eccezionale efficienza e longevità). In Francia i leader furono Richard Dieux e Joël Goncalves. Lo sviluppo di questa pratica, nonostante la moltitudine di sport di contatto già esistenti, fu possibile grazie al fatto che le sue regole si trovavano all'incrocio di uno stile duro come la Muay thai e altri stili come il full contact e la Boxe francese-savate.

1.2 ALTRI STILI DI KICKBOXING NEL MONDO

Come già sottolineato, la kickboxing nasce e si sviluppa in maniera indipendente ed asincrona nelle diverse parti del mondo. In base a quanto riportato dagli studi, la radice iniziale è quella di un punto in comune tra la Thailandia e il Giappone. In seguito, e in tempi diversi, la kickboxing sviluppa poi i suoi stili e le sue regole.

Nelle Filippine i più popolari stili di kickboxing sono conosciuti come Yaw-Yan e il Bakbakan International Association system of Sagasa Kickboxing (sviluppato da Guillermo Lengson Philippine Karate Federation). È simile alla Muay thai ma differisce in qualche movimento di torsione, maggior sviluppo di tecniche di calcio verso il basso e di attacchi a distanza. Lo Sikaran è un'altra forma di kickboxing filippina praticata nel 16° secolo ma non molto popolare oggi.

In Birmania si pratica il Lethwei ("The art of 9 limbs" perché a differenza della Muay thai sono consentite le testate) che prevede si possa utilizzare qualsiasi parte del corpo e che è conosciuto anche come Bando Kickboxing. Lo stile birmaniano del Lethwei è ancora oggi basato su regole tradizionali, molto affascinanti, che hanno resistito al tempo e ai cambiamenti. Oggi è praticato anche a Singapore. Non ci sono arbitri: se nei primi 3 minuti di incontro non c'è stato un knockout, l'incontro finisce in parità. Gli atleti usano bende ma non guanti.

Altri stili di kickboxing presenti nel sud-est asiatico sono il Muay Lao in Laos, il Pradal Serey in Cambogia e il Viet Vo Dao in Vietnam.

In Corea la kickboxing è chiamata Kyuk Too Ki e sviluppa elementi della Muay thai e del Taekwondo. E' una disciplina full contact basata su calci, pugni, colpi con gomiti e ginocchia. E' anche conosciuta come Kin Gek Do, Korean Kickboxing.

In Cina, il Sanshou o Sanda (o boxe cinese) è una forma di kickboxing originariamente sviluppata dall'esercito cinese sulla base dello studio e della pratica del tradizionale kung fu. Combina una rapida successione di calci, pugni, atterramenti, prese e in alcune competizioni, anche colpi con gomiti e ginocchia.

In Europa la kickboxing prende piede in diversi modi. In Francia dal French Savate, uno sport sviluppato nel 19° secolo (ma noto in letteratura dal 18° secolo, quando un centro di allenamento di Savate venne istituito a Parigi e in cui Napoleone III mandava i suoi soldati) e conosciuto principalmente per le tecniche di calci con i piedi (e per il fatto che gli atleti indossano le scarpe). Il Savate venne riconosciuto internazionalmente come sport nel 1900. La kickboxing olandese, come si vedrà in seguito, incorpora diversi stili di Muay thai, boxe e lo stile Kyokushin del karate. Ramon *The Diamond* Dekkers è il più grande rappresentante di questo stile insieme a Bas Rutten.

Lo stile Adithada appare e si sviluppa nell'India meridionale ed è molto simile alla Thai kickboxing. Si differenzia per l'equipaggiamento dei combattenti oltre che per qualche tecnica aggiuntiva. Lo stile indiano ha potenzialmente influenzato lo sviluppo di altri stili di kickboxing in Indocina.

1.3 L'EVOLUZIONE IN OLANDA

Se si consultano i siti specializzati in kickboxing e Muay thai e si vanno a cercare le classifiche dei migliori combattenti di sempre, viene fuori che tra i paesi di provenienza figura anche l'Olanda. Atleti come Remy Bonjasky, Peter Aerts, Rico Verhoeven, Rob Kaman, Semmy Schilt, Ernesto Hoost, Ramon Dekkers figurano nelle liste insieme ai campioni thailandesi e di altri paesi del mondo. Sono molto pochi gli americani presenti. D'obbligo chiedersi i motivi di questo successo e del perché l'Olanda sia riuscita a produrre tanti campioni di questo calibro. In questo paese la kickboxing venne introdotta da Jan Plas, Peter van den Hemel e Jan van Looijen: tutti e tre praticavano karate (Kyojunshinkai) e avevano un background nella boxe e nel judo. In Olanda la kickboxing nasce, quindi, nello stesso periodo in cui si sviluppa in America ma ha storia ed una evoluzione diversa. I tre olandesi erano molto interessati a rendere il loro stile di combattimento più efficace e completo ed entrarono in contatto con il Tai-Ki-Ken, un'arte di combattimento orientale sviluppata da un maestro giapponese (Sawai Kenichi): era il 1974 e il Maestro Jan Kallenbach

portò in Olanda un certo numero di specialisti di Tai-Ki-Ken che impartirono lezioni agli studenti olandesi, in particolare a Peter van den Hemel e Jan van Looijen. Nel 1975 entrambi vennero invitati a Tokyo da Akio Sawai per allenarsi direttamente con Kenichi Sawai: si unì a loro anche Jan Plas. Una volta arrivati in Giappone, non trovarono Sawai ad aspettarli all'aeroporto e dovettero rintracciarlo per telefono. La spiegazione del benvenuto non proprio caloroso era da ricercare nel fatto che l'Olanda diede una sorta di veto per non insegnare Tai-Ki-Ken ai tre ragazzi che però non ritornarono indietro. Presero un appartamento a Tokyo e dopo varie vicissitudini si imbattono una sera in Toshio Fujiwara, campione di Muay thai-kickboxing e studente del Maestro Kenji Kurosaki (che, come si è detto in un paragrafo precedente era un seguace de Kyokunshinkai e fondatore del Tokyo Mejiro Gym). Fujiwara invitò gli olandesi all'evento di kickboxing e li presentò

Foto: Fujiwara e Jan Plas

a Kenji Kurasaki che aprì le porte della sua palestra la mattina dopo per un allenamento di kickboxing: al primo ne seguirono altri. Gli allenamenti vengono descritti come molto duri: si trattavano tutte le tecniche, strategie e metodi di allenamento della kickboxing. In particolare, una tecnica piuttosto nuova per gli olandesi era il low-

kick: per allenare gli stinchi venivano dati calci a pneumatici di camion, mazze e sacchi da boxe pieni di sabbia. Una volta rientrati in Olanda, i tre condivisero le loro conoscenze con altri. Jan Plas divenne uno dei più bravi Maestri del paese nella famosa Mejiro Gym di Amsterdam. Peter van der Hemel insegnò nella palestra di Johan Vos e Jan van Looijen, oltre che in palestra, iniziò a dare lezioni al corpo dei Marines olandese ai poliziotti di Amsterdam. La kickboxing non era conosciuta in Olanda fino al 1975: dopo che i tre la importarono dal Giappone venne studiata, perfezionata, portata fino alla forma attuale della kickboxing olandese (la Dutch Kickboxing Association o NKBB nacque nel 1979).

Se si vanno a vedere le differenze stilistiche tra la kickboxing americana degli anni '70 (quella portata avanti da Joe Lewis, Bill Wallace, ecc.) e quella olandese una prima spiegazione è da legare alle regole diverse, differenza fondamentale perché nello sport sono spesso proprio le regole a dare forma a tecniche e tattiche usate.

Come già sottolineato, negli Stati Uniti è il karate che cambia di configurazione nel momento in cui vengono inseriti elementi del combattimento full contact. Questo processo di trasformazione durò circa vent'anni (dal 1970 al 1990) e portò dal karate al full contact alla kickboxing. Lo stile di combattimento rifletteva il fatto che gli atleti potevano prendere pugni e calci sopra la vita: in pratica era una boxe con calci medi e alti. All'inizio la tecnica consisteva spesso in pugni di karate e calci coreani; gradualmente si passa alla boxe e ai calci coreani; poi si arriva ad introdurre il low-kick (tecnica di calcio thailandese) che però non si affina e rimane una tecnica piuttosto rozza se paragonata al perfezionamento tecnico degli olandesi che derivava dagli insegnamenti della kickboxing giapponese.

In Olanda si praticavano due forme di boxe thailandese: lo stile relativamente purista (come quello allenato alla Chakuriki Gym, palestra fondata nel 1972 da Thom Harinck che iniziò a insegnare il suo stile come mix di tecniche diverse di arti marziali e che in seguito divenne una palestra di kickboxing quando vennero aggiunti Muay thai e savate²) e quello olandese alla Mejiro Gym (fondata nel 1975 da Jan Plas ad Amsterdam: "Mr. Low Kick" Rob Kaman si allenò in questa palestra lasciando un segno nella storia della kickboxing e della Muay thai). È a Jan Plas che si deve la creazione dello stile olandese di kickboxing, che viene definito come uno stile aggressivo, con una potente combinazione di pugni e calci e con uno straordinario gioco di gambe. E' ancora oggi uno stile influenzato dalla kickboxing giapponese (a sua volta influenzata dalla Muay thai e dal karate Kyokunshin). Jan Plas nella sua palestra unì i migliori elementi di tutte le discipline: forte stile di boxe occidentale, atteggiamento Kyokunshin (andare avanti), potenti calci Muay thai.

Lo stile olandese della kickboxing presentava una boxe ben integrata: calcio basso, combattimento in clinch, ginocchiate, calci al corpo e alla testa, gomiti se necessario. Alla Mejiro erano molto forti in questo sistema integrato di boxe-low kick, perfezionato e sviluppato con altre tecniche secondo le necessità. Erano deboli nei gomiti perché si allenavano poco ma fedeli al metodo princi-

Foto: Ramon Dekkers

² Nel 1978 i combattenti di Chakuriki divennero i primi olandesi a combattere allo stadio Lumpinee di Bangkok. Negli anni '80 e '90 atleti come Peter Aerts e Branko Cikatic uscirono da questa palestra che formava combattenti noti per la loro durezza mentale e fisica.

pale appreso da Jan Plas in Giappone. Lo stile Mejiro Gym di Jan Plas ha probabilmente avuto più effetto sul combattimento a livello globale di qualsiasi altra influenza negli ultimi 40 anni. Si possono vedere i suoi lavori ovunque. I kickboxer americani che sfidarono atleti olandesi in quegli anni persero sempre. Tuttavia, gli americani impararono gradualmente a combattere “in stile thailandese”, raccogliendo i primi risultati. Gli americani erano più forti nella parte di boxe ma gli olandesi, di fatto, conoscevano più tecniche di combattimento e utilizzavano più i calci bassi e le ginocchiate per combattere, laddove permesso.

In definitiva, il motivo per cui gli olandesi erano combattenti migliori è che si allenavano praticando anche Muay thai, mentre la kickboxing americana ne era una versione parziale. Dato che erano cinture nere di karate e taekwondo, utilizzarono queste tecniche nelle gare di combattimento a contatto pieno. Andò bene finché non incontrarono i thai boxer di Amsterdam: americani con 2 tipi di tecniche e regole rigide contro olandesi con 5 sezioni tecniche e poche regole. Per vedere un tipico combattente dell'epoca basterebbe pensare a Bill Wallace: pugile abbastanza bravo, combinazioni di veloci calci circolari alla testa come metodo principale, calcio laterale centrale poi direttamente calcio circolare. Ernesto Hoost nel periodo successivo: una boxe pesante, low kick, ginocchiata e calcio alla testa. Ramon Dekkers idem con boxe e low kick: un combattente tecnico e aggressivo, un piacere per le folle di tutto il mondo compresa la Thailandia, dove guadagnò fama e gloria. Dekkers è stato uno dei primi combattenti stranieri ad andare in Thailandia per combattere contro i campioni locali secondo le loro regole: chiamato *The Turbine from hell* dai thailandesi e *The Diamond* dagli olandesi, aveva uno stile caratterizzato da accuratezza tecnica e cattiveria. Combatté e vinse contro i migliori campioni thailandesi accettando ogni sfida (anche contro periodi di infortuni) e conquistando un'aurea di rispetto in un paese di grandi tradizioni in questa disciplina.

1.4 LA KICKBOXING NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA INTERNAZIONALE (ANALISI BIBLIOMETRICA)

Oggi gli sport da combattimento sono tra quelli più popolari e praticati nel mondo: più di 4 milioni di praticanti in più di 40.000 palestre nel mondo (WAKO, 2022). Una delle più praticate è la kickboxing. Come ogni disciplina, a garantire il progresso, lo sviluppo, gli avanzamenti nelle tecniche, il miglioramento nelle performance degli atleti, è il lavoro di tecnici e allenatori ma anche il supporto scientifico, uno dei pilastri portanti della moderna scienza dello sport. Sono tanti i settori scientifici che si occupano di sport: formazione, fisiologia, nutrizione, psicologia, biomeccanica, analisi della performance, ecc. I risultati delle analisi scientifiche sono utili ad atleti e tecnici per

prendere le migliori decisioni nel momento in cui si ricerca la performance atletica e per evitare errori che potrebbero influire negativamente sul rendimento.

La kickboxing è un tipo di combattimento molto complesso in termini di tattica, tecnica, struttura dei movimenti. Richiede un livello adeguato di capacità motorie, una resistenza all'intensità di allenamento, buone qualità fisiche e abilità. La kickboxing ha i suoi effetti sulle vie respiratorie, resistenza muscolare, equilibrio, flessibilità, forza, velocità, agilità e forza esplosiva. Tutti questi aspetti sono stati indagati dalla scienza dello sport ed è molto interessante sapere come e in che misura.

Una delle chiavi di lettura per avere un'idea sullo sviluppo scientifico e sul grado di conoscenza relativo a un certo argomento è l'analisi bibliometrica, un approccio quantitativo che cerca di investigare, mappare e valutare le pubblicazioni scientifiche su un dato argomento. Nel campo delle arti marziali ci sono diversi studi bibliometrici su tai chi chuan (Yang et al., 2015), taekwondo (Perez-Gutierrez et al., 2015), judo (Peset et al., 2013; Reis et al., 2022), jujitsu (Perez-Gutierrez et al., 2021) e vari sport olimpici (Franchini et al., 2018). Gli unici due lavori individuati nel database Web of Science (database di riferimento per la produzione scientifica internazionale) per la kickboxing sono quelli sviluppati dalla State Academy of Physical Culture e State Biotechnological University di Kharkiv (Ucraina) in collaborazione con il cinese Neusoft Institute di Guandgdong (Podrigalo et al., 2022) e dall'Università di Mato Grosso (Brasile) ed Ecuador (Silva Duarte et al., 2024). Questi lavori hanno illustrato i risultati di una ricerca bibliometrica specifica per la kickboxing, evidenziando le principali aree di ricerca, gli argomenti e la frequenza delle pubblicazioni. I lavori hanno applicato tecniche di analisi diverse ma sono sufficienti a mostrare il crescente interesse e i più importanti campi di ricerca all'interno della disciplina.

Il primo lavoro (Podrigalo et al., 2022) ha analizzato il database Web os Science (WoS) utilizzando il termine "kickbox*" per il periodo 1991-2022 e selezionando 194 pubblicazioni. La maggior parte dei lavori (165, l'85%) è stata pubblicata nel periodo 2008-2022 di cui quasi la metà (83 articoli) nel periodo 2018-2022. Le aree di studio del database WoS sono varie: scienza dello sport, fisiologia, riabilitazione, antropologia, ecc. Secondo questo studio, le pubblicazioni scientifiche dedicate alla kickboxing possono essere suddivise in ambiti prioritari:

- Contesto dello sport: lavori riguardanti l'implementazione di elementi di tecnica e tattica, studio delle caratteristiche fisiologiche degli atleti, valutazione delle qualità fisiche, analisi del potenziale adattativo degli atleti, caratteristiche biochimiche e omeostatiche, studio del sistema cardiorespiratorio, fattori determinanti la performance.

possibile impatto sulla performance dell'atleta o di quali sono gli elementi tecnico-tattici più frequenti e di successo tra gli atleti. La prova video è stata utilizzata in alcuni studi per l'analisi della struttura del tempo negli incontri di kickboxing che ne ha messo in evidenza la natura intermittente e la necessità di tenerne conto nelle sessioni di allenamento. In altri lavori vengono invece studiate le caratteristiche della composizione corporea e dell'asimmetria tra i diversi sport di combattimento in termini di massa grassa, massa ossea, proteine, metabolismo basale, volume di acqua corporea (atleti di judo e sambo hanno una massa grassa maggiore media del 12%, maggiore rispetto a kickboxing e taekwondo, pari al 7-9%), intensità del ritmo cardiaco in gara, ecc. Non mancano poi tutti i lavori portati avanti durante la pandemia, quelli riguardanti il metabolismo degli atleti, la reazione agli stress, ecc.

Il secondo lavoro (Silva Duarte et al., 2024) ha effettuato l'analisi bibliometrica tramite PubMed (che è maggiormente focalizzato sulla letteratura biomedica), usando la parola chiave "kickboxing" nel periodo 1986-2022. Sono stati selezionati 103 articoli scientifici riguardanti l'argomento che sono stati categorizzati in aree specifiche.

La Figura 2 mostra il numero di pubblicazioni scientifiche relative alla kickboxing dal 1986 al 2022: da un lato emerge il crescente interesse verso gli aspetti scientifici di questa disciplina e dall'altro si può notare come il nucleo più consistente dei lavori si può dire si sia sviluppato negli ultimi 15 anni. Gli anni più produttivi sono stati il 2017 e 2021 (15 articoli pubblicati in ciascun anno). Il primo studio nel 1986 usava ancora la denominazione karate full contact. Il 2022 ha solo 4 articoli ma c'è da sottolineare che la ricerca è stata fatta all'inizio dell'anno.

Figura 2: Produzione scientifica relativa alla kickboxing negli anni (Silva Duarte et al., 2024)

La Tabella 1 classifica gli articoli per aree. Il core della produzione è rappresentato dagli studi scientifici sugli infortuni (40,2%), sulla fisiologia (18,5%) e sull'analisi di allenamento e rendimento (13,4%). Il lavoro fa anche un resoconto dei paesi di provenienza delle ricerche: la Tunisia sarebbe il Paese più prolifico, seguita da Polonia, Brasile, Australia e Qatar.

Tabella 1: Argomenti maggiormente trattati negli articoli scientifici (Silva Duarte et al., 2024)

Aree	N° articoli	%
Infortuni	39	40,2
Fisiologia	18	18,5
Training e performance	13	13,4
Salute e qualità della vita	9	9,3
Psicologia	7	7,2
Biomeccanica	6	6,2
Nutrizione	4	4,0
Aspetti tecnici e tattici	3	3,1
Anatomia	3	3,1
Doping	1	1,0
Totale	103	100

Per quanto riguarda gli autori e i paesi di provenienza, i ricercatori polacchi e tunisini sono quelli maggiormente citati. E' stato messo in evidenza che la Polonia è molto attiva nella ricerca scientifica anche per la grande quantità di riviste specializzate in arti marziali e sport da combattimento esistente nel paese. Ambrozy Tadeusz e Rydzik Łukasz sono tra gli autori più produttivi (Figura 3). Ibrahim Ouergui, Ezzedine Bouhlel, Nabil Gmada and Foued Cheour sono invece tra i più citati in Tunisia: probabilmente in questo gruppo ci sono connessioni con la kickboxing (ex-atleta, allenatori, giudici).

Figura 3. Principali autori di pubblicazioni aventi la kickboxing come oggetto (Fonte: WoS, Podrigalo et al., 2022).

2. L'EVOLUZIONE IN ITALIA: DAL KARATE TRADIZIONALE, AL FULL CONTACT, ALLA KICKBOXING

“Ancora una volta gli innovatori hanno finito per prevalere sulle ostinate forze della conservazione: il progresso ha trionfato sul decadentismo, la chiarezza sulle ombre dell'incertezza”.

Sembra l'incipit di un manifesto a sostegno della filosofia progressista e illuminista. Invece non è nient'altro che l'ultima frase di un articolo di una rivista specializzata di arti marziali (a firma di Carlo Mussi) che descrive l'ingresso in Italia del semi e full contact karate. Per comprendere a fondo da dove ha avuto origine la kickboxing nel nostro paese bisogna partire dagli inizi degli anni '70, quando anche in Italia arrivano le nuove tecniche di karate che si stavano sperimentando in America e, soprattutto, in Francia. Si può dire che il primo seme sia stato piantato in seguito ai contatti con i cugini transalpini, soprattutto da parte di due personaggi i cui nomi sono ricorrenti nelle cronache del periodo: il Maestro Jean Paul Pace che “importa” le tecniche in Italia durante degli stage e dopo il suo trasferimento (facendo un grandissimo lavoro soprattutto al sud) e Giandomenico Bellettini che entra in contatto con la scuola francese, diventa allievo di Dominique Valera, è tra i primi praticanti di quello che all'inizio definisce il “karate moderno” e fonda nel 1976 l'Associazione Italiana Karate e Arti Marziali (AIKAM) in Italia, ovvero la prima federazione a praticare il full contact. Nel frattempo, in seno al mondo del karate tradizionale si verificano delle rotture e a portare il full contact prima e la kickboxing dopo al di fuori dei confini nazionali è Ennio Falsoni, che ne farà una sua ragione di vita.

Non è intenzione né obiettivo del lavoro stabilire la “paternità” della kickboxing nel nostro paese, che sembra invece il risultato dell'azione di diversi personaggi e di una serie di pressioni e novità esterne che a un certo punto sono andate a minare la sacralità del karate tradizionale, rappresentato in Italia in quegli anni dal Maestro Shirai, uno dei più importanti sulla scena globale. Quindi bisogna immaginare questo periodo come una specie di rivoluzione: arriva il full contact karate, qualcuno oppone inizialmente resistenza per poi cedere, qualcuno sposa la nuova forma di combattimento in un ambiente per certi versi ostile, altri rimangono fedeli alla tradizione e disciplina del karate. Questa sorta di scisma lo si ha sia all'interno delle palestre e sia a livello federale, come si vedrà meglio nella seconda parte. E anche in Italia, analogamente a quanto era già successo negli Stati Uniti, dal full contact poi si arriva alla kickboxing, con tecnici specializzati nella disciplina, palestre, organizzazioni e riorganizzazioni, regole, riconoscimenti e percorso in chiave olimpica.

E' una storia tutto sommato recente e, per certi versi, piuttosto caotica.

Chi ha vissuto l'ingresso del full contact in Italia lo può raccontare; diversi personaggi sono stati determinanti sia all'inizio che in seguito, quando la kickboxing prende definitivamente forma anche nelle sigle internazionali. Questo capitolo cerca di ricostruire la storia, citando i principali protagonisti (probabilmente dimenticandone qualcuno ma non intenzionalmente) e accadimenti del periodo. Si tralascia volutamente la narrazione riguardante la storia del karate in Italia (ricostruita in due pubblicazioni molto interessanti a firma di Ennio Falsoni, Falsoni, 1989a; Falsoni 1989b), che si può far risalire alla metà degli anni'50 quando Wladimiro Malatesti, nato a Roma nel 1928, marinaio professionista, inizia a Firenze un corso di karate presso la palestra Judo Kodokan. Malatesti è considerato il pioniere del karate in Italia: si innamora della disciplina durante un suo viaggio in Oriente e lo porta nel nostro paese. Gli fece seguito Luigi Campolmi che nel 1960 invita a Firenze il Maestro Tetsuji Murakami, descritto come molto severo e duro. Insegnava Shotokai, uno stile che aveva rifiutato la via sportiva del karate (adottata dalla Japan Karate Association di Nakayama) per rimanere un'arte marziale autentica, sia in senso filosofico che spirituale. In Lombardia, il pioniere del karate fu Roberto Fassi (con il quale iniziò Ennio Falsoni) mentre a Genova furono Rodolfo Ottaggio e Luciano Parisi tra i primi praticanti.

2.1 IL MAESTRO JEAN PAUL PACE E IL KARATE MODERNO

Foto: Il Maestro Jean Paul Pace

Se si vuole fare un elenco delle persone responsabili dell'introduzione del full contact in Italia, non si può non citare il Maestro Jean Paul Pace, nato in Algeria il 7 Settembre 1949 e formatosi athleticamente nella scuola dei grandi francesi (tra i quali Dominique Valera) con i quali ha fatto parte della Nazionale. Pace trascorre la sua infanzia e adolescenza in Algeria, periodo del quale non ha un buon ricordo: i francesi non erano ben visti e frequentemente si verificarono episodi di

violenza. Nel 1962 l'Algeria diventa indipendente e lui ritorna in Francia dove può iniziare a pra-

ticare meglio il karate. Lo inizia alla disciplina Gérard Baron, in un periodo in cui la Francia dominava la specialità. Parallelamente al karate segue gli studi di medicina e fisioterapia che lo hanno aiutato nella preparazione dei suoi allievi e anche in quella che poi sarà la sua seconda vita, conseguente a un brutto incidente nel 2000.

Alla fine degli anni '70 approda in Italia e conosce Beppe Panada, bresciano del 1942, incontro questo determinante (Panada contribuì allo sviluppo della disciplina su tutto il territorio nazionale ma in particolar modo in Campania e fu anche tra i collaboratori alla stesura della prima Enciclopedia Italiana sul Karate. Progettista di barche, esperto di vela, morì nel 1986 in una sfortunatissima regata).

Foto: Il Maestro Jean Paul Pace

Dopo lunghi viaggi, studi e competizioni, Pace arriva in Liguria con la finalità di ritrovare tranquillità poi però viaggia in città come Napoli e Bari dove decide di rimanere. Arriva in Italia quando le acque del karate sono piuttosto agitate. Il karate francese d'avanguardia e i vent'anni di pratica consentivano a Pace di proporre innovazioni in Italia dove il karate era ancora legato alle tradizioni e al rigore giapponese. Le discussioni con Beppe Panada e altri maestri lo spinsero a intraprendere una strada personale e così Jean Paul Pace introduce, tra lo scetticismo generale dei vari maestri giapponesi e italiani, il suo concetto di karate moderno (come si dirà in seguito, Bellettini fu tra quelli che lo seguirono) che presto diventa full contact karate. Le tecniche includono spazzate, proiezioni e calci con la gamba anteriore e in rotazione, elementi innovativi rispetto ai rigidi stili Shotokai e Shotokan praticati sino ad allora. Tali tecniche difficilmente si insegnavano ed era impensabile utilizzarle durante il combattimento (kumite tradizionale) sportivo. Il nuovo metodo, inoltre, veniva visto come un sacrilegio verso chi fino ad allora aveva praticato pedissequamente il karate tradizionale di derivazione giapponese. Questo approccio rivoluzionario da un lato creò una spaccatura con i maestri tradizionali, dall'altro esercitò un certo fascino sui giovani praticanti, che iniziarono a sperimentare tecniche più moderne e dinamiche. Tra questi ci fu anche Roberto Fragale che mutuò i suoi insegnamenti sperimentando poi il kung fu, sconfinando nella Muay thai, diventando uno dei più importanti Maestri di kickboxing in Italia e uno dei più importanti personaggi che hanno contribuito al consolidamento della disciplina.

Sotto gli insegnamenti di Pace si formano anche campioni come Donato Milano, Ottavio Panunzio, Meo Bonvino. È stato il primo direttore tecnico della FIAM WACO (Federazione Italiana di Arti Marziali sotto la WACO di Falsoni, che come si dirà in seguito, rompe con la WAKO di Brückner) nonché vice presidente federale nel settore della kickboxing fino al 2004 (anno in cui la kickboxing entra al Coni) e Vicepresidente della Federkombat durante il quadriennio 2005-2008.

Ha un centro sportivo a Bari dove continua la sua opera di insegnamento e trasmissione delle conoscenze.

Di Jean Paul Pace, come accennato, esistono due vite.

Una prima e una dopo l'8 Gennaio 2000 al Club Med di Setriere, quando in seguito a un episodio di lipotimia con svenimento, lesiona il nervo spinale (osteofita penetrato nel midollo) ed entra in tetraplegia, una paralisi che interessa il torso e tutti e quattro gli arti. In pratica passa da una condizione di piena consapevolezza e padronanza di ogni fibra muscolare del suo corpo, al niente.

Un black-out. Si è spenta la luce.

Esiste un video trasmesso il 28 Marzo del 2021 in cui il Maestro Pace parla di questo episodio e lo descrive come un "tilt" totale delle funzioni neuromotrici. Non si muoveva niente. Una condizione che avvilita, che mette KO e dalla quale si esce solo con grande forza mentale e volontà. Dopo 6 mesi, Pace iniziò la fase di recupero. Che comprendeva la fisioterapia e la riabilitazione ma anche lo studio del suo problema e il trasferimento delle sue conoscenze alle altre persone, a quelle meno fortunate che si sono trovate a gestire un problema simile al suo. Il Maestro Pace la descrive come "una nuova vita", una parte significativa in cui si è messo a disposizione per gli altri.

Dal punto di vista della geografia della kickboxing, al Maestro Pace viene riconosciuto anche il merito di averla sviluppata sia a livello nazionale che soprattutto al Sud e in Puglia. Che il mondo della kickboxing gli sia riconoscente non lo si legge in targhe o premi particolari ma tra le righe di articoli e interviste di coloro che hanno lavorato con lui, che sono stati suoi allievi e che ne riconoscono la grandezza sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda la formazione, le conoscenze e l'educazione.

2.2 L'INGRESSO DEL FULL CONTACT IN ITALIA

Come accennato, Jean Paul Pace approda in Italia all'inizio degli anni '70 in un momento in cui l'ambiente del karate era in fermento sia per una scissione con il karate tradizionale che per l'avanzare di nuove forme di combattimento, tra cui il karate moderno prima e il full contact karate dopo, già praticato in altri paesi e che esercitava un certo appeal anche in alcune palestre italiane, nonostante l'impronta fortemente tradizionale data dagli allora maestri presenti, in primis Shirai.

Per contestualizzare bene gli eventi non si può non citare l'ambiente nel quale è maturata la partecipazione ai Campionati del Mondo di karate del 1972, giunti alla seconda edizione e organizzati dalla WUKO di Jacques Delcourt che era riuscito a mettere alla porta in Europa i Maestri della Japan Karate Association (JKA) i quali avevano creato una struttura parallela con proprie competizioni di karate tradizionale.

Come si dirà in seguito, in Italia (strettamente correlata alla JKA) era stata fondata l'Associazione Italiana Karate (AIK) dal Maestro Shirai nel 1965: Ennio Falsoni e Luciano Parisi, due atleti di punta, escono ed entrano nella FIK (Federazione Italiana Karate, riconosciuta dal CONI) diventando così parte della nazionale italiana inviata a Parigi. Il karate Shoto-

Foto: Nazionale italiana ai Campionati del Mondo 1972

kan JKA rimase quindi estromesso dai giochi olimpici sia in Italia che in Francia (dove ci si allenava praticando un karate impostato principalmente su tecniche di calcio, schivate, spazzate, meno nobile ma più efficace del karate tradizionale) pur essendo degnamente rappresentato a Parigi dal Giappone, Stati Uniti e Gran Bretagna. Ai Campionati del Mondo del '72 la Francia era tra le squadre più forti. Si era presentata con due compagini: la squadra A che annoverava i più forti (composta da Francis Didier, Gilbert Gruss, Patrice Lenoir, François Petitdemange, Guy Sauvign, Alain Setrouk, Dominique Valera) e la squadra B dove c'era anche Jean Paul Pace. La Francia vinse l'oro battendo proprio l'Italia (Luciano Parisi, Giorgio Schiappacasse, Bruno Munda, Ulderico Fassione, Ennio Falsoni) nello Stadio Pierre Coubertin di Parigi. Campionati strani quelli, di cui si parlerà in seguito: il Giappone non piazzò nessun atleta sul podio dopo aver praticamente

dominato i precedenti campionati a Tokyo e il titolo di Campione del mondo di karate andò al ventiseienne Luis Tasuke Watanabe, con la bandiera del Brasile.

I campionati mondiali del 1972 furono quindi i primi nei quali si contrapposero due scuole e due concezioni diverse del karate: poteva essere un momento di crescita per il movimento ma si trasformò in qualcosa di surreale (per lo meno secondo le testimonianze rilasciate da Ennio Falsoni nel suo libro “Storia del karate italiano”). I quarti di finale tra Giappone e Gran Bretagna vennero arbitrati da Augusto Basile, evidentemente con metodi non completamente condivisi se è vero che il giorno dopo la squadra giapponese ritornò a casa senza partecipare agli individuali³. La squadra italiana affrontò Messico, Borneo e poi Svizzera e la vittoria venne decisa con un incontro supplementare tra Falsoni e Jordan, arbitro il francese Boutros. Per esplicita dichiarazione di Falsoni, l'arbitro ignorò un calcio al viso portato a segno da Jordan. Nel frattempo, la Francia si impose sugli Stati Uniti e l'Italia raggiunse un secondo posto. Il giorno dopo tra il ritiro del Giappone, seguito a ruota da quello di Stati Uniti, Canada, Messico e Argentina (tutti legati al Maestro Nishiyama) e da alcuni paesi africani per protesta contro la presenza del Sud Africa che praticava l'apartheid, ci fu la vittoria del brasiliano Luiz Watanabe.

Tutto questo ebbe delle conseguenze: a livello internazionale ci fu la scissione dello Shotokan JKA e la nascita della International Amateur Karate Federation (IAKF, caldeggiata dal Maestro Nishiyama e da Giacomo Zoja, presidente della Fesika). La IAKF organizzò a Los Angeles i suoi primi campionati del mondo in concomitanza con quelli di Long Beach, segnati come si è già raccontato dallo scandalo di Valera, espulso dalla propria federazione che poi passò al full contact.

In Italia, invece, gli atleti che ruotavano nel giro della nazionale cominciarono a sollevare pretese e rivendicazioni anche a livello politico, quindi oltre gli aspetti puramente tecnici legati al karate. Persone come Munda, Ottaggio, Falsoni non erano solo bravi nella pratica del karate ma avevano anche il temperamento da dirigenti o comunque da persone che non stavano semplicemente a guardare. E questo portò a uno scontro con Ceracchini e alla creazione della FIAM, di cui si parlerà in seguito. Dopo i Mondiali, tra i membri della nazionale francese e italiana si creò una sorta di legame profondo: noi eravamo più bravi tecnicamente ma i francesi avevano introdotto un sistema di competizione più complesso del nostro, che era basato su un karate molto statico. Era quello che inizialmente venne nominato il “karate moderno”, che si installa prima del full contact che invece prese piede per la prima volta negli Stati Uniti nel '74 con l'uso delle protezioni.

³ Esisterebbe un filmato inedito visionato da YOImagazine <https://www.youtube.com/channel/UC5MwzIm3JWJZ-iXNM2OPaEA> a supporto di questa ipotesi.

Foto: Copertina del primo numero della prima rivista italiana di arti marziali, nata nel 1972.

moderno, più vicino all'occidentalità e meno rigido di quello giapponese. Da lì in poi si formarono i primi movimenti a Roma e in Toscana grazie a Amstead, Moroni, Fragale, ecc.

Jean Paul Pace arriva quindi in Italia con una concezione di karate diversa e trova un ambiente in fermento e tutta una serie di persone che lo seguirono: Emilio Colombo, Beppe Panada, Donato Milano, Filippo Grassi, Roberto Fragale, Giandomenico Bellettini. Escluso, all'inizio come si è accennato, Ennio Falsoni che, essendo allievo di Shirai, non vedeva di buon occhio questa trasformazione del karate. Esiste un interessante articolo in cui si riportano le impressioni dei più forti atleti del periodo all'ingresso del full contact in Italia. Il Maestro Bellettini era schierato a favore della nuova disciplina mentre altri, tra cui Falsoni (che in seguito ci avrebbe fondato una

Importante sottolineare che durante quei mondiali ebbero modo di conoscersi Ennio Falsoni e Jean Paul Pace: Falsoni fu in seguito ospite di Francis Didier e Pace presso il centro ACSAM di Montmorency e fu là che si cominciò a parlare di karate moderno. Falsoni però non sembrava credere a una evoluzione del karate tradizionale e la cosa non ebbe seguito in quel momento: dopo, come si dirà, Falsoni cambierà idea, imbroccherà la strada del full contact e chiamerà Jean Paul Pace alla guida tecnica del full contact WACO Italia affidandogli il ruolo di Direttore Tecnico Nazionale.

Nel 1974 avvenne un fatto segnante in Italia: uno stage a Porto Recanati basato sul karate moderno, che introduceva appunto quelle innovazioni che andavano contro il karate tradizionale, Fu un punto di svolta: chi era presente rimase attratto dal karate

Foto: Stralcio di un'intervista a Falsoni

sorta di impero personale) consideravano il full contact come un regresso delle arti marziali e come una disciplina piuttosto limitata dal punto di vista tecnico. La si riteneva una pericolosa, in quanto le protezioni anziché evitare gli incidenti li provocano, venendo meno il controllo proprio del karate. C'era poi tutto il dibattito che ruotava intorno alla opportunità di trasformare il karate in difesa personale con tecniche di pugni e poco controllo. Infine, c'era la difficoltà di andare contro lo "status quo" del karate tradizionale che era ben impiantato in Italia. Tutti elementi questi dai quali si evince la portata del cambiamento che si realizzò da un lato spinto da problemi interni alle federazioni allora esistenti e dall'altro seguendo la scia esterofila di chi voleva far conoscere il nuovo karate in Europa.

Nonostante queste divisioni, il full contact prese piede anche in Italia e il Maestro Jean Paul Pace fu uno dei primi a praticarla ed insegnarla, importando in Italia le tecniche apprese in Francia che da questo punto di vista era piuttosto "avanti" rispetto all'Italia.

Come accennato, uno che sposò immediatamente la causa del full contact karate fu Giandomenico Bellettini che viene ritenuto colui il quale ha iniziato la pratica "in campo" della nuova disciplina in un momento in cui il "nuovo" doveva fare i conti con la tradizione. Nato a Ravenna il 21 Marzo 1953, era diventato allievo di Valera. Nel 1976 fonda l'Associazione Italiana Karate e Arti Marziali (AIKAM) e inizia a frequentare l'ambiente francese, lo stesso frequentato da Pace: a Parigi incontrò diversi Maestri di karate reduci dagli USA e si rese conto del fatto che anche in Italia era tempo di creare una organizzazione il cui scopo principale fosse un karate diverso da quello tradizionale. Secondo Bellettini era anche ora di cambiare le regole che impedissero troppe squalifiche e ingiustizie arbitrali e, allo stesso tempo, consentissero una maggiore presa anche sul pubblico. Un momento fondamentale in questo processo fu quando Dominique Valera decise di abbandonare il karate tradizionale ed approdare al full contact. Successe nel 1975 e molti suoi allievi (tra i quali anche Bellettini) lo seguirono in questa transizione. Nel 1976 Bellettini organizza il primo Campionato Italiano di full contact karate sotto AIKAM: nel frattempo Brückner creava la WAKO Europa e Bellettini decise di mettersi in contatto con lui e di partecipare con l'AIKAM ai Campionati Europei in programma a Vienna nel 1977. Come accennato, insieme all'AIKAM nasci in quel periodo la FIAM che però inizialmente non era orientata al full contact karate. Iniziarono ad interessarsene in seguito, quando si accorsero di non avere sbocchi nel karate tradizionale e spinti anche dal grande successo che ebbe lo storico Stage del Ciocco con la partecipazione di Bill Wallace, voluta da Ennio Falsoni nel luglio del 1977. Nel 1978 ci furono le due Italia Cup Wako confederata (FIAM, AIKAM e Yosekan Budo) che formano la prima Nazionale mista che partecipò ai primordiali campionati del mondo WAKO di solo full contact a Berlino Ovest. A rappresentare i colori azzurri ci furono Massimiliano Rota e Flavio Galessi in quota FIAM e Renzo Lencioni e

Roberto Fragale in quota AIKAM. Nel 1979 si tenne l'ultima gara della WAKO confederata valevole per il campionato europeo WAKO previsto nell'autunno del 1979 a Milano. Da lì in poi la WAKO Italia fu gestita dalla FIAM e da Falsoni (Bellettini abbandonò) che però ebbe una rottura con Brückner e creò il primo circuito a tappe dei famosi Master WACO con 4 tappe: Napoli, Viareggio, Padova e finalissima a Milano. Durante la finale di Milano fu disputato il match per il titolo europeo professionistico tra Valera a Galessi e ci fu anche il cambio e l'adozione delle nuove protezioni VIS (che sostituirono le John Reed, non adatte per il contatto pieno).

Valera aveva quasi dichiarato guerra al karate tradizionale. Come già accennato, in Francia il full contact era già in fase di avanzato sviluppo e Valera era il più forte esponente. Aveva combattuto negli Stati Uniti, conosciuto Wallace nel 1984 durante uno stage a Berlino ed era allora una vera leggenda vivente. Iniziò con lo stile Shotokan ma poi passò al full contact contribuendo a diffonderne la pratica in Europa. Nel 1977 Dominique Valera lancia una sfida a uno dei più grandi karateka del mondo in quel periodo, il maestro Shirai: da un lato lo stile Shotokan del karate tradizionale, dall'altro il full-contact karate. Valera scrisse un lettera aperta al Maestro, pubblicata su "Samurai" una rivista del periodo:

Al fine di demistificare il karate giapponese si invita il maestro Shirai a disputare un combattimento reale e per mostrare al pubblico che io sono uno sportivo non voglio alcun compenso per il combattimento. Io voglio dimostrare che i tempi della dittatura e della schiavitù sono finiti. Ricorderò una frase celebre: lo sport riunisce ciò che la politica divide.

Foto: Locandina dell'incontro Valera-Galessi

Il Maestro Shirai non rispose, l'incontro non ebbe luogo ma qualche anno dopo ci pensò Falsoni a rinnovarla. Falsoni, come già detto il miglior allievo del Maestro Shirai, aveva aperto una palestra a Bergamo (la Yamato Damashi) e Flavio Galessi era uno dei suoi allievi più forti: aveva già vinto numerosi titoli nazionali ed internazionali di karate e affrontò con determinazione anche la nuova disciplina del full contact. A un certo punto Valera mise in palio il Titolo Europeo (Professionisti) e Falsoni pensò bene di contrapporlo a Galessi. Valera accettò il match. Un ruolo importante nell'organizzazione lo ebbe anche il Maestro Jean Paul Pace, ex nazionale di Francia e in quel momento coach della Nazionale Italiana, investito direttamente da Falsoni

del ruolo di ambasciatore e mediatore della proposta da fare direttamente a Valera, suo amico. Il Maestro accettò e partì per la Francia con l'obiettivo di convincere Valera che, in virtù del rapporto che avevano accettò subito. Anzi: forse convinto di poter battere Galessi, lasciò che Jean Paul Pace partecipasse ad alcune sedute di allenamento che probabilmente servirono per delineare la strategia di gara.

L'incontro si tenne al Palalido di Milano, il 22 Novembre 1980 in occasione della finalissima del 4° Torneo Master WACO (previste 7 riprese). Vinse Galessi, "la Roccia di Bergamo" in una delle imprese più gloriose di tutti i tempi. Testimoni della giornata anche Donato Milano ed altri campioni emergenti quali Giorgio Perreca, Giuliano Sargoni, Marco Mazzoni, Federico Milani. Galessi morì a Milano nel 1994 in uno scontro a fuoco quando alcuni malviventi assaltarono un furgone portavalori in cui prestava servizio come guardia giurata. Niente poté contro i colpi di kalashnikov dei banditi. Morì a 44 anni.

Foto: Flavio Galessi

Altro nome importante in questo periodo, rilevante per lo sviluppo della kickboxing in Italia è stato quello di Roberto Fragale. Fragale nasce a Pisa il 1° Agosto 1955. Inizia la pratica del karate nel 1968 presso il club Murakami Kai sotto la guida del Maestro Franco Caselli. Nel 1974, durante lo Stage nazionale FIK di Porto Recanati del 1974, Fragale incontra Jean Paul Pace, docente aggiunto e ospite del Maestro Beppe Panada. Questo incontro è segnante e consegna a Fragale nuovi elementi per considerare in maniera diversa il combattimento sportivo. Anche Fragale si distacca dal suo Maestro Caselli che praticava un karate tradizionale e cambia prospettiva facendo propria la filosofia di un karate moderno come quello praticato da Pace. Dopo un viaggio in Francia si avvicina al Maestro di kung fu Jean Paul Ardissone che introduce nuove tecniche apprese nel 1975 durante un periodo in America con Bill Wallace, Ed Parker, Al Dacascos: in pratica crea un suo stile di kung fu chiamato Lung Chuan Pai (stile del pugno del drago). Non essendoci sbocchi agonistici per questa disciplina si avvicina anche lui al full contact karate francese e trasmette questo nuovo stile a Fragale, Stefano Giannesi e Vittorio Caselli. Nacque il Dragon Rouge, scuola di kung fu di cui Fragale era il leader indiscusso. A 29 anni fonda l'Associazione Professionale Combattenti (PCA) con l'obiettivo di dare più visibilità e professionalità alle nuove discipline. La PCA introdusse per la prima volta i combattimenti sul ring e diventa una fucina di talenti. Nel 1976 Roberto Fragale ottiene la prima

Foto: (in alto, da sx) Stefano Giannessi, Giandomenico Bellettini, Roberto Fragale; (in basso da sx) Tracy Sakai, Vittorio Caselli, Tellerini. Fonte: Luigi Merlini

cintura nera di Karate Contact rilasciata dalla AIKAM che, come accennato, era l'unica Federazione in Italia dedicata a questa disciplina. Il gruppo di Pisa, a causa delle tecniche poco ortodosse utilizzati negli incontri, considerate al limite della scorrettezza e punite dagli arbitri in quel periodo, portava a dissidi durante le competizioni (ci fu un appellativo dato a questo gruppo dal Maestro Claudio Regoli in un articolo sulla rivista Samurai: i Cattivi di Pisa). La PCA chiude i battenti nel 1982. Al di là degli scontri (che si ebbero anche con Falsoni, con tanto di squalifica della squadra pisana dai circuiti Wako Fiam, revocata nel 1984) la scuola di Pisa si distinse alla fine degli anni '70 nelle competizioni agonistiche di karate contact organizzate dall'AIKAM, insieme alla scuola romana del Maestro John Armstead (irlandese) che a Londra intraprende nel

1961 uno stile di kung fu dell'isola di Okinawa, nel 1971 si trasferisce a Roma e apre una palestra di Judo nel quartiere di Monte Mario. È stato il primo maestro di molti futuri atleti professionisti di kickboxing (Massimo Liberati, Paolo Liberati, Mario Carella), iniziati da Armstead grazie a gare nazionali di full contact karate.

2.3 L'EVOLUZIONE DEL FULL CONTACT E LA KICKBOXING

Come già descritto il full contact karate si caratterizzava per l'utilizzo di tecniche diverse rispetto al karate tradizionale, con spazzate, calci girati, calci alti, ecc. Fino alla metà degli anni '80 non si parla di kickboxing: tutta la rassegna stampa utilizza solo l'espressione "full contact" per descrivere la nuova forma di karate. In seguito, con l'ingresso del semi-contact e di altre "varianti" e con il cambio di denominazione nelle sigle internazionali (in particolare della WAKO, in cui la parola "karate" venne sostituita con la parola "kickboxing") si iniziò a parlare di kickboxing.

Uno degli aspetti più interessanti emersi soprattutto dai contatti diretti con le persone che hanno vissuto questo periodo burrascoso riguarda l'accoglienza della disciplina di full contact, sia in

termini di entusiasmo per la novità che di difficoltà nel praticarla. Bisogna infatti pensare che questi venti spiravano su un substrato estremamente rigido e consolidato in Italia come quello del karate tradizionale. Di fatto, trovare adepti del full contact tra i praticanti del karate tradizionale era una specie di eresia: coloro che avevano aderito alla nuova disciplina (su 100 karateka, circa il 10% passò al full contact come racconta Merlini) erano mal visti dall'allora "élite" del karate tradizionale, basato su principi quasi sacri (niente protezioni e controllo dei colpi, anche se Falsoni racconta di essere andato a Tokyo nel 1976 e di aver visto al Budokan un torneo di karate in cui gli atleti indossavano guanti alle mani, paratibia sulle gambe e una sorta di scudo in gomma dura sotto il karategi⁴) che però avevano il problema di non riprodurre un vero e proprio combattimento. Ci fu anche il problema di dove praticarlo: il karate si praticava sul tatami mentre per il full contact era quasi impossibile confinare tutto in così poco spazio per cui si passò all'utilizzo del ring e al ricorso a palestre ed eventi dove si faceva pugilato. Inizialmente, infatti, gli eventi di boxe erano misti perché comprendevano anche incontri di full contact, ma non solo. Con il fatto che il regolamento era inizialmente unico, si dava anche la possibilità a chi faceva kung fu o altre arti marziali (soprattutto a quelle non bene organizzate) di combattere.

Nelle pagine che seguono sono riportati gli stralci dei regolamenti per il semi contact e il full contact così come stabiliti inizialmente dalla WAKO (estratti dal libro "Il magnifico karate contact e il suo mondo" di Ennio Falsoni).

⁴ Ennio Falsoni, Il magnifico karate contact e il suo mondo, Master Media editrice (non c'è un anno di pubblicazione).

REGOLE E REGOLAMENTI PER IL SEMI-CONTACT

1. GENERALE

Il Karate Semi-Contact è la forma libera della moderna gara sportiva di Karate con contatto leggero. Uno sport per tutti, fondato su basi solide, su tecniche altamente sviluppate. Uno sport competitivo che richiede riflessi, resistenza e intelligenza, armonia, senso tattico e logico. L'elemento semi-contact significa «mezzo contatto», ossia tecniche lanciate con forza e velocità, perfettamente eseguite e ben controllate che raggiungano il bersaglio leggermente. Questo tipo è nato dall'evoluzione degli stili di combattimento tradizionali. Il suo scopo è quello di realizzare un mondo karateistico ampio, libero e indipendente per tutti.

2. LINGUE USATE DURANTE LE GARE

Solitamente la lingua usata è quella del paese in cui si gareggia. A livello internazionale la lingua usata è quella inglese. Questa regola si applica ai comandi dell'arbitro, così come ai termini tecnici della gara.

3. AREA DI COMBATTIMENTO

L'area di combattimento deve essere di 8 metri per 8 con un quadrato centrale delimitato di 6 x 6. Il centro è la vera area di combattimento. Le aree di combattimento possono essere marcate con nastro adesivo. Possono usarsi anche le materassine. Ad ogni combattente viene assegnato un proprio angolo, gli altri due vengono considerati neutrali.

4. VESTIARIO

Ogni combattente deve presentarsi vestito di tutto punto. Può presentarsi in Karategi completo, oppure in pantaloni e maglietta. Se non indossa il Karategi, deve far attenzione che il pantalone raggiunga il piede e che la banda sia elastica. Si raccomanda l'uso del nuovo vestiario WAKO appositamente creato per i campioni professionisti. Il vestiario è moderno e sottolinea le differenze tra il Karate e il Taekwondo tradizionale e quello moderno.

5. PROTEZIONI

Durante le gare è obbligatorio l'uso delle protezioni. In ordine: protezioni per le mani, i piedi e la conchiglia. Si raccomanda inoltre l'uso dei parastinchi purché non sia di materiale duro (metallo o plastica).

6. CATEGORIE DI PESO

Per assicurare almeno un'uguaglianza fisica tra i combattenti, si sono create le categorie di peso. Per il momento si è pensato di stabilirne 7. In futuro potranno anche aumentare. Questi limiti si riferiscono a combattenti al di sopra dei 18 anni.

Per combattenti più giovani si vedrà in futuro di stabilirne di diverse.

MOSCA	57 Kg.
SUPERLEGGERI	63 Kg.
LEGGERI	69 Kg.
MEDIOLEGGERI	74 Kg.
MEDI	79 Kg.
MEDIO MASSIMI	84 Kg.
MASSIMI	oltre gli 84

7. TECNICHE DI COMBATTIMENTO

In gara si possono usare le seguenti tecniche:

tecniche di mano:

- jab/ki zam izuki
- diretto/gyakuzuki
- gancio/mawashi zuki
- dorso della mano/riken uchi
- taglio della mano/haito
- taglio della mano/shuto

tecniche di piede:

- calcio frontale/maegeri (gamba avanti e dietro)
- calcio laterale/yoko (gamba avanti e dietro)
- calcio circolare mawashi
- calcio col tallone
- calcio a uncino/uramawashi
- calcio a salire/mikazukigeri
- calcio volante/tobi geri

Sono infine ammesse le spazzate di piede e le proiezioni basse.

122

8. PUNTEGGIO

Ogni tecnica potente, chiara e perfettamente controllata che raggiunga con leggero contatto il bersaglio, verrà valutata come segue:

- 1 punto per tutte le tecniche di pugno al corpo o alla testa
- 1 punto per tutte le tecniche di piede al corpo
- 1 punto per tutte le spazzate che portino al terreno l'avversario o per le proiezioni basse
- 2 punti per tutte le tecniche di piede alla testa
- 2 punti per le spazzate o le proiezioni immediatamente seguite da una tecnica al suolo (di pugno o di calcio)
- 3 punti per tutte le tecniche volanti (di piede) al capo.

Questo sistema di valutazione dà la possibilità ad ogni combattente di applicare interamente il suo repertorio. Consente inoltre un'attività illimitata (in altre parole, non ci si ferma conseguiti uno o due punti...) infine incentiva il rischio di tentare le tecniche più difficili nel caso l'avversario sia in vantaggio di punti. Ogni combattente può accumulare il maggior numero di punti che valgono poi per la compilazione delle speciali graduatorie dei top-ten (migliori dieci).

9. PUNTI PER I TOP-TEN

Top-ten significa: i migliori dieci nella graduatoria di ogni categoria.

Ai fini di questa graduatoria, si aggiungono 2 punti a 0 per una vittoria; 1/1 per una parità; 0/2 per una sconfitta.

Inoltre a questi punti verranno addizionati quelli effettivamente realizzati nel corso della gara, meno i punti dei falli o quelli realizzati per calci omessi. Nel caso di parità questi punti divengono molto importanti. Sono decisivi ai fini della vittoria.

In ogni competizione per la compilazione delle graduatorie si considerano i vincitori e i piazzati. La somma dei punti totalizzati in ogni gara, dà il vincitore dell'anno: il vero campione a livello nazionale o internazionale. Con questo nuovo metodo di valutazione si offrono le motivazioni per sempre migliori prestazioni. Questo sistema ci sembra il più giusto per determinare in modo accurato chi veramente può fregiarsi del titolo di miglior combattente.

Anche il fatto che i combattimenti possono finire in parità ci sembra giusto. Si può così stabilire l'uguaglianza tra due buoni combattenti... Dopo la decisione che (in caso di parità) due combattenti possano continuare la gara, si farà in modo che essi siano piazzati sulla tabellone in modo tale che eventualmente possano incontrarsi nuovamente solo in finale. Se dovesse avvenire una parità nel corso di una semifinale o nella finale, per l'assegnazione della vittoria si prenderà in considerazione il punteggio precedente.

10. TEMPO DI GARA

Esistono gare di rounds di tre minuti ciascuno. Il combattimento si deve fermare solo in caso di ferita o nel caso l'attrezzatura protettiva sia fuori posto. Le finali dovrebbero disputarsi sul limite dei due rounds. Incontri amichevoli o a squadre possono avvenire anche sulla distanza di tre rounds.

11. BERSAGLI AMMESSI

Le seguenti parti del corpo possono essere attaccate:

- il capo - frontale e laterale
- la parte superiore del corpo - frontale e laterale
- le gambe - per le spazzate soltanto.

12. BERSAGLI PROIBITI - TECNICHE E COMPORTAMENTO.

I falli, a seconda della loro gravità, possono portare all'ammonizione verbale, alla riduzione di punti oppure persino alla squalifica.

Sono proibite:

- la delibera esecuzione di tecniche con contatto pieno (full contact) ossia quando non si controlla assolutamente la tecnica;
 - attaccare le ginocchia, la gola, il collo, il basso ventre, la schiena, e le articolazioni in genere;
 - attaccare con i gomiti, le ginocchia, la fronte, il pollice;
 - portare attacchi dopo il comando di «stop» o di «break» (separativi);
 - lasciare l'area di combattimento con entrambi i piedi senza motivo.
- Non è ammesso girare la schiena all'avversario, scappare abbassarsi troppo, spingere l'avversario fuori del quadrato di gara o tenere.

13. ARBITRI E GIUDICI

Ogni quadrato di gara è sotto la supervisione di un capo-arbitro che delega l'arbitro centrale e i giudici, osserva il combattimento, dà consigli e controlla i giudici. In caso di controversia la sua decisione è quella finale.

Supervede i «cronometristi» e coloro che tengono le registrazioni. I suoi ordini devono essere eseguiti dai combattenti così come dagli allenatori. Ogni gara è diretta da un arbitro centrale e da due giudici. Essi si spostano liberamente all'interno del perimetro di gara per osservare chiaramente il combattimento. Quando va a segno una tecnica, la gara è fermata dall'arbitro.

Se uno dei giudici vede un punto, deve immediatamente alzare la bandierina bianca o la rossa.

I punti vengono accordati soltanto se tutti e tre gli arbitri sono d'accordo, se non si è d'accordo, si passa a votazione. Vince la maggioranza.

Il punteggio avverrà secondo le regole stabilite (vedi paragrafo 9). Se i contendenti piazzano una tecnica contemporaneamente, entrambi conseguono punti. Il combattimento dovrebbe essere interrotto soltanto se vi è un clinch, se una tecnica è andata a segno, se è avvenuto un fallo o sono state violate le regole.

I punti sono annotati da una persona addetta allo scopo. Il risultato sarà annunciato dopo il combattimento nel seguente modo: vincitore per X punti.

14. DOTTORE E SERVIZIO MEDICO

L'organizzatore di un torneo deve assicurare la presenza di un medico e di assistenti del medico nel caso ve ne sia bisogno. Queste persone devono essere a disposizione sempre durante tutto il torneo. È ad assoluta discrezione del Medico stabilire se un combattimento può proseguire oppure no. Nel caso un combattimento debba essere abbandonato per ferita, spetta all'arbitro stabilire se l'incidente è stato fortuito oppure intenzionale, quindi se è stata colpa del tentore o del ferito.

Ogni gara deve sottostare a controllo medico. Prima di ogni gara dev'essere prodotto un certificato che attesti la perfetta salute del combattente. Si sta pensando di stampare i risultati delle visite mediche sulla tessera federale (passaporto sportivo). Tutti i risultati dei tornei saranno così registrati nella scheda personale del combattente.

15. L'ALLENATORE

Il coach (l'allenatore) è la persona direttamente responsabile del combattente. Ogni combattente ha il diritto di avere vicino un allenatore che lo consigli durante la gara stessa. L'allenatore ha il diritto, se lo ritiene necessario, di lanciare sul quadrato l'asciugamano (che sancisce l'abbandono del suo atleta).

L'allenatore deve comportarsi in modo appropriato, i suoi richiami e i suoi consigli al suo combattente devono essere ragionevoli e non può assolutamente insultare l'avversario.

Se non si comporta in modo corretto, può essere fatto allontanare dall'arbitro.

REGOLE E REGOLAMENTI PER IL FULL-CONTACT

1. GENERALE

Il Full Contact è la più alta forma d'espressione nel campo del combattimento sportivo di Karate. Ciò che può offrire in fatto di vero combattimento è senza dubbio una rivelazione.

Sotto regole precise e responsabili, il combattimento di full-contact è la massima espressione di combattimento con mani e piedi.

Come sport competitivo è piuttosto giovane. È dinamico, forte, esteticamente pregevole, elegante e armonico. Un vero capolavoro!

Questo nuovo sport è stato sviluppato sostanzialmente dai vari stili tradizionali di Karate dagli assi americani che lo hanno perfezionato e personalizzato. Lo sport del KARATE FULL CONTACT è in SINTONIA COI TEMPI e sarà il KARATE DI DOMANI!

2. LINGUE USATE DURANTE LE GARE

Solitamente la lingua usata è quella del paese in cui si gareggia. A livello internazionale la lingua usata è quella inglese. Questa regola si applica ai comandi dell'arbitro, così come ai termini tecnici della gara.

3. AREA DI COMBATTIMENTO

A) L'area di combattimento per il full-contact DEVE consistere di materassine per evitare che un atleta, in caso di knock down, possa farsi seriamente male. Come regola, di combattimento dovrà essere di m. 8 x 8 con un quadrato centrale di m. 6 x 6. Questa zona è quella in cui effettivamente gli atleti devono gareggiare. La restante è da considerarsi zona di sicurezza che non dovrebbe essere oltrepassata dai combattenti.

B) Come area di combattimento può essere usato anche un ring come quello per la boxe.

Anch'esso deve essere almeno di m. 6 x 6.

Ad ogni combattente viene assegnato un angolo. Gli altri due restano neutrali.

4. VESTIARIO

Ogni combattente deve presentarsi vestito di tutto punto. È permesso l'uso del colore. I combattenti gareggiano coi soli pantaloni e a dorso nudo. Non si ammettono cinture. I pantaloni devono raggiungere, per lunghezza, i piedi. È consigliabile usare quelli elasticizzati. A tale proposito si raccomanda il nuovo vestiario WAKO, appositamente studiato e creato per soddisfare le esigenze di questo nuovo sport e per differenziarlo dal Karate tradizionale.

5. PROTEZIONI

Durante la gara è obbligatorio l'uso delle protezioni. In ordine: protezioni per le mani — i piedi — conchiglia e parandenti. Si raccomanda anche l'uso di bendaggio alle mani e paratibia, purché non siano di metallo o di plastica.

6. CATEGORIE DI PESO

Per assicurare almeno un'eguaglianza fisica tra i combattenti, si sono create le categorie di peso. Per il momento si è pensato di stabilirne 7. In futuro potranno anche aumentare. Questi limiti si riferiscono a combattenti al di sopra dei 18 anni.

Per combattenti più giovani si vedrà in futuro di stabilirne di diverse.

MOSCA	57 Kg.
SUPERLEGGERI	63 Kg.
LEGGERI	69 Kg.
MEDIOLEGGERI	74 Kg.
MEDI	79 Kg.
MEDIOMASSIMI	84 Kg.
MASSIMI	oltre gli 84

7. TECNICHE DI COMBATTIMENTO

In gara si possono usare le seguenti tecniche:

tecniche di mano:

- jab/kizamizuki
- diretto/gyakuzuki
- gancio/mawashi zuki
- dorso della mano/riken uchi
- taglio della mano/haito
- taglio della mano/shuto

tecniche di piede:

- calcio frontale/maegeri (gamba avanti e dietro)
- calcio laterale/iyoko (gamba avanti e dietro)
- calcio circolare/mawashi (- - - -)
- calcio col tallone
- calcio a uncino/uramawashi (gamba avanti e dietro)
- calcio a salire/mikazukigeri
- calcio volante/tobi geri

Sono infine ammesse le spazzate di piede e le proiezioni basse.

8. NUMERO MINIMO DI CALCI

Per assicurare che il combattimento di full-contact non diventi un mero scambio di pugni si devono lanciare almeno 6 calci per ogni round. Ovvio che verrà considerato valido solo quel calcio che viene scagliato con il chiaro intento di colpire il bersaglio. Per ogni calcio che non raggiunge il minimo richiesto viene tolto un punto.

9. BERSAGLI

È possibile attaccare con le tecniche ammesse e indicate le seguenti parti del corpo:

- il capo - frontale e laterale
- il tronco (al di sopra della cintura) - frontale e laterale
- gambe - solo per le spazzate basse.

10. TECNICHE - BERSAGLI PROIBITI

I falli a seconda della loro gravità, possono portare ad un richiamo verbale, a una riduzione di punti o anche a una squalifica.

È proibito:

- a) attaccare il collo, la gola, il basso ventre, la schiena, le gambe e le articolazioni;
 - b) attaccare con le ginocchia, i gomiti, la testa o i pollici;
 - c) attaccare quando l'avversario è a terra;
 - d) portare qualunque attacco dopo il break o lo stop.
- È inoltre vietato girare deliberatamente le spalle all'avversario, scappare, cadere apposta a terra, curvare troppo, spingere l'avversario fuori dell'area di combattimento o tenere in modo deliberato.

11. ARBITRI

Ogni quadrato di gara è sotto la supervisione di un capo-arbitro che delega l'arbitro centrale e i giudici, osserva il combattimento, dà consigli e controlla i giudici. In caso di controversia la sua decisione è quella finale.

Supervede i «cronometristi» e coloro che tengono le registrazioni. I suoi ordini devono essere eseguiti dai combattenti così come dagli allenatori. Il combattimento dovrebbe essere interrotto se vi è un clinch, se è avvenuto un fallo o sono state violate le regole. Il risultato sarà annunciato dopo il combattimento nel seguente modo: vincitore per X punti. Il lavoro dell'arbitro e dei suoi assistenti non consiste solo nel dare punti o nel dirigere la gara; essi devono stare attenti ai calci non lanciati.

12. PUNTI PER I TOP-TEN

Top-ten significa: i migliori dieci nella graduatoria di ogni categoria. Ai fini di questa graduatoria, si aggiudicano 2 punti a 0 per una vittoria; 1/1 per una parità; 0/2 per una sconfitta. Questi punti sono decisivi. Inoltre a questi punti verranno addizionati quelli effettivamente realizzati nel corso della gara, meno i punti dei falli o quelli realizzati per calci omessi. Nel caso di parità questi punti divengono molto importanti. Sono decisivi ai fini della vittoria. In ogni competizione per la compilazione delle graduatorie si considerano i vincitori e i piazzati. La somma dei punti totalizzati in ogni gara, dà il vincitore dell'anno: il vero campione a livello nazionale o internazionale. Con questo nuovo metodo di valutazione si offrono le motivazioni per sempre migliori prestazioni. Questo sistema ci sembra il più giusto per determinare in modo accurato chi veramente può fregiarsi del titolo combattente. Anche il fatto che i combattimenti possono finire in parità ci sembra giusto. Si può così stabilire l'uguaglianza tra due buoni combattenti... Dopo la decisione che (in caso di parità) due combattenti possano continuare la gara, si farà in modo che essi siano piazzati sul tabellone in modo tale che eventualmente possano incontrarsi nuovamente solo in finale. Se dovesse avvenire una parità nel corso di una semifinale o nella finale, per l'assegnazione della vittoria si prenderà in considerazione il punto precedente.

13. DURATA DELLA GARA E NUMERO DEI ROUNDS

Ogni round dura due minuti. Nei tornei i combattimenti dovrebbero essere sulla distanza di due round di due minuti ciascuno. Questo per gli incontri individuali. A squadre di 3 rounds. Campionati Nazionali individuali, 5 rounds con 1 minuto di riposo tra un round e l'altro.

14. DOTTOR E SERVIZIO MEDICO

L'organizzatore di un torneo deve assicurare la presenza di un medico e di assistenti dal medico nel caso ve ne sia bisogno. Queste persone devono essere a disposizione sempre durante tutto il torneo. È ad assoluta discrezione del Medico stabilire se un combattimento può proseguire oppure no. Nel caso un combattimento debba essere abbandonato per ferita, spetta all'arbitro stabilire se l'incidente è stato fortuito oppure intenzionale, quindi se è stata colpa del ferito o del ferito. Ogni gara deve sottostare a controllo medico. Prima di ogni gara dev'essere prodotto un certificato medico che attesti la perfetta salute del combattente. Si sta pensando di stampare i risultati delle visite mediche sulla tessera federale (passaporto sportivo). Tutti i risultati dei tornei saranno così registrati nella scheda personale del combattente.

15. L'ALLENATORE

Il coach (l'allenatore) è la persona direttamente responsabile del combattente. Ogni combattente ha il diritto di avere vicino un allenatore ha il diritto, se lo ritiene necessario, di lanciarsi sul quadrato l'asciugamano (che sancisce l'abbandono del suo atleta). L'allenatore deve comportarsi in modo appropriato, i suoi richiami e i suoi consigli al suo combattente devono essere ragionevoli e non può assolutamente insultare l'avversario. Se non si comporta in modo corretto, può essere fatto allontanare dall'arbitro.

REGOLE E REGOLAMENTI PER ARBITRI DI FULL-CONTACT

GENERALE

Il Combattimento di Full-Contact dovrebbe essere guidato da un presidente di gara, da un arbitro centrale e da tre giudici. Il Presidente di gara è responsabile dell'area di combattimento, dei delegati, dell'arbitro centrale e dei giudici. Egli supervede l'incontro, consiglia e controlla i giudici, aiuta in caso di controversie e le sue decisioni sono quelle finali. Egli controlla inoltre i «cronometristi» e i segnapunti. I suoi ordini devono essere eseguiti dai combattenti, dagli allenatori e dagli assistenti.

L'ARBITRO

L'arbitro è responsabile della gara e assicura il pieno rispetto delle regole.

1. Deve accertarsi che i giudici e i cronometristi siano presenti ai loro posti prima dell'inizio della gara.
 2. Deve assicurarsi che i combattenti vestano le prescritte protezioni.
 3. Deve accertarsi che la protezione tibiale non sia di metallo o di plastica, che i combattenti vestano indumenti puliti e nessun altro oggetto contundente (catenine, anelli ecc.).
 4. Se un combattente non indossa la conchiglia o in qualunque altro modo infrange i regolamenti, può da lui essere squalificato.
 5. L'arbitro ha il diritto di allontanare dall'area di gara tutte le persone che non sono direttamente interessate all'incontro. Se i suoi ordini non sono eseguiti immediatamente, l'arbitro può squalificare il combattente i cui amici disturbano l'incontro.
 6. Il combattimento deve cominciare con l'ordine: «stringetevi la mano!»
 7. È assolutamente responsabilità dell'arbitro che il combattimento cominci o continui solo se entrambi i contendenti siano assolutamente in grado di combattere. Al minimo segno di cedimento dovuto a un colpo o a una ferita, si deve fermare il combattimento o si deve contare il combattente in questione. Un altro motivo per fermare il combattimento è l'esaurimento fisico.
 8. Prima che abbia inizio il conteggio, si deve inviare l'avversario all'angolo opposto.
 9. In caso di incidente, si deve interrompere il combattimento e chiamare il medico, la cui decisione è determinante. Se l'incidente non impedisce la prosecuzione dell'incontro, ma il combattimento deve essere continuamente fermato per cause marginali, tipo emorragia nasale ecc. l'arbitro deve arrestare l'incontro.
 10. Se un combattente è ovviamente impossibilitato a continuare il combattimento per l'effetto di un colpo o per esaurimento fisico, si deve iniziare immediatamente il conteggio a intervalli di un secondo. Il conteggio deve durare 10 secondi. Al decimo secondo, l'incontro è finito. Se un round finisce prima del termine del conteggio, deve essere continuato per determinare l'efficacia del colpo.
 11. L'arbitro deve essere vicino ai combattenti in ogni momento, per poter intervenire di persona. Sempre che bisogno ce ne sia.
 12. L'arbitro non è soltanto l'assoluta autorità del quadrato di gara, egli deve essere duro ma giusto e deve inoltre fare capire le proprie decisioni mediante gesti e parole.
 13. I suoi ordini dovranno essere: Combattimento, stop, separarsi (in Italia); fight, stop, break in incontri internazionali dove l'inglese è d'obbligo. Nel caso i contendenti non seguano o non sentano i suoi comandi, egli deve intervenire schiaffeggiando i combattenti sulla spalla. Essenzialmente la gara dovrebbe essere interrotta soltanto se assolutamente necessario:
 - a) se uno dei contendenti esce dal quadrato di gara di 6 x 6 (metri);
 - b) se il combattimento continua al di fuori del quadrato di gara;
 - c) se un contenente deliberatamente esce dal quadrato per evitare il combattimento.Si deve fare attenzione affinché il combattimento sia arrestato in tempo, per ricominciare poi al centro. Ciò per evitare di dedurre punti e di ridurre il rischio di un atterramento inutile che potrebbe anche portare alla squalifica. Ogni combattente deve arrestare la sua azione solo al comando dell'arbitro per evitare che egli possa fermarsi senza ragione (pensando di doversi fermare) ed essere atterrato dall'avversario.
 - d) quando i combattenti sono in clinch (abbracciati) in modo tale che non sembrano volersi separare
 - e) se un combattente va a terra, magari scivolando, perdendo l'equilibrio o gettatovi o per un knock-down (atterramento).
- In questo caso l'arbitro deve intervenire immediatamente, così che l'avversario non possa continuare l'attacco. A volte questi sono assai pericolosi e quindi proibiti. Simbolici attacchi controllati sono altrettanto proibiti.
- f) se le protezioni non sono al loro posto;
 - g) se un combattente viola le regole per una ammonizione (verbale) oppure per una deduzione di punti.
14. L'arbitro dovrà ponderare bene prima di dedurre punti nel caso una semplice ammonizione o un avvertimento sarebbe stato sufficiente. Tuttavia egli dovrà essere molto severo quando avviene un fallo in modo deliberato. Se si deve togliere un punto, egli dovrà stabilirne la ragione chiaramente, per esempio nel caso di un K.O. proibito.
15. L'arbitro deve rendersi conto del giudizio dei giudici sulla gara, deve accertarsi che il giudizio sia accurato, che la deduzione di punti per calci non scagliati sia meticolosamente segnata. Se trova che un giudice non è in grado di compiere accuratamente il suo lavoro, egli dovrebbe consultare il Presidente di gara per deciderne la eventuale sostituzione.
16. L'arbitro deve controllare i giudizi del giudice, passarli all'incaricato al tavolo della giuria per il controllo principale, il quale controllerà e sommerà i risultati e annuncerà il vincitore.
17. L'arbitro chiama i due contendenti al centro del quadrato e annuncia il vincitore.
18. Ogni combattimento sarà giudicato da 3 giudici su un'apposita scheda.
19. Ogni round deve essere giudicato separatamente:
 - a) per mezzo di punti da 0 a 10;
 - b) meno i punti dedotti per falli, calci mancanti o atterramenti;
 - c) il risultato finale sarà dato dalla somma dei punti totalizzati in ogni round;
 - d) la valutazione dei punti dei top-ten (i migliori dieci).
20. La valutazione di un round dovrebbe avvenire:
 - a) dopo gli atterramenti, 2 punti per ogni knock-down;
 - b) giudicando gli attacchi e i colpi messi a segno;

- c) giudicando l'efficacia della difesa;
 - d) l'atteggiamento tattico;
 - e) l'abilità nel portare combinazioni;
 - f) il lancio di tecniche di mano e di piede;
 - g) l'impressione generale della precisione.
21. Il massimo di **dieci punti** dovrebbe essere dato soltanto:
 - a) per una prestazione di altissimo valore tecnico;
 - b) per il combattente che vince per K.O.;
 - c) per il combattente che vince il round per tre atterramenti;
 - d) per il combattente che vince per assenza dell'avversario.
 22. Può succedere che entrambi i contendenti ottengano lo stesso punteggio. Se questo avviene in un torneo, entrambi i contendenti continuano la gara, ma sono posti in modo tale che eventualmente si possano incontrare soltanto in finale.
 23. Ogni giudice deve essere assolutamente imparziale nell'assegnazione dei punteggi.
 24. Una giusta valutazione è della massima importanza per una stima delle reali capacità dei combattenti.
 25. I giudici debbono vedere chiaramente se una tecnica è giunta a segno oppure se finita su un guantone o è stata schivata.
 26. Le tecniche bloccate o che sono state intelligentemente evitate non contano per l'attaccante ma per l'attaccato, (il difensore).
 27. La scheda WAKO per i punteggi dovrà essere riempita dopo ogni incontro senza indugio, in quest'ordine:
 - a) valutazione secondo il paragrafo 20 a-g;
 - b) deduzione dei punti per fallo;
 - c) deduzione dei punti per calci mancanti.
 28. Dopo ogni round i giudici dovrebbero incontrarsi con l'arbitro al centro dell'area di combattimento (solo se il quadrato è a livello di terra) per accertarsi che effettivamente siano stati annotati i punti per calci mancanti o per falli.
 29. Dopo la gara i risultati dei round devono essere aggiunti a quelli per i top-ten, ossia 2/0; 1/1; 0/2 per poter stabilire le graduatorie del vincitore così come quelle dei perdenti.
 30. Il giudice deve confermare i risultati con la firma (leggibile) e deve consegnare la scheda del punteggio all'arbitro.

ISTRUZIONI GENERALI per i combattenti

L. COMBATTENTE

- 1) Il combattente è il punto focale della gara. Scopo delle competizioni è di dargli l'opportunità di misurare la propria preparazione secondo regole il più possibile giuste, uniformi e sportive. Di conseguenza egli ha diritto a decisioni arbitrali assolutamente giuste e imparziali. Durante la gara può avere a sua disposizione un allenatore e una persona che lo assista.
- 2) Sulla base di questi diritti, egli ha anche degli obblighi speciali: Innanzitutto quello di prepararsi scrupolosamente per ogni gara. Conoscere alla perfezione tutte le regole e soprattutto rispettarle. Deve comportarsi in maniera sportiva, essere disciplinato durante gli allenamenti e le gare e comportarsi degnamente nella vita sociale. Specie durante le competizioni, deve seguire scrupolosamente le direttive del Comitato Organizzatore per assicurare il regolare svolgimento dell'avvenimento.
- 3) Secondo le regole WAKO, possono partecipare alle gare di Full-Contact soltanto gli atleti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e in possesso almeno della cintura marrone. Eccezioni sono possibili per ragioni che ogni allenatore potrà sottoporre al Comitato Organizzatore (al quale spetta la decisione di accettare o meno l'atleta in questione) oppure dietro autorizzazione scritta dei genitori.
- 4) Condizione importante per assicurare un buon livello tecnico delle gare è una certa maturità tecnica dell'atleta presentato. Ciò rappresenta anche una sicurezza contro eventuali incidenti.
- 5) Queste limitazioni valgono per il semi-contact alle cui gare possono partecipare atleti di ambo i sessi che abbiano i requisiti tecnici necessari.
- 6) Ogni atleta dovrebbe essere regolarmente sottoposto ad accertamenti medici. Lo stato di salute andrebbe perciò frequentemente controllato: in particolare si tenga sotto controllo la pressione del sangue, la circolazione e il funzionamento del cuore. Gli organizzatori di ogni manifestazione possono richiedere da ogni atleta il certificato medico che attesti l'idoneità alla gara di ciascuno.
- 7) Al combattente non è permesso di prendere alcun tipo di stupefacente. Conformemente a questo ogni volta che si iscrive ad una gara deve allegare una dichiarazione scritta in tal senso.

SCRIZIONE ALLE GARE

- 1) Ogni sportivo che desidera prendere parte ad una gara deve consegnare la sua iscrizione su di un modulo ufficiale. Se partecipa insieme ad altri dello stesso club, la sua iscrizione dovrebbe essere inviata dall'allenatore insieme a quella degli altri. Le iscrizioni devono giungere entro il giorno stabilito dagli organizzatori. Ciò è assolutamente indispensabile perché il tutto avvenga entro i tempi stabiliti. L'iscrizione dovrà indicare il peso dell'atleta e la categoria in cui militerà.

TASSA D'ISCRIZIONE ALLA GARA

- 8) Insieme all'iscrizione dev'essere spedita una tassa, fissata di volta in volta dagli organizzatori. Questa tassa va a coprire (in parte) i costi generali d'affitto della sala ove si svolge la gara, dei premi, del medico e del personale di servizio. Include anche il costo della assicurazione che deve essere approntata dal promotore della manifestazione.

IL PESO

- 10) Prima di ogni gara ogni atleta è sottoposto al controllo del peso. Questo controllo serve a verificare se ogni atleta rientra nella categoria indicata sul modulo d'iscrizione. Ogni atleta che ecceda il peso dichiarato è automaticamente fatto salire di categoria. Così pure ogni atleta che pesi meno di quello indicato non potrà poi che gareggiare nella categoria inferiore. In altre parole: si deve gareggiare nella categoria di peso dichiarato sul modulo d'iscrizione.
- 11) Quando un combattente viene chiamato per il peso deve presentarsi da solo. Il controllo viene eseguito da due incaricati. Il peso di ogni atleta viene annotato su di un foglio e confrontato con quello scritto sul foglio d'iscrizione.
- 12) Intorno all'area del peso devono circolare solo le persone autorizzate e quelle direttamente interessate, come i capi gruppo o gli allenatori degli atleti.

ABBIGLIAMENTO

- 13) Di regola le protezioni per mani e piedi (nel full-contact) sono fornite dall'organizzatore. È obbligatorio per ogni partecipante portare la conchiglia sotto i pantaloni. Nel full-contact deve anche portare il paraderiti, un copri-libia e bendaggio alle mani e ai piedi. Non è assolutamente ammesso alcun oggetto di metallo. Nell'interesse dei combattenti, chi infrange queste regole sarà immediatamente escluso dalla gara.
- 14) L'atleta deve presentarsi in abbigliamento pulito. Nel semi-contact egli potrà indossare un Karategi completo; oppure in pantaloni e maglietta. Nella WAKO è permesso il colore nell'abbigliamento. Poiché la WAKO si differenzia nei suoi ideali e anche nello sport dal Karate tradizionale, ha perciò creato una moda appropriata per il Karate moderno, una moda elegante. Si suggerisce quindi di evitare in futuro l'uso del classico pantalone a sacco e di usare invece quelli elasticizzati con bande colorate. Si raccomanda che il pantalone tocchi il collo del piede.
- 15) Nel full-contact l'atleta deve presentarsi a dorso nudo. Il capo e il petto devono essere assolutamente asciutti prima dell'inizio del combattimento. Creme, olii e altri unguenti, insieme al sudore, possono provocare fastidiosi incidenti agli occhi, quindi se ne vieta l'uso. Per la loro stessa struttura plastica appositamente studiata, le protezioni VIS non provocano lacerazioni al viso. Questo è stato ampiamente confermato dall'esperienza da quando se ne fa uso. Soltanto i prodotti Vis, ammessi e permessi dalla WAKO, hanno queste caratteristiche di sicurezza. Il futuro se ne metteranno a punto delle altre che possono ulteriormente migliorare la situazione.

LA GARA

- 16) Il Comitato Organizzatore; i combattenti e i loro assistenti, sono le sole persone cui è concesso di restare nell'ambito dell'area di gara.
- 17) Atleti che desiderino fare del riscaldamento prima della gara, dovranno usare una parte della sala messa loro a disposizione per lo scopo dagli organizzatori.
- 18) Durante gli intervalli di gara tutti i partecipanti devono lasciare le aree di combattimento e ritirarsi nei posti a loro riservati. Questo invito è rivolto a «tutti» indistintamente per permettere un più regolare svolgimento della manifestazione.
- 19) Dopo essere stato chiamato per la gara, il partecipante deve munirsi subito delle necessarie protezioni presso l'organizzatore. Al termine della gara deve ricordarsi di restituire immediatamente il materiale perché sarà usato da altri atleti. Nel caso qualcuno cercasse di appropriarsi delle protezioni avute in prestito rischierebbe l'espulsione a vita dall'organizzazione e l'interdizione perpetua dalle gare.
- 20) Ogni atleta ha il diritto di avere vicino a sé durante le gare un allenatore e un assistente (massaggiatore o consigliere tecnico). Nessun altro al di fuori di queste due persone possono stargli accanto nell'area di combattimento. Spetta all'arbitro allontanare gli intrusi previo l'arresto del combattimento.
- 21) Effettuato un knock-down (atterramento), l'atleta deve portarsi subito in un angolo neutro in modo che l'arbitro possa iniziare il conteggio. Si raccomanda che è vietato continuare l'attacco mentre l'avversario sta finendo a terra o è già a terra, pena l' ammonizione o la squalifica, nel caso l'avversario fosse, per questo, ferito.
- 22) Un combattente può subire un' ammonizione, una diminuzione di punti oppure essere squalificato se non si arresta allo «stop» o al «break» dell'arbitro, oppure se deliberatamente colpisce l'avversario durante una di queste fasi.
- 23) Si rammenta infine che la condotta di tutti gli atleti deve essere improntata sulla lealtà sportiva e sull'amicizia. Ciò andrà senza dubbio a totale beneficio del nostro nuovo sport. Rispetto, stima, comprensione reciproca sono i caposaldi su cui si basano le nostre competizioni.

Le protezioni furono un altro problema.

Rispetto al karate tradizionale nel full contact karate si tocca l'avversario con l'obiettivo di fare punti o metterlo KO. La pericolosità della nuova disciplina portò alla creazione di protezioni di diverso tipo. Inizialmente, le protezioni utilizzate furono quelle ideate dal coreano Jhoon Rhee nel 1974 che rivoluzionò il mondo del full contact producendo la prima linea di protezioni conosciute come Jhoon Rhee Safe T-equipment. Questa attrezzatura che includeva guanti, protezioni per i piedi e caschetti, permetteva agli atleti di allenarsi e combattere senza rischi elevati di infortuni. A Rhee arrivò l'ispirazione dopo che si fratturò un osso del viso durante un campionato nel 1969.

Foto: Protezioni Jhoon Rhee

Rhee è considerato il padre del Tae Kwon Do americano perché fu il primo a portare questa disciplina negli Stati Uniti (fu anche pioniere delle forme musicali). Di fatto quindi le prime protezioni nacquero proprio negli Stati Uniti e da là arrivarono in Europa dove inizialmente c'era una sorta di "monopolio" essendo le uniche esistenti. Le Safe-T erano di materiale plastico, realizzate con sostanze chimiche e studiate in modo tale da proteggere l'avversario in

caso di contatto. Inizialmente vennero studiate per il semi contact, poi adottate anche per un certo periodo anche per il full contact. Le Safe-T però pare si rompessero subito cosicché occorreva continuamente rattopparle. C'era poi il problema dei costi: negli Stati Uniti un paio di protezioni mani-piedi venivano vendute a circa 7 euro attuali mentre in Europa a causa dei costi di sdoganamento si arrivava a 25-30 euro.

Fu George Brückner in Germania a creare un marchio alternativo, la Top Ten Safety Equipment (marchio tuttora esistente, utilizzato a partire dai Giochi Olimpici del 1992 di Barcellona e diventato marchio ufficiale della WAKO), investendo risorse considerevoli sia in termini di tempo che di denaro in questo progetto. A Brückner non piaceva il materiale delle protezioni importate dagli Stati Uniti e quindi si mise a lavorare per mettere a punto protezioni più evolute, più sicure e funzionali e con materiali migliori. In collaborazione con l'Università di Berlino e la Bayer introdusse l'uso

Foto: Protezioni Jhoon Rhee

della schiuma Bayflex che permetteva un miglior assorbimento degli urti. Il primo paio di guanti venne creato nel 1981 e si chiudeva con cinturini in velcro. Produsse anche caschetti e protezioni per i piedi, tute e pantaloni elasticizzati più comodi.

Foto: Caschetto VIS

In Italia erano ammesse sia le protezioni Jhoon Ree che quelle della Top Ten che vennero sostituite da quelle messe a punto dalla VIS di Lavagna (specializzata in attrezzatura per il pugilato, fornitrice ufficiale della Federazione di Boxe), del signor Lazzari che decise di cogliere l'occasione derivante dal boom di praticanti del full contact e, soprattutto, del semi contact. Era il 1980, Jean Paul Pace mise a disposizione la sua esperienza e lavorò un mese intero con i tecnici dell'azienda per creare e mettere in produzione guanti, calzari e caschetti: l'attrezzatura era frutto dei suoi consigli e di ripetute prove. In seguito, questa attrezzatura venne omologata e divenne quella ufficiale della FIAM. Le protezioni erano in poli-pelle, quindi più resistenti di quelle esistenti anche se il costo era più alto (sui 25-30 euro di allora per guanti e parapiede). Inoltre, proteggevano davvero anche perché concepite per il mondo del pugilato.

Pace collaborò con Falsoni anche per la messa a punto delle divise che non potevano essere i pantaloni e la giacca del karategi. Venne prodotto un modello uguale per tutti ma di colore diverso. Inizialmente erano solo celesti con una banda laterale e stelline celesti con la cintura. Poi vennero prodotte quelle rosse, bianche e nere. Ogni società era libera di scegliere un suo colore.

Foto: Primo modello di divisa WACO

Altro problema era la classe arbitrale. Inizialmente, a decidere le sorti degli incontri erano gli stessi Maestri delle società con procedure talvolta non troppo chiare e interpretazioni diverse in quanto mancavano regolamenti precisi e formazione specifica. Falsoni fu uno tra i primi a gettare le basi di un settore arbitrale competente che garantisse il regolare svolgimento delle gare. La prima squadra arbitrale era formata da 3 lombardi e 2 romani (Alfredo Zica, Flavio Brivio, Ernesto La Rosa, Mario Carella, Paolo Liberati) che iniziarono nel full contact e in seguito nel semi contact. Dopo qualche anno, la squadra si rinforzò con l'ingresso di Luigi Merlini e di Roberto Fragale. Fu soprattutto con Fragale che il settore degli arbitri migliorò in qualità e competenze: inizialmente

Foto: Stemma arbitro PCA

c'era carenza quindi anche il reclutamento veniva fatto in maniera semplificata (2 giorni l'anno in uno stage nazionale erano dedicati alla formazione, un giorno di teoria e una di prove pratiche). In seguito, i corsi divennero più strutturati, con più lezioni portate avanti a livello regionale, esame finale e anche cura dell'aspetto comportamentale, portamento, autorità di gara, ecc. Dalla scuola arbitrale di Fragale uscì un team con ottime competenze.

Dal punto di vista tecnico, il passaggio dal karate al full contact era una questione spinosa perché si trattava di portare avanti una preparazione completamente diversa.

Il livello tecnico iniziale dei praticanti di full contact era infatti molto basso: mancavano di fiato, resistenza, potenza dei colpi. Il full contact richiedeva una preparazione atletica più mirata, più simile al pugilato dove la corsa e la corda erano elementi fondamentali (Bill Wallace correva tanto con elementi di fartlek e ripetute veloci). Lo stesso Jean Paul Pace che per primo si trovò a dover allenare atleti provenienti dal karate dichiara di aver inserito discipline complementari (incluso il potenziamento con i pesi) ma anche una periodizzazione dell'allenamento e nuovi schemi di alimentazione. Tra i primi atleti ad esibire tecniche evolute di full contact furono Giorgio Perreca, Massimo Liberati, Franz Haller, Jean Marc Tonus, Flavio Galessi, per citarne alcuni.

Senza dubbio Giorgio Perreca fu in quel periodo tra i migliori esponenti italiani: iniziò giovanissimo (15 anni) ed ebbe una lunga carriera atletica (l'ultimo incontro lo fece a 40 anni). Perreca proveniva dal bacino di Roma (iniziò con l'Associazione Romana Professionisti Arti Marziali, ARPAM) ed era un atleta fortissimo. Nel 1979 diventa campione italiano AIKAM (a 15 anni fece il suo primo incontro valevole per il titolo italiano al Palalido di Milano contro un atleta arrivando 5° ai Campionati del Mondo, vinse per KO tecnico alla seconda ripresa con un calcio circolare al viso) mentre nel 1980 conosce il Maestro Daniele Malori e l'allenatore di pugilato Cesare Frontaloni con i quali migliora la parte pugilistica, la tecnica dei calci, cresce (perfeziona la savate e, soprattutto, si specializza nella low kick), passa alla WAKO e diventa uno dei più forti atleti nazionali e internazionali. Nel 1989 diventa professionista. Perreca è attualmente l'unico kickboxer professionista ad aver difeso il titolo mondiali nella specialità del full contact per 5 volte oltre ad essersi laureato 13 volte campione del mondo e 4 volte campione europeo con la WAKO, circa 30 volte campione italiano.

Tecnicamente poi bisognava affrontare l'ingresso delle altre discipline della kickboxing che avvenne in maniera graduale e con tempi diversi. Nei primi anni '80 erano presenti e regolamentati dalla WAKO il full contact e le forme di semi contact e light contact (importati come si è visto dal full contact americano che era anche quello praticato nei campionati mondiali ed europei organizzati dalla WAKO). Le forme musicali entrano in occasione del Mondiale WAKO del 1987 mentre nel 1991 inizia l'era della Low kick e del K1 (a fine anni '90). Queste erano le discipline che venivano praticate nella maggior parte dei paesi, tutte di derivazione full contact americano. In altri paesi, e in particolare in Olanda, si praticava la kickboxing giapponese e la Muay thai. A tal proposito, c'è da notare che nei primi eventi internazionali degli anni '70 e '80, l'Olanda non compariva nei medaglieri perché nessuno faceva full contact ma le discipline presenti si avvicinavano di più a quelle sviluppate in Oriente, appunto la kickboxing giapponese e la Muay thai. Entrambe queste discipline approdarono prima in Francia (in particolare con Patrick Brizon) e poi Italia, ad opera soprattutto di Stefano Giannessi e Roberto Fragale che nel 1980 furono i primi a sperimentarle e a organizzare le gare (a Pisa, il 27 dicembre 1981 ci fu un evento organizzato dalla PCA in cui per la prima volta in assoluto ci fu la presentazione di un incontro di Muay thai a cura di Stefano Giannessi). Come già accennato nel primo capitolo, Giannessi andò in Francia dove entrò in contatto con Brizon e scoprì la kickboxing giapponese che non era Muay thai ma si avvicinava molto. Fondata da Kurosaki e derivata dal karate Kyokushinkai, era una forma di Muay thai senza l'uso dei colpi di gomito. Giannessi ne rimase affascinato e fondò una propria scuola a Pisa che chiamò in onore del maestro Kurosaki. Dopo passò alla Muay thai con Fragale e tra il 1984-1985 iniziò la promozione di questa disciplina in Italia, organizzando i primi incontri tra la rappresentativa italiana di Giannessi e quella francese di Brizon (a tal proposito, Merlini fu il primo arbitro nazionale e internazionale di Muay thai). La sensazione iniziale era più o meno quella che aveva accompagnato l'impianto del full contact sul karate tradizionale ovvero quella di una eccessiva pericolosità in quanto era praticamente permesso quasi tutto. Tuttavia, kickboxing giapponese e Muay thai presero piede in maniera solida tra coloro che già praticavano full contact, che già avevano abbracciato l'idea del combattimento con le protezioni che si spingevano ancora più in là con il repertorio di colpi, le tecniche, ecc. Una disciplina che aiutò il passaggio dal full contact alla Muay thai fu la low kick che non era altro che il full contact con l'aggiunta dei calci alle gambe. In quegli anni, quindi, chi già faceva full contact iniziò a sperimentare queste nuove tecniche che permisero poi l'ingresso nella Muay thai, oppure l'evoluzione del full contact (come fece, ad esempio, Giorgio Perreca).

Dal punto di vista geografico, come accennato la prima federazione ad occuparsi del full contact fu l'AIKAM di Bellettini che si sviluppò inizialmente in Romagna e poi a macchia di leopardo in

tutta Italia. Tra le regioni più prolifiche ci fu senz'altro la Toscana e il Lazio. Stefano Giannessi, Roberto Fragale, Renzo Lencioni, Vittorio Caselli (toscani), Massimo Liberati, Mario Carella, Daniele Malori (romani, allenati da John Armstead) divennero l'ossatura della prima nazionale italiana di full contact.

In Piemonte il pioniere del full contact furono Livio Karite e Lino Lacassia. Lacassia fu anche Direttore Tecnico Nazionale Fiam Wako dal 1981 al 1987, sotto la guida, del Presidente Ennio Falsoni.

In Campania operava Tonino Russo, con Lombardi e Baldini e Beppe Panada.

Tra i Maestri che hanno contribuito al progresso del full contact in Italia vengono citati Emilio Colombo, Carmelo Malleo, , Pippo Grasso (in Sicilia, maestro del primo campione del mondo di karate italiano Giovanni Ricciardi). Un altro Maestro che aveva costanti rapporti con la Francia era Enrico Pierotti che oltre al karate, è stato uno dei primi a partecipare a gare di culturismo e scrivere testi autorevoli importanti e scientificamente in anticipo sui tempi, sulla pratica del body bulding. Operava alla Yosikan Budo a Bolzano, del Maestro Mochizuki.

2.4 LA FORMAZIONE: LA SCUOLA FRAGALE E LA SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE

Come già detto, una delle personalità più influenti nel mondo del full contact prima e kickboxing dopo è il Maestro Roberto Fragale, più volte campione italiano della primordiale federazione ALKAM, componente della nazionale azzurra con la quale ha partecipato ai primi tornei internazionali (europei) di full contact a Vienna nel 1977 e al primo campionato del mondo WAKO a Berlino nel 1978.

Fondatore e Coordinatore attuale della Scuola Nazionale di Formazione della Federkombat è anche il fondatore della Scuola di Arti Marziali Fragale (datata 1974), trasformata oggi in un Centro di Scienze Motorie Applicate (a Pisa) seguita, in prevalenza per gli sport da combattimento e per la preparazione atletica di alto livello, dal figlio Federico Fragale. Oggi è centro di eccellenza per la preparazione di arti marziali, kickboxing, Muay thai ma non solo (ha un approccio multidisciplinare, rivolto a tutte le età).

Roberto Fragale ha un curriculum di tutto rispetto: qualifica di maestro 5° Dan di karate FIAM, maestro di Kung Fu Lung Chuan Pai, 7° grado di Kickboxing, maestro di Muay thai FIKBMS, Istruttore Giovanile di Pugilato FPI. Premiato dal Coni regionale toscano come Dirigente dell'anno 2009, insignito della stella di Bronzo al merito sportivo dal Coni Nazionale nel 2019

E' arbitro internazionale della IAMTF (International Federation of Muay thai Associations), della WMF (World Muay thai Federation) e della WAKO. Come accennato, è fondatore della PCA, nata nel 1978 e durata un paio di anni fino al passaggio in FIAM. Qui Fragale ha ricoperto il ruolo di Coordinatore settore federale Thai/kick e Muay thai, è stato Presidente della Commissione Nazionale Arbitraggio, membro commissione internazionale sport da ring WAKO, Presidente settore federale Muay thai ed ha trascorso due quadrienni come membro del Consiglio Nazionale della Federazione. Ha partecipato come funzionario tecnico a 5 edizioni olimpiche degli Asian Games ed African Games per gli sport da combattimento. Attualmente Fragale fa parte della Scuola Federale di Formazione quadri tecnici della Federkombat. Fragale si è laureato in Scienze Motorie a 62 anni, diplomato come esperto in preparazione fisica, ed è tecnico di quarto livello europeo alla Scuola dello Sport del Coni, il livello più alto di preparazione (curriculum che condivide con il figlio). Ultimamente ha partecipato al corso per docenti della Formazione Olimpica del Coni e per questo iscritto nell'elenco dei formatori olimpici del Coni del 2024.

Recentemente si è iscritto al corso di management dello sport.

Da questo breve riassunto si può dire che tutta la sua vita sia ruotata intorno alle arti marziali, come atleta, come insegnante (lo fa da quando era cintura gialla), ufficiale di gara, formatore, manager. Passato in oltre mezzo secolo dallo Shotokai, allo Shotokan, al kung fu di Ardissonne, al full contact e all'attuale kickboxing, fino alla Muay thai.

Il clan di Roberto Fragale (se così lo si può amichevolmente chiamare) infatti, è quello che getta le basi della prima scuola di arti marziali e full contact che nasce nel periodo che è già stato descritto ovvero all'arrivo del full contact in Italia, nello stage di Porto Recanati. Era il 1974, Jean Paul Pace mostra per la prima volta questo nuovo modo di intendere il karate, i ragazzi vengono invitati a partecipare dal loro Maestro, rientrano a Pisa trasformati... e vengono cacciati dalla palestra. Motivati ed entusiasti com'erano non si diedero per vinti e cercarono un altro posto per allenarsi: prima nella palestra del Maestro Francesco Campoccia e dopo presso Don Guido, il parroco della Chiesa di Santa Caterina che concesse in affitto dei locali nella parrocchia dove venne fondata la prima scuola di arti marziali e full contact, prendendo contatto diretto con Giandomenico Bellettini che era appunto il pioniere della specialità in quel periodo.

All'inizio si svolgevano attività di Karate Shotokan modificandolo per i combattimenti di karate contact con l'aiuto di un maestro di pugilato (Ivano Pacchini). La Muay thai era ancora cosa sconosciuta, se non per un primordiale libro di Roger Paschi sulla Thai Boxe. Come si può immaginare, gli iscritti erano pochi (quando andava bene erano una ventina ma il numero scendeva spesso a dieci unità che non consentiva nemmeno di arrivare a pagare l'affitto del mese) ma

erano sicuramente giovanissimi e appassionati da questa nuova forma di karate che andava a contrapporsi al kumite tradizionale del karate: Vinicio Gaffi, Alessandro Flammia, Renzo Lencioni, Paolo Bernardini, Trecy Sakai, Luigi Merlini. La scuola era influenzata da Jean Paul Ardisson e prendeva il nome di Dragon Rouge che poi nel tempo ha cambiato nome e configurazione fino a quella attuale: si può comunque dire che era una delle primissime e probabilmente l'unica che ha superato il tempo e che è ancora in attività.

Il contributo di Roberto Fragale allo sviluppo del full contact in Italia in termini tecnici e formativi emerge chiaramente dalla documentazione e dalle testimonianze di chi quel periodo lo ha vissuto. Il nome di Fragale è ricorrente sia tra coloro che iniziarono a praticare la disciplina che, soprattutto, tra quelli che hanno poi attraversato i decenni rimanendo sempre coinvolti e "avviluppati" nell'ambiente degli sport da combattimento a 360 gradi: da atleta, formatore, tecnico, arbitro.

La disciplina nella quale ha dato di più è però la kickboxing, nella quale è stato proiettato dagli anni '70 fino ad ora, abbandonando il kung fu intorno agli anni '90-'00 e abbracciando nel frattempo anche la Muay thai con dei "training camp" organizzati direttamente in Thailandia. Negli anni '80 infatti Roberto Fragale visita la Thailandia assieme alla sorella Marisa, allenandosi nel Campo di HogPo Payat a Phuket, ritornando ogni anno per i mondiali IAMTF e WMF. Nel 2001 si reca a Pattaya per trovare l'amico Christian Daghigh, trasferitosi là per allenarsi e combattere specificatamente nella Muay thai (cosa difficile da fare per uno straniero in quel paese). Fragale allora ebbe l'idea di organizzare degli scambi per portare maestri di Muay thai a fare degli stage in Italia e, viceversa, di organizzare dei viaggi-studio-vacanza per far allenare italiani in Thailandia. Era diventata una attività consolidata visto che alla fine, con la collaborazione di Christian e il consenso di Falsoni aprì la WAKO Thailand per la thai-kickboxing, divenuta poi la WAKO-Pro thailandese. Christian Daghigh, nel frattempo, seguendo l'idea progettata da Fragale era riuscito a creare un "boxing camp" con allenatori thai: morì su un ring a Bangkok e da allora Fragale non ritornò più in Thailandia.

Come accennato, Fragale ha un ruolo centrale anche nella Scuola Nazionale di Formazione la cui origine si deve a Donato Milano che nel 2007 (dopo aver frequentato il corso di 4° Livello alla Scuola dello Sport del Coni) presentò allo stage nazionale FIKB un progetto di riforma della formazione dei tecnici in federazione. La sua proposta non venne accolta e rimase tale fino al 2008 quando Fragale entra in Consiglio Nazionale FIKB per il secondo mandato (il primo mandato riguardò il periodo 2000-2004 quando poi assunse la Presidenza della Commissione Nazionale arbitri FIKB), si iscrive al corso di tecnico di 4° Livello della Scuola dello Sport del Coni a Roma e presenta come tesina di esame un Project Work sulla rimodulazione della formazione dei tecnici in FIKB. Lo schema proposto era lo stesso presentato da Donato Milano integrato da un confronto

tra la lacunosa e insufficiente formazione in vigore in quel periodo e quella proposta da Donato Milano, con l'aggiunta di una discussione sulla formazione occorrente alla specializzazione dei tecnici per l'attività giovanile e per l'età evolutiva. Il lavoro era supportato da un lavoro empirico "di campo" risultante dall'analisi delle risposte a un questionario somministrato durante uno stage nazionale a 30 atleti di alto livello, 30 ufficiali di gara nazionali e internazionali e 30 presidenti e dirigenti di società sportive tesserate in federazione avente per oggetto lo stato dell'arte nella formazione federale dei tecnici. Il questionario verteva sulla soddisfazione o meno riguardo la qualità della formazione federale e dava una fotografia fedele della stessa, evidenziando lacune e raccogliendo suggerimenti su come colmare i divari e arrivare a una formazione soddisfacente. Il fatto di aver presentato la ricerca sotto forma di questionario a figure importanti e identificate dava sicuramente solidità a un progetto di riforma che non risultava come l'idea di un singolo ma come una richiesta che proveniva dalla base, come un "sentore" collettivo di qualcosa che bisognava fare per migliorare il settore della formazione. Non era un'idea di Donato Milano, non era un'idea di Roberto Fragale ma era una richiesta democratica dal basso che il Consiglio non poteva ignorare. Ci fu allora un accordo tra alcuni Consiglieri e fu soprattutto grazie a Paolo Allievi (che era stato vicepresidente per 30 anni e che godeva della piena fiducia del Presidente) che partì il progetto. Come tutte le cose "nuove" ci furono delle difficoltà iniziali soprattutto per l'attività giovanile, affidata a Fragale e Allievi, ma al termine del quadriennio, con la candidatura di Fragale alla Presidenza e con non poche battaglie con Falsoni, la Scuola Nazionale di Formazione (SNF) entrò nel programma elettorale. Falsoni comunque vince. Donato Milano entra come Consigliere e prende al volo la guida della SNF, affidando a Fragale e Allievi l'attività giovanile. E' quando Donato Milano diventa Presidente che la SNF inizia a strutturarsi in maniera seria, funzionale, autorevole, accademica. Vengono inseriti i crediti obbligatori annuali per la formazione permanente dei tecnici, si aggiungono Michele Surian, Alessandro Milan e Luca Martorelli come docenti. Nel frattempo, Fragale frequenta l'università e inserisce il percorso di studi "Gestione e organizzazione dello sport di Alto Livello" alla formazione praticabile nel percorso della SNF, inserimento reso possibile dalla collaborazione delle autorevoli agenzie formative della Scuola dello Sport del Coni per il 4° Livello e il progetto della "Dual Career" all'università del Foro Italico.

Adesso la SNF annovera tra i suoi formatori, oltre a Donato Milano che la presiede, Ilaria Vollera per la parte dei regolamenti arbitrali, numerosi docenti della Scuola dello Sport del Coni e della formazione olimpica, dipendenti di Sport e Salute.

Oggi la SNF è il fiore all'occhiello della Federkombat, una scuola invidiata da altre federazioni e tra le migliori in Italia.

PARTE SECONDA

LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI: WAKO E FEDERKOMBAT

3. LA WAKO DI ENNIO FALSONI

La storia della WAKO è legata all'evoluzione della kickboxing nel mondo occidentale, e in particolare negli Stati Uniti. Come già accennato, la prima volta che si parla di kickboxing fu per riferirsi all'incontro tra Joe Lewis e Greg Baines disputato il 17 gennaio 1970 alla Long Beach Sports Arena in California. Lo fece informalmente il cronista definendo i due combattenti come "kickboxers". Regolamentava i primi incontri di kickboxing la United States Kickboxing Association (USKA) fondata all'inizio del 1970 da Lee Faulkner⁵ e durata un paio di anni, durante i quali gli incontri venivano trasmessi in televisione e la disciplina godeva di una certa visibilità. Tra il 1970 e il 1973, infatti, ci fu una grande campagna promozionale della kickboxing negli Stati Uniti anche se, all'atto pratico, in questo primo periodo la kickboxing e il full contact karate erano essenzialmente lo stesso sport. La separazione istituzionale ci fu con la nascita della Professional Karate Association (PKA, diventata poi Professional Karate & Kickboxing Association e dal 1 marzo 2022 PKA Worldwide), una organizzazione nata nel 1974 grazie a Don e Judy Quinn in associazione con Mike Anderson, annoverata tra quelle di maggior successo nell'organizzazione degli incontri di kickboxing professionistico (o full contact karate) negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in gran parte d'Europa. Personaggi come Bill Wallace, Joe Lewis, Benny Urquidez, Jean-Yves

Logo originale della PKA raffigurante la silhouette di Bill "Superfoot" Wallace mentre esegue un calcio rotante.

Thèriault, Dennis Alexio, Jeff Smith erano tutti atleti che combattevano sotto la PKA.

La PKA in particolare divenne nota nel mondo quando nel settembre del 1974 tenne i primi Campionati del Mondo nella Los Angeles Sport Arena di quella che ormai veniva chiamata kickboxing americana⁶. Nello stesso periodo iniziavano le incursioni delle metodologie di allenamento americane anche in Europa, dove le stesse persone che combattevano o dirigevano sotto l'ala della

⁵ Le regole consentivano calci, pugni, colpi di ginocchio e gomito, spazzate. Erano consentiti solo calci crescenti e calci circolari alla testa. Erano proibiti colpi sotto la cintura e colpi e trattenute. Gli incontri consistevano in quattro round da tre minuti all'interno di un ring di pugilato, con periodi di riposo di un minuto. I concorrenti indossavano guanti da dodici onces e scarpe da ginnastica elettive o nessuna scarpa.

⁶ Dal 1974 al 1985, anno in cui iniziò il declino, la PKA è stata determinante nella diffusione della kickboxing nel mondo non solo in termini regolamentari ma anche con contenuti televisivi che arrivavano a un pubblico molto vasto. Nel 1985 in seguito a problemi legali e fiscali iniziò un declino: approfittò di questo la Professional Karate Commission (PKA) e la International Sport Karate Association (ISKA, chiamata in seguito International Sport Kickboxing Association).

PKA ebbero un ruolo importante nella fondazione di organizzazioni e associazioni del full contact. Gert Lemmens, un forte karateka, finì per vicissitudini familiari in Germania dove venne assunto come istruttore in una palestra di Amburgo e dove incontrò Georg Brückner, praticante di ju jitsu e taekwondo, berlinese. Brückner era allora una sorta di istituzione nel mondo del karate: aveva una profonda conoscenza del karate americano, era amico di Mike Anderson e fece “ponte” tra Stati Uniti e Francia facendo incontrare Wallace e Valera nella sua palestra nel 1975, cosa questa che spingerà il francese a trasferirsi in America per un mese per allenarsi e acquisire i metodi di preparazione di Wallace che vennero riprodotti in stage ben remunerati in tutta Europa. In realtà all’inizio l’incontro tra i due non fu tutto rose e fiori. Valera proveniva dal karate tradizionale, era tra i migliori e non vedeva di buon occhio l’avanzare di nuove discipline. Quindi sfidò Wallace che gli diede una “lezione di combattimento”, come la definisce Falsoni: come succede spesso tra nemici, i due divennero amici e Valera si convertì al full contact, praticandolo da professionista, con stage e combattimenti molto ben retribuiti. Atteggiamento questo che non poteva coesistere con la filosofia della creatura di Brückner che nel 1976, con Lemmens, Mike Anderson, Jan Stocker e Claude Goetz fonda la World Martial Arts Association (WMAA). L’anno dopo, nel 1977, a causa della denominazione troppo generica per associarla al full contact karate, si cambiò il nome in World All-Styles Karate Organization (WAKO). Sotto questa sigla, nel 1978 la WAKO organizzò il suo primo Campionato del Mondo a Berlino (110 atleti da 18 Paesi), si dette un regolamento e norme specifiche.

Fu in questi anni che Falsoni prese i primi contatti con la WAKO. Come si spiegherà meglio in seguito, Falsoni nel 1974 esce dalla sfera della FIK per fondare la FIAM che, per evitare di rimanere al margine del karate tradizionale, rivolge le proprie attenzioni alla nuova disciplina del full contact karate (peraltro criticata qualche anno prima dallo stesso Falsoni⁷). Nel 1977 viene invitato dal Gert Lemmens ad Amburgo per assistere alle attività della WAKO di Brückner, la nuova federazione che ambiva a rappresentare l’alternativa al karate tradizionale: protezioni a mani e piedi, stili diversi messi in campo.

Fu grazie a Lemmens che Ennio Falsoni (che nel frattempo aveva organizzato la prima Coppa Italia di full contact karate) venne ufficialmente nominato rappresentante ufficiale della WAKO Europa in Italia (a concorrere c’erano il gruppo di Giandomenico Bellettini ovvero l’AIKAM da una

⁷ In un articolo apparso su Samurai e firmato da Falsoni viene riportata la sua opinione personale sul nuovo fenomeno: “L’Italia di fatto non è terreno fertile dove possa attecchire questa libera interpretazione del karate che sta appassionando da qualche anno le folle nordamericane, ideali prede di spettacoli impernati sulla violenza”. Falsoni poi sposerà la causa e diventerà tra i più importanti sostenitori a livello mondiale.

parte e quello di Pierluigi Aschieri, Dario Gamba e Enrico Pierotti ovvero lo Yoseikan Budo dall'altra). Da quel giorno si può dire che la vita di Falsoni cambia e al sua amicizia con Lemmens sarà determinante.

Nel 1980, a causa di scontri con la World Union of Karate Organizations (WUKO) capeggiata da Jacques Delacourt e sulla scorta del successo che il full contact karate stava avendo in Europa, si decise di togliere la parola "karate" di sostituirla con il termine "kickboxing": sembra che l'idea di questo nome sia venuta all'allora direttore della WAKO inglese Mike Haig (*Why not call it kickboxing? Kicking and boxing, which was exactly what we were doing*; Falsoni, 2011). Si arrivò così alla denominazione attuale di World Association of Kickboxing Organizations (WAKO).

Nel 1981, a causa di uno scontro tra Falsoni e Brückner, il nome della WAKO venne cambiato in WACO (World All-Style Combat Organization) e da quel momento in poi il riferimento al karate venne rimosso. Sotto la WACO venne organizzato il Mondiale a Milano nel 1981. Questa diatriba durò un anno e poi si ritornò al nome WAKO.

Falsoni diventa Presidente WAKO nel 1984 e l'anno dopo Brückner in quello che viene definito "un atto di follia" decise di formare una nuova organizzazione chiamandola ancora WAKO. Geert Lemmens appoggiò il suo amico. Ci fu quindi un momento in cui la WAKO di Falsoni si contrapponeva alla WAKO di Brückner: due anni di contrapposizioni concluse con una riunificazione delle due organizzazioni gemelle nel 1987, all'Olympiahalle di Monaco durante il Mondiale del 1987, quando Falsoni e Brückner si strinsero la mano riformando un'unica WAKO (Figura 4). Successe però l'imponderabile: Lemmens insieme all'austriaco Peter Land e al cino-

Foto: Pass internazionale della WACO

glese Jeremy Yau non accettarono la riunificazione per astio nei confronti di Brückner (Lemmens ebbe problemi legali con lui) e fondarono la International Amateur Karate Kickboxing Association (IAKSA) che però non raggiunse le dimensioni della WAKO. Quello che successe dopo è più una storia di amicizia tra Falsoni e Lemmens e di strascichi e polemiche con la WKA: l'idea di IAKSA e WKA di far fronte comune contro la WAKO si sgretolò davanti allo stato delle cose in IAKSA (i rapporti si deteriorarono) e davanti al rammarico dei due di aver trascorso 17 anni a lavorare su fronti separati anziché per obiettivi comuni. Nel 2006, la IAKSA venne inglobata dalla

WAKO dopo un anno di contatti con Horst Prelog, l'allora Presidente IAKSA: la GAISF approvò l'unione e la WAKO divenne l'organismo di governo della kickboxing nel mondo. Non senza polemiche: Paul Ingram, Presidente della WKA minacciò Falsoni di far ricorso in tribunale per presunte illegalità nell'accordo tra WAKO e IAKSA, avvenuto prima dell'Assemblea Generale del GAISF e paventando una sorta di "Dittatura Falsoni" nel mondo della kickboxing. Di fatto sotto la WAKO c'erano allora 54 paesi dove la kickboxing era ufficiale mentre nella WKA giusto un paio. Falsoni rimase presidente della WAKO fino al 2013. Sotto la sua guida la WAKO rafforzò la sua reputazione a livello internazionale, organizzando i Campionati del Mondo ogni 2 anni tra diversi continenti.

La WAKO conta 130 paesi membri di cui 106 riconosciuti dai rispettivi Ministeri dello Sport e/o Comitati Olimpici e ha affiliati in tutti i continenti (ha 5 divisioni, una per continente: WAKO Europe, WAKO Pan America, WAKO Asia, WAKO Oceania e WAKO Africa). L'assemblea generale si svolge normalmente ad Antalya in Turchia: è l'organismo più importante ed è responsabile della promozione della Kickboxing nel mondo. E' riconosciuta dalla Global Association of International Sports Federations (GAISF) e dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Uno step importantissimo nella vita della WAKO è datato 20 Luglio 2021 quanto il CIO riconosce ufficialmente la kickboxing come sport olimpico e il ruolo della WAKO in questo settore.

La WAKO regola 7 diversi stili di combattimento, 4 nel tatami e 3 nel ring.

- Tatami: Musical form, Point Fighting (o Semi-Contact), Light Contact, Kick-Light
- Ring: Full contact, Low-Kick, K-1

I campionati della WAKO sono organizzati ogni 2 anni con eventi separati per gli under 18 e per i senior (18-45 anni). Sono ammessi soltanto squadre nazionali e ogni Paese accreditato può presentare solo un atleta in ogni categoria di peso. Normalmente si presentano i campioni nazionali.

WAKO Kickboxing è stata una dei 13 sport da combattimento a partecipare ai primi Combat Games a Pechino, in Cina, sotto il "patronage" del CIO e Sport Accord. La WAKO ha partecipato anche ai World Combat Games a San Pietroburgo in Russia, nel settembre 2013.

Falsoni è attualmente presidente onorario. Nel 2015 venne eletto come Presidente il serbo Borislav Pelevic che però morì nel 2018. Il testimone passò come presidente ad interim a Francesca Falsoni almeno fino all'elezione di Roy Baker, irlandese, nel 2019 (a Milano).

Oggi il presidente è l'ungherese Istvan Kiraly mentre Barbara Falsoni ricopre il ruolo di vicepresidente e Donato Milano ricopre un ruolo nel Consiglio di amministrazione.

WAKO è stata riconosciuta da CIO, GAISF, ARISF, IWGA, FISU, CIPP, WADA, IWG, Pace e Sport, FICS

Figura 4: Documento che riunifica la WAKO a Zurigo (Falsoni)

Protokoll

Zurich, 28th May, 1987

Mr. Ennio Falsoni and Mr. Georg Brückner, presidents respectively of WORLD AMATEUR KICK BOXING ORGANIZATION and of WORLD ALL STYLE KICK BOXING ORGANIZATION, together with Mr. J.P.Schüepf, Mr. A.Rachid and Mr. H.R.Reimann here in Zurich agree on the following points:

- I. Immediately after the World Amateurs Kick-Boxing Organization extraordinary general Assembly which will take place in Paris on June, the 6th, 3 people will be named by each organization to form the new temporary Board of Directors of the new WAKO which will stay in charge until the first elective General Assembly which will take place the day before the next World Championships in Munich 1987.
- II. The new WAKO will mean WORLD ASSOCIATION OF KICK-BOXING ORGANIZATIONS.
- III. The new Board of Directors, through a comparison of both constitutions, rules and regulations, will send to everybody the new definite constitution and rules and regulations for the new WAKO. Those rules will be mandatory for the next World Championships.
- IV. Only one representative team from each nation will be admitted to take part to the next world championships in Semi- and Full-Contact Kick-Boxing.
- V. One official representative from each nation will be admitted to the first General Assembly of the new WAKO.
- VI Each national representative will have one vote at his disposal.
- VII Any official WAKO-Member can candidate himself to any charge in the new WAKO.
- VIII Mr. Georg Brückner states he will not candidate as President of the new WAKO. The World Championships he is going to promote in Munich will be his farewell to the amateur Kick-Boxing community.
- IX Mr. Georg Brückner will give up his international right on the abbreviation of the name "W.A.K.O." or WAKO" of course those abbreviations cannot be commercialised private

Ennio Falsoni

* * *

Georg F. Brückner

A. Rachid

H.R. Reimann

J.P. Schüepf

Figura 5: Programmi didattici della WAKO

WAKO: PROGRAMMI DIDATTICI

PRINCIPIANTI DA CINTURA BIANCA A CINTURA GIALLA (da 4 a 6 mesi)

Impostare l'allievo secondo un rigoroso programma ginnico tendente a mobilitarlo articolatamente.

- Salto con la corda.
- Jab sinistro.
- Diretto destro.
- Parata alta.
- Parata media.
- Parata bassa.
- Calcio frontale (con la gamba avanti e con la gamba arretrata).
- Calcio verticale (dall'interno verso l'esterno e viceversa).
- Posizione fondamentale frontale (destra e sinistra).
- Combattimento vincolato ad un colpo.

DA CINTURA GIALLA A CINTURA ARANCIONE (Dal 6° al 9° mese)

Il programma precedente più:

- Diretto sinistro.
- Gancio
- Colpo col dorso della mano (direttamente ed in rotazione).
- Schivate di tronco dagli attacchi fondamentali di pugno.
- Calcio circolare (con la gamba avanti ed arretrata).
- Combinazione di 2 tecniche.
- Spostamenti fondamentali in avanti e di lato.
- Introduzione allo studio delle forme (Kata) (tradizionali o come combattimento a vuoto).
- Come potenziare le tecniche al sacco.
- Introduzione alla guardia laterale.
- Parate e contrattacchi da attacchi di calcio e di pugno da guardia frontale.

DA CINTURA ARANCIO A CINTURA VERDE (Dal 9° al 12° mese)

Il programma precedente più:

- Colpo col taglio della mano (interno ed esterno)
- Calcio laterale (da posizione frontale e laterale).
- Strategia e tecniche da posizione laterale (nonché spostamenti)
- Parate e contrattacchi da attacchi da guardia laterale.
- Leve articolari semplici.
- Difesa personale contro attacco disarmato.
- Combattimento semi-libero (a ruoli fissi).
- Studio di forme avanzate (combattimento a vuoto).

DA CINTURA VERDE A CINTURA BLU (Dal 12° al 16° mese)

Il programma precedente più:

- Colpo di pugno - uppercut
- Combinazioni di pugno (3 tecniche).
- Schivate circolari di tronco.
- Calcio diretto all'indietro.
- Calcio circolare all'indietro.
- Calcio circolare a salire.
- Combattimento libero (introduzione alle regole del combattimento sportivo).
- Combinazioni di pugno e di calcio (3-4 tecniche).
- Difesa personale contro attaccante disarmato.
- Studio di forme.

DA CINTURA BLU A CINTURA MARRONE (Dal 16° al 20° mese)

Il programma precedente più:

- Tecniche di proiezione su attacchi di pugno.
- Combinazione di pugno e di calcio.
- Calci fondamentali saltando (tobigeri).
- Difesa personale da attacchi di bastone.
- Combattimento libero (gara) strategie.
- Cenni di arbitraggio (ruolo del giudice)
- Studio di forme avanzate.

DA CINTURA MARRONE A CINTURA NERA (dal 20° al 39° mese)

Come il programma precedente più:

- Tecniche di proiezione su attacchi di calcio.
- Combinazione di calci con la stessa gamba.
- Combinazione di calci e pugni (4-5 tecniche).
- Difesa personale da attacchi di coltello.
- Arbitraggio (giudice).
- Studio di forme superiori (in sintonia con le conoscenze tecniche).
- Combattimento libero.

ESPERTI DA CINTURA NERA DI 1° GRADO A CINTURA NERA DI 2° GRADO (Dal 30° al 40° mese)

Il programma precedente più:

- Combinazioni di braccia (4-5) tecniche)
- Combinazioni di gambe (4-5) tecniche)
- Combinazione braccia-gambe (5-6) tecniche)
- Difesa personale contro due avversari disarmati.

- Arbitraggio (arbitro centrale).
- Combattimento libero contro uno-due avversari.
- Forme superiori.

DA CINTURA NERA DI 2° GRADO A CINTURA NERA DI 3° GRADO (Dal 40° AL 50° mese)

Come il precedente più:

- Conoscenza approfondita del funzionamento dell'apparato respiratorio e circolatorio, scheletro, muscoli.
- Conoscenze di dietetica.
- Pronto intervento.
- Didattica dell'insegnamento.
- Regole e regolamenti dell'arbitraggio WAKO per semi e full contact.
- Storia del karate.
- Forme superiori che contengano calci volanti (create dal candidato).
- Difesa personale.
- Combattimento libero.

MAESTRI

A partire dal 3° grado di cintura nera, si può conseguire il grado superiore anche per meriti agonistici (piazzamenti o vittorie in campo internazionale esclusivamente) a discrezione del responsabile di settore.

Dal 3° grado al 5°, oltre all'esame puramente tecnico, il candidato dovrà presentare una propria TESI su una delle finalità del karate-contact (fisico educativa; sportiva; difesa personale) che sarà vagliata da una Commissione composta da almeno due Maestri di grado superiore a quello del candidato.

Oltre il 5° grado, ogni 4 anni, si scatta di grado automaticamente per meriti nei vari campi del Contact (promozione, insegnamento, attività federale, ecc.) e si ottiene il titolo di GRAN MAESTRO.

Tabella 2: Campionati del Mondo WAKO

Edizione	Data	Luogo	Nazione	Specialità	Medagliere (prime 5 Nazioni)					Medaglie Italia		
					1	2	3	4	5	Oro	Argento	Bronzo
1	1978	Berlino (Ovest)	Germania Ovest	FC (M)	USA	Germania (RFG)	Repubblica Dominicana	Olanda-Norvegia	Jugoslavia			
2	1979	Tampa (Florida)	USA	FC(M), SC(M)	Germania (RFG)	Italia	Gran Bretagna	USA	Svizzera	3	1	1
3	1981	Milano	Italia	SC(M), MF(M)	Germania (RFG)	USA	Italia	Svizzera	Canada			
4	1983	Londra	Gran Bretagna	FC(M), SC(M)	Germania (RFG)	USA	Gran Bretagna	Italia	Olanda	2	3	4
5a	1985	Londra	Gran Bretagna	FC(M), SC, MF(M)	Germania (RFG)	USA	Gran Bretagna	Scozia	Galles			
5b	1985	Budapest	Ungheria	FC(M), SC, MF(M)	Francia	Gran Bretagna	Italia	Ungheria	Austria	2	4	2
6	1987	Monaco	Germania	FC, SC, MF(M)	USA	Germania (RFG)	Canada	Ungheria	Francia			
7	1987	Mestre (VE)	Italia	FC, SC, LC, MF	USA	Italia	Ungheria	Germania (RFG)	Canada			
8	1991	Londra	Gran Bretagna	SC, LC, MF	USA	Gran Bretagna	Ungheria	Italia	Canada	3	1	4
9a	1993	Atlantic City	USA	SC, LC, MF	USA	Ungheria	Germania	Canada	Inghilterra			
9b	1993	Budapest	Ungheria	FC, LK (M)	Polonia	Marocco	Francia	Ungheria	Crimea			
10	1995	Kiev	Ucraina	NO COMPETITIONS								
11	1997	Danzica	Polonia	NO COMPETITIONS								
12	1999	Bishkek	Kyrgyzstan									
12	1999	Caorle	Italia	FC, MT(M), LC, SC, MF	Bielorussia	Russia	Italia	Usa	Polonia	7	4	10
13	2001	Maribor	Slovenia	LC, SC, MF	Italia	Germania	Ungheria	Slovenia	Russia	7	6	10
13	2001	Belgrado	Serbia e Montenegro	FC, LC, MT	Russia	Bielorussia	Serbia e Montegro	Marocco	Francia			
14	2003	Parigi	Francia	FC, SC, LC, AeroKB	Russia	Ungheria	Italia	Germania	Francia	3	6	4
14	2003	Yalta	Ucraina									
15	2005	Agadir	Marocco	LC, MT, MF	Russia	Marocco	Bielorussia	Croazia	Gran Bretagna			
15	2005	Szeged	Ungheria	FC, LC, SC, AeroKB	Russia	Ungheria	Italia	Polonia	Germania	4	3	9
16	2007	Belgrado	Serbia	K1, LK, LC	Russia	Bielorussia	Serbia	Polonia	Ungheria			
6	2007	Coimbra	Portogallo	FC, SC, MF, AeroKB	Russia	Ungheria	Italia	Gran Bretagna	Polonia	5	5	6
17	2009	Villach	Austria	LC, LK, K1	???							
17	2009	Lignano	Italia	FC, SC, MF, AeroKB	Russia	Gran Bretagna	Ungheria	Italia	Norvegia	5	5	3
18	2011	Skopje	Macedonia del Nord	K1, KL, LC, LK	Russia	Polonia	Ungheria	Croazia	Francia			
18	2011	Dublino	Irlanda	SC, FC, MF	Russia	Ungheria	Italia	Gran Bretagna	Germania	6	3	6

19	2013	Guarujà	Brasile	LK, K1	Russia	Serbia	Polonia	Turchia	Bielorussia			
19	2013	Antalya	Turchia	??	Italia	Russia	Ungheria	Germania	Ucraina			
20	2015	Belgrado	Serbia	KL, K1, LK	Russia	Serbia	Polonia	Turchia	Bielorussia	2	3	4
20	2015	Dublino	Irlanda		Russia	Ungheria	Irlanda	Gran Bretagna	USA	5	13	13
21	2017	Budapest	Ungheria									
22	2019	Sarajevo	Bosnia e Herzegovina	LC, LK, K1	Russia	Serbia	Croazia	Ucraina	Italia			
22	2023	Great Yarmouth	Romania								3	2

4. STORIA DELLA FEDERKOMBAT

Ricostruire la storia della Federkombat non è stato un compito facile: è una genesi articolata, che affonda le sue radici in un momento storico di grande fermento nel mondo del karate sia in termini di uomini che in termini di struttura della disciplina. La Federazione Italiana Arti Marziali (FIAM) dalla quale la Federkombat trae origine, nasce infatti in un quinquennio di grandi cambiamenti, di fondazioni e riorganizzazioni, di giri di vite che ruotano attorno ad alcuni personaggi chiave che sono stati fondamentali per la diffusione del karate in Italia e per l'evoluzione di altre forme di sport da combattimento che in quel periodo stavano diffondendo nel mondo e in Europa. Una di queste è quella che dopo diventerà la kickboxing, oggi fulcro portante della Federkombat.

Il capitolo parte dalla FIAM e descrive i fatti più importanti che hanno portato all'attuale configurazione della Federkombat, il cui organico è stato rinnovato nel Gennaio del 2025 con l'importante passaggio di consegne da Donato Milano (la cui presidenza è durata un decennio) a Riccardo Bergamini. Ci sono punti focali nel racconto: (i) si tratta di una storia che prende piede dal full contact karate e da quello che stava diventando nella metà degli anni '70, quando i film di Bruce Lee riempivano i cinema e i praticanti della disciplina passarono dai 5.000 del 1970 ai 100.000 del 1975; (ii) il primo nucleo nasce da un dissidio interno alla federazione del karate e dalla volontà di far sopravvivere una federazione stessa; (iii) si riconosce a Ennio Falsoni il merito di aver colto una opportunità in un ambiente internazionale in fermento e di aver introdotto con Bellettini anche in Italia gli elementi di novità del karate; (iv) si individua in Donato Milano il punto di riferimento più importante degli ultimi 10-15 anni della Federkombat, colui il quale ha fatto diventare importante la federazione in seno al CONI e al CIO. Il capitolo è corredato da un'analisi dei numeri della Federkombat in termini di tesserati per specialità e Regione negli ultimi dieci anni (prezioso il supporto dell'Ufficio Tesseramenti federale) e dagli organigrammi della struttura federale in tutti i quadrienni dal 2005 al 2024.

4.1 IL KARATE IN ITALIA E LA NASCITA DELLA FIAM

La storia e tradizione delle arti marziali in Italia inizia con la FIAM (Federazione Italiana Arti Marziali), fondata nel 1974 da Luciano Parisi, Rodolfo Ottaggio, Ennio Falsoni, Bruno Munda, Cesare Barioli e Antonio Coladonati. La FIAM nasce in un momento in cui il mondo delle arti marziali, e in particolare del karate, era in ebollizione. C'era molto fermento intorno alla disciplina, nascevano nuove federazioni, nasceva anche un nuovo modo di intendere il karate in opposizione a quello che era il karate nipponico, considerato tradizionale e che si diffonde nel nostro paese nei primi

anni '60 grazie ai primi cultori che lo avevano appreso direttamente dall'Oriente o dai maestri attivi a Parigi (considerata la culla del karate in Europa). Il 15 Dicembre 1963 uno dei padri fondatori del karate italiano, il Maestro Augusto Basile, insieme ai maestri Aarts Leo e Stas per il Belgio, Cherix Bernard per la Svizzera, Karl Heinz Kiltz per la Germania, Bell per l'Inghilterra, Delcourt e Sebban per la Francia dà vita a Parigi al primo congresso Europeo di Karate. Questi uomini saranno fonderanno in seguito la World Karate Federation (WKF).

La prima regione in cui prende piede il karate è la Toscana grazie a Vladimiro Malatesti che lo introduce a Firenze nel 1955 dopo averlo appreso nei suoi viaggi in Oriente. Come accennato, Malatesti è anche colui che invita il Maestro Tetsuji Murakami (Maestro di Shotokai) e che nel 1958 fonda la Federazione Italiana Karate (FIK). Nel 1963 nacque la Murakami Kai (Associazione Internazionale) del Maestro Murakami insieme

Foto: Il Maestro Hiroshi Shirai, morto a Milano il 9 Ottobre 2024,

a Francesco Romani, Alfredo Gufoni, Vero Freschi, Antonio Maltoni, Antonio Frignani, Luciano Padoan.

Sempre nel 1965 viene fondata a Roma la KIAI (Accademia Internazionale di Karate) e a Milano l'AIK (Associazione Italiana di Karate) in cui insegnava Hiroshi Shirai, uno dei quattro grandi maestri di karate inviati dalla JKA (Japan Karate Association) in Europa. Riepilogando, nel 1965 si contavano tre grandi organizzazioni di karate distinte e separate a Firenze, Roma e Milano. Sempre nel 1965 iniziarono le riorganizzazioni: il KIAI si sciolse per confluire nella FIK con l'intento di formare un'unica grande federazione che fissò la sua sede a Roma in Piazzale delle Belle Arti e rafforzò le sue fila con uomini come Rodolfo Ottaggio, Giulio Bellioni, Augusto Basile e Antonio Coladonati. Il neo-

presidente della FIK, l'Avvocato Ceracchini incrementò il numero delle società e degli affiliati spostando il centro politico-organizzativo sportivo a Roma e avvicinandosi al CONI. L'area tecnica italiana per eccellenza era però a Milano dove operavano il Maestro Shirai e Roberto Fassi, pioniere del karate lombardo. L'AIK lombarda però non aveva i canali giusti e gli appoggi che godeva la FIK nei confronti del CONI e fu attiva fino a quando gli allievi di Shirai nel 1970 fondarono la FESIKA

(Federazione Sportiva Italiana Karate) che divenne presto una grande federazione con un centinaio di palestre e un migliaio di affiliati. Il presidente era Giacomo Zoja, un banchiere che mise a disposizione il piano terra di un suo immobile come sede della neo-nata FESIKA che era una realtà fervente, dotata di un'ottima organizzazione in termini di uomini, mezzi e media. La FESIKA era l'unica in grado di contrastare la

FIK, che godeva, come si è anticipato, delle grazie del CONI. Un modo per farlo era darsi un'impronta internazionale. Fino al 1970 esisteva al mondo una sola organizzazione di karate, la WUKO (UEK in Europa): dopo varie vicissitudini Zoja, Shirai, Kanazawa e Nishiyama diedero vita a una nuova federazione mondiale, la IAKF con sede a Los Angeles, e la EAKF in Europa con sede a Milano. Zoja e Shirai erano così riusciti a dare uno sbocco internazionale alla FESIKA provocando un terremoto perché da allora iniziarono le battaglie per il riconoscimento olimpico.

Ci fu però un evento chiave che viene descritto come un "terremoto" per il karate italiano e si ebbe durante lo stage nazionale della FIK a Porto Recanati nel 1974 quando Barioli, Panada, Coladonati, Ottaggio, Falsoni, Parisi, Munda e Fassione escono dalla FIK e fondano la FIAM (Federazione Italiana Arti Marziali) affidandone la presidenza a Rodolfo Ottaggio e la Segreteria Generale ad Antonio Coladonati. 136 società uscirono dalla FIK per entrare in FIAM. All'Avvocato Ceracchini questo non andò giù e cercò di recuperare il terreno perso in vari modi, sia facendo pressione ai titolari delle palestre dove si tenevano i corsi di karate delle società fuoriuscite dalla FIK, ma anche pubblicando articoli e editoriali su riviste specializzate (sulla rivista KARATE uscì un articolo intitolato "Ommini, mezzommini e cazzabuboli" che la dice lunga sullo stato d'animo di Ceracchini).

Nel 1976 però successe qualcosa all'interno della FIAM: Falsoni, Fassi, Barioli, Fassione, Parisi, Munda e altri entrarono in contrasto con Coladonati, il quale nel 1976 costituì la CIAM (Confederazione Italiana Arti Marziali). La neonata FIAM entrò in crisi (Beppe Panada dopo un anno ebbe un ripensamento e tornò in FIK) anche perché non aveva uno sbocco internazionale valido e stava rischiando di essere schiacciata dalla supremazia dei due blocchi FIK-FESIKA, con i quali

non arrivarono accordi. Non ci fu infatti una fusione che potesse dare origine a un'organizzazione più forte e non ci furono accordi tra la FIAM e la FESIKA. Questa crisi fu cruciale per segnare il destino della FIAM. Falsoni in un suo scritto parla di "cordone ombelicale reciso definitivamente": se l'idea di Zoja di unificare FIAM e FESIKA avesse funzionato, non ci sarebbe stato il full contact karate. Testualmente Falsoni riporta che senza questo momento di difficoltà non sarebbe stato indotto a cercare un'altra via di uscita alla mancanza di sbocchi internazionali della FIAM. E che, forse, ci si è risparmiati anche la vischiosità di quella che fu in seguito la storia delle organizzazioni del karate, estremamente frammentate, numerose, in un ambiente caratterizzato da continue trasformazioni. Rimanendo sulla scia del karate tradizionale, si tentò, infatti, di unificare la FIAM col Sankudo di Yoshinao Nambu, anche questo spezzettato in divisioni e sottodivisioni. Poi si tentò di creare insieme ai resti del Sankukai un organismo europeo di stile. Ma tutto naufragò.

Non restava quindi che esplorare strade nuove rispetto al karate in "giacca e cravatta" (come lo definisce Falsoni) e quella spianata in quel periodo era quella del full contact karate, già diffuso nel resto del mondo e anche in Europa che vedeva, come si è detto, in Geert Lemmens (belga) uno dei migliori rappresentanti. Lemmens era amico di Falsoni, venne in Italia per uno stage e la cosa piacque agli allievi. La consacrazione della FIAM al full contact avvenne però dopo il contatto con Bill Wallace, numero uno a livello mondiale e considerato il miglior atleta al mondo in questa disciplina. Come già scritto, nel 1976 nasceva anche l'AIKAM di Bellettini che già praticava full contact karate, sulla scorta di quanto appreso a Parigi in alcuni stage con Valera.

Nel 1977 Falsoni (che nel frattempo aveva ereditato la carica di Presidente da Ottaggio) andò in Germania a Wolfsburg per assistere ai campionati tedeschi della WAKO e conobbe Darryl Tyler, restando affascinato dallo spettacolo di vedere riuniti atleti di diversi stili tutti insieme. Da allora, organizzare qualcosa di simile in Italia divenne il primo obiettivo: nel 1978 l'Italia era presente al Congresso europeo della WAKO di Brückner a Vienna con tre organizzazioni e venne scelta la FIAM per rappresentare la WAKO Europa in Italia.

Nel frattempo, nel 1981 la WAKO diventa World Association of Kickboxing Organizations e per la prima volta non si parla più di full contact karate ma di kickboxing. Accanto al full contact, si adottano altre formule come quella del semi contact e del light contact quindi alla fine con la parola kickboxing si arrivarono a designare tutte le varie specialità

La FIAM di Falsoni diventa quindi il riferimento della nuova disciplina della kickboxing in Italia.

4.2 IMPORTANZA DELLA KICKBOXING E NASCITA DELLA FIKB

Il 1 Maggio 2000, la FIAM cambia nome e diventa Federazione Italiana di Kickboxing e Discipline Associate (FIKeDA): è l'assemblea straordinaria delle società FIAM riunite a Cesenatico per uno stage nazionale a decidere questo cambio di denominazione. Il motivo è rilevante: il settore della kickboxing della FIAM era diventato talmente importante da meritarsi la presentazione ufficiale al CONI e, quindi, l'evidenza anche nella denominazione della Federazione. A livello internazionale la WAKO era già diventata "World Association of Kickboxing Organizations" per lo stesso motivo: per la prima volta non si parla più di full-contact karate ma di kickboxing.

Il cambio nome però non fu del tutto lineare perché il CONI, pur riconoscendo la Federazione, chiese una modifica della sigla e una precisazione dell'espressione "Discipline Associate" che sembrava troppo vaga. Considerando che il pilastro di tutta l'organizzazione era la kickboxing, la scelta andò verso la denominazione di Federazione Italiana Kickboxing (FIKB). Era il 23 Marzo 2004. Alla FIKB venne dato il coordinamento e controllo anche di altre due discipline: la Muay thai e la Shoot Boxe.

La kickboxing entra dunque al CONI come Disciplina Sportiva Associata Sperimentale sotto il tutoraggio della Federazione Pugilistica Italiana (FPI). Quindi la FPI doveva valutare se accorpava o meno la FIKB. L'allora Presidente della FPI Franco Falcinelli, il 22 Ottobre 2005 in occasione di una riunione del Consiglio Nazionale, ratificò il nulla-osta perché la FIKB potesse portare avanti la sua domanda di riconoscimento direttamente al CONI, facendo uscire la disciplina dalla sua tutela e dando una autonomia propria.

4.3 IL RICONOSCIMENTO DELLA FIKBMS E L'INIZIO DEL DECENNIO MILANO

È con Giovanni Malagò che la Federazione, divenuta nel frattempo Federazione Italiana Kickboxing, Muay thai, Savate e Shoot Boxe (FIKBMS), ottiene il riconoscimento ufficiale a DSA effettiva del CONI il 9 Novembre 2015 grazie ad un lavoro molto importante svolto da Ennio Falsoni e Donato Milano (che era stato eletto l'anno prima come nuovo presidente federale succeduto a Giorgio Lico), figure chiave nel processo di riconoscimento e nello sviluppo successivo della federazione. Donato Milano rimarrà in carica come presidente fino al 2025, un decennio di straordinario impegno. Nel 2016 la Federkombat apre le porte a un nuovo settore, il Sambo, che entra ufficialmente in Federazione il 18 Luglio 2017.

Molto importanti nella configurazione della struttura della attuale Federkombat sono stati anche gli accordi con altre Federazioni, stipulati dall'allora FIKBMS e voluti da Donato Milano, che si sono allineati con le direttive CONI in materia di collaborazione tra federazioni e hanno permesso ai tesserati di entrambe le parte di partecipare a eventi di carattere internazionale.

Foto: Donato Milano

Storico e molto importante è stato l'accordo firmato l'8 giugno 2018 a Roma da Donato Milano tra la FIKBMS e la Federazione Italiana Muay thai (FIMT) di Davide Carlot e Mauro Bassetti e la International Federation of Muay thai Amateur (IFMA) alla presenza del presidente AIMS Stephan Fox, del presidente delle Associazione delle Federazioni Sportive Internazionali Riconosciute dal CIO (ARISF) Raffaele Chiulli e della responsabile organizzazione olimpica CONI Anna Riccardi.

Sempre Donato Milano il 16 giugno 2020 è stato l'artefice di un accordo tra la FIKBMS e la Federazione Italiana Grappling Mixed Martial Arts (FIGMMA) che gestiva su delega della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

(FIJLKAM) le discipline delle Mixed Martial Arts (MMA), del Grappling e del Brazilian jiu-jitsu (BJJ). L'accordo portò a un mutuo riconoscimento delle discipline di competenza: la FIKBMS riconosceva la FIGMMA come la Federazione Italiana di riferimento per le discipline delle MMA, del Grappling e del BJJ; la FIGMMA apriva le sue competizioni di MMA ai tesserati della FIKBMS che così potevano aspirare ad entrare nella Nazionale Italiana di MMA che partecipava alle gare internazionali della International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF). I tesserati della FIGMMA, dal canto loro, potevano partecipare alle competizioni di Shoot Boxe e di Kick jitsu della FIKBMS. Inoltre, gli Insegnanti Tecnici e gli Ufficiali di gara della FIKBMS, previo rispetto dei requisiti previsti dai Regolamenti della FIGMMA, potevano ottenere il riconoscimento della qualifica di Insegnante Tecnico e di Ufficiale di gara di MMA dalla FIGMMA.

4.4 DA FIKBMS A FEDERKOMBAT

Nel novembre 2020 la FIKBMS cambia nome in FEDERKOMBAT, sempre con la dicitura: Federazione Italiana Kickboxing Muay thai Savate Shoot Boxe e Sambo.

Proseguono le collaborazioni con altre sigle. Nel 2022 Donato Milano fu l'artefice dell'accordo di collaborazione tra la Federkombat e la Federazione Italiana Wushu Kung-fu (FIWUK) di Vincenzo Drago, che permetteva ai tesserati delle rispettive Federazioni di cogliere l'opportunità di partecipare nelle competizioni nazionali FIWUK di Sanshou e dell'International Wushu Federation, nonché alle competizioni di Kickboxing e Shoot Boxe nazionali della FEDERKOMBAT ed internazionali della WAKO e della International Shoot Boxe Federation. L'accordo venne siglato anche in seguito all'esigenza di consentire la partecipazione delle rispettive rappresentative nazionali alle Competizioni internazionali, come i Giochi del Mediterraneo ed altre competizioni trascurate a causa della pandemia.

La storia della Federkombat ha visto anche momenti di attrito con altre Federazioni italiane. Uno scossone ci fu prima del 2013 quanto il settore sport del ring, rappresentato da più di un terzo delle associazioni iscritte alla FIKBMS, uscì e andò a confluire nella Fight1 (nata il 20 marzo del 2013). Gli addetti parlano di una sorta di scissione: in FIKBMS i due grandi raggruppamenti erano le discipline da ring e quelle da Tatami, considerate forse più importanti (o diventate più importanti nel tempo). Le discipline da ring e quelle più legate al contatto pieno non erano il core della federazione (ring e gabbia): MMA, Muay thai, Savate ritrovano una parallela dimensione della Fight1. La storia tra la Federkombat e la Fight1 si può dire sia stata una relazione di amore-odio, di attriti, ricorsi, competizione non solo sul ring e sul tatami. Entrambe le Federazioni hanno deciso di andare avanti con spirito più costruttivo (ma senza accordi particolari) lo scorso 19 febbraio 2024, quando Donato Milano e Carlo di Blasi si sono incontrati al CONI davanti a Giovanni Malagò per mettere fine alle ostilità, risolvere un decennio di scontri e conflitti. Non c'è stata nessuna fusione: Federkombat (entità riconosciuta dal CONI) e Fight1 (entità riconosciuta dalla Federazione internazionale di Savate) mantengono ciascuna la propria identità e autonomia ma si normalizzano i rapporti sportivi. Kickboxing, Muay thai, MMA restano attività separate, senza accordi o interscambi, ma entrambe le federazioni concordano sull'unificazione del Savate nazionale e internazionale nell'ambito del CONI e della Federkombat.

4.5 STRUTTURA ATTUALE DELLA FEDERKOMBAT

Oggi la Federkombat è una Federazione Sportiva Nazionale in seguito alla storica delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 23 maggio 2023, ottenuta sotto la presidenza di Donato Milano dalle mani di Giovanni Malagò. Il passaggio è fondamentale: a partire dal 1 gennaio 2024 gli sport da combattimento vengono proiettati in altri palcoscenici e la Federkombat entra nel Consiglio Nazionale del CONI il che significa partecipazione attiva alle discussioni sulla politica sportiva nazionale e diritto di voto nelle scelte del CIO. È l'ultimo regalo fatto da Donato Milano ai suoi successori (Riccardo Bergamini, votato nel gennaio 2025), frutto di un lavoro di collaborazione

Foto: Riccardo Bergamini, Giovanni Malagò, Donato Milano

anche con le altre federazioni degli sport da combattimento.

La struttura attuale della Federkombat è quella nominata nell'Assemblea del 25 Gennaio 2025 e che resterà in vigore per il periodo 2025-2028 (Figura 6).

Lo statuto è stato aggiornato all'11 Luglio 2024 ed è disponibile sul sito.

Nel 2025 è stata istituita la Commissione Disabilità (Responsabile Lucio Stella, coadiuvato da Massimo Masserini, Gianluca Amato, Alessio Marini, Daniele Cabras, Luisa Gullotti, Ilaria Voltera), un ampliamento importante della Federazione verso la promozione dell'inclusività e dell'accessibilità per tutti agli sport da combattimento.

Altro progetto federale avviato immediatamente dal nuovo Consiglio è stato il "Road to be Better", iniziativa pensata per gli atleti juniores di kickboxing e Muay thai (le due discipline principali della Federkombat) con l'obiettivo di far crescere i più giovani e talentuosi atleti attraverso una attività mirata, organizzata e programmata. Il progetto è diviso in tappe che prevedono iniziative di confronto e crescita sul campo, con scambi internazionali di esperienze e competenze.

Nel presente quadriennio sono state riviste anche le Commissioni.

Commissione Gare → Responsabile Commissione: Nicola Traina. Componenti: Massimo Casula (kickboxing), Luigi Alessandri (Savate); Roberto Ferraris (Sambo): Vito Paolillo (MMA); Emanuele Sasanelli (Muay thai); Francesco Mazzoni (Responsabile Piattaforma Eventi).

Commissione Medica → Coordinatore: Dott. Vitale Monte. Responsabile Antidoping: Dott. Giovanni Aiello. Componenti: Dott. Maria Rosaria Visconti, Dott. Attilio Caruso, Dott. Leonardo Colavita.

Commissione Tecnica Nazionale → Responsabile della Commissione: Bruno Campiglia. Componenti: Davide Colla (Kickboxing tatami); Lucio Pedana: (Kickboxing ring); Agostino Pavesi (Savate); Roberto Ferraris (Sambo); Lorenzo Borgomeo (MMA); Sandro Buccolieri (Muay thai).

Commissione Tecnica Kickboxing → Team manager: Massimo Casula.

- Tecnico di Supporto tatami: Bruno Campiglia
- Allenatori Pointfighting Senior: Roberto Capogna, Andrea Ongaro
- Allenatori Pointfighting Cadetti/Junior: Roberto Guiducci, Davide Colla
- Allenatori Light Contact Senior: Manuel Nordio, Ivan Sciolla
- Tecnico di Supporto Ring: Paolo Liberati
- Allenatori Low Kick: Biagio Tralli, Raffaele Cipriani
- Allenatori k1: Stefano Paone, Gianpietro Marceddu
- Allenatore Full contact: Paolo Liberati
- Allenatore squadre contatto pieno juniores: Alessandro Topa
- Allenatori light contact cadetti/junior: Manuel Nordio, Nikole Marangoni
- Allenatori kick light senior: Bruno Campiglia, Paolo Marangon
- Allenatori kick light cadetti/junior: Bruno Campiglia, Sergio Portaro

Figura 6: Organigramma della Federkombat per il periodo 2025-2028

4.6 I NUMERI DELLA FEDERKOMBAT

Il paragrafo, redatto grazie alla collaborazione dell'Ufficio Tesseramenti della Federkombat, fa una panoramica di quella che è la consistenza della base della federazione in termini di tesseramenti di atleti, società, dirigenti, Ufficiali di Gara (UdG) e altre figure. Il periodo di tempo considerato va dalla stagione 2014/2015 all'ultimo dato disponibile completo al momento della redazione di questo lavoro ovvero quello della stagione 2023/2024. Si è così voluta tracciare l'evoluzione in un decennio, considerando anche il dato sulla distribuzione regionale.

La Figura 7 mostra l'andamento del numero di atleti e società tesserate con la Federkombat dalla stagione 2014/2015 a quella 2023/2024. Che si tratti di una federazione in crescita appare evidente dal trend crescente del numero di società e dei tesserati nei quasi 10 anni considerati. Il crollo nel numero dei tesserati nel 2020/2021 (-37% rispetto alla stagione precedente) è legato al Covid che limitò notevolmente le attività e in conseguenza del quale ci fu anche una contrazione nel numero di società che rinnovarono l'affiliazione. Che la base federale si sia ripresa lo si può vedere dal fatto che nell'ultimo anno è aumentato notevolmente sia il numero di iscritti che le società, fino a raggiungere e superare il livello pre-Covid (+44% nel 2022/2023 rispetto all'anno precedente).

Figura 7: Numero di atleti e società iscritte alla Federkombat dal 2014/2015 al 2023 (fonte: Note integrative dei Bilanci consuntivi pubblicati sul sito federale)

Nella stagione 2023/2024 il numero totale di tesserati Federkombat è pari a 37.960 (+119% rispetto ai 17.325 del 2014/2025) di cui il 93,5% costituito da atleti e dirigenti societari e la restante parte da

tecnici, UdG e dirigenti federali. Il numero di società tesserate è invece pari a 858 (+85,3% rispetto al 2014/2025). La Figura 8 combina il numero di società e il numero medio di atleti per società. Il dato del 2023/2024 indica che mediamente una società affiliata alla Federkombat conta un numero medio di tesserati pari a 44, un trend crescente nel periodo di tempo considerato. Il picco più basso si è toccato durante il Covid quando il numero medio scese a 27 (-63% rispetto allo stato attuale).

Figura 8: Numero di società e numero di atleti medio per società iscritte alla Federkombat dal 2014 al 2023 (fonte: Note integrative dei Bilanci consuntivi pubblicati sul sito federale)

Grazie all'aiuto dell'Ufficio Tesseramenti della Federkombat è stato possibile ricostruire la consistenza numerica dei tesserati per categoria, specialità e genere. A livello generale, il quadro che emerge è quello della Tabella 3 che mostra in termini assoluti e percentuali la crescita generale della Federazione in termini di numero di affiliati nei differenti ruoli, sia tra i tesserati societari che tra i tesserati federali. Allo stato attuale, la Federkombat in un decennio è riuscita a incrementare il numero di società (+80,3%), il numero dei tesserati come atleti (+138,4%, significa più che raddoppiati) e il numero dei dirigenti societari (+41,8%). Notevole tra i tesserati federali è anche l'incremento dei tecnici (+69%) e degli Ufficiali di Gara (+108,1%). Il quadro delineato dai numeri è sicuramente quello di una Federazione solida e in crescita.

Tabella 3: Numero di affiliati alla Federkombat per ruolo tra il 2013/2014 e il 2023/2024 (dati Federkombat).

		2014/2015		2023/2024		Variazione %
		Totale	TE	Totale	TE	
	Società	476	-	858	-	80,3
Tesserati societari	Atleti	14.300	13.069	34.087	32.230	138,4
	Dirigenti societari	2.294	-	3.252	-	41,8
Tesserati federali	Tecnici	1.474	1.360	2.491	2.124	69,0
	UDG	234	217	487	349	108,1
	Dirigenti federali	-	-	5	-	

TE=totale effettivo senza tessera multidisciplinare

La Figura 9 mostra la distribuzione del numero di società affiliate alla Federkombat per ogni Regione nel decennio preso in esame. Lombardia e Lazio sembrano aver mantenuto la leadership di territori con il maggior numero di società nei due periodi messi a confronto e in entrambe si è avuto un aumento delle unità (raddoppiate nel caso della Lombardia). Nonostante in termini assoluti si tratti di numeri bassi rispetto al totale, è rilevante la crescita delle società affiliate in Umbria (passate da 2 a 10 società) e in Abruzzo (da 5 a 25). Tutte le Regioni hanno fatto registrare variazioni percentuali positive. Sardegna e Trentino Alto Adige sono i territori più stabili.

Figura 9: Numero di società affiliate alla Federkombat per Regione (fonte: Federkombat)

In termini di numero di tesserati (sono incluse tutte le figure ovvero atleti, dirigenti, tecnici e UdG) la Figura 10 mostra un confronto simile a livello regionale. Ad eccezione di Lombardia e Toscana (variazioni rispettivamente dell'89% e del 67%), in tutte le altre Regioni il numero di tesserati si è più che duplicato con la variazione più significativa in Molise dove da 20 unità si è passati a 237 tesserati. In Sardegna, Trentino Alto Adige e Sicilia il numero è Raddoppiato mentre nel resto delle regioni gli aumenti sono stati ancor più significativi. Si tratta di variazioni decennali che servono a capire la crescita importante della federazione nel decennio.

Figura 10: Numero di tesserati in Federkombat per Regione (Fonte: Federkombat)

La Figura 11 mostra la composizione dei tesserati della Federkombat nell'ultima stagione considerata divisa tra atleti, dirigenti, tecnici e UdG. Mediamente in Italia l'84,9% dei tesserati Federkombat sono atleti, l'8,6% dirigenti, il 5,6% tecnici e lo 0,9% UdG. Per quanto riguarda il numero di atleti, si discostano dalla media nazionale la Liguria, l'Umbria e la Valle d'Aosta in cui l'incidenza degli atleti è sotto il 75% (fino ad appena il 50% nel caso della Valle d'Aosta, dato non molto valido a livello statistico perché è presente una sola società). L'Umbria per contro è la regione che ha la più alta percentuale di tecnici (14,0%) mentre a livello di dirigenti di società sono più alte della media nazionale le percentuali di Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Umbria (più del 12%). In Valle d'Aosta la percentuale sale al 42%.

Figura 11: Composizione dei tesserati della Federkombat nella stagione 2023/2024 (dati: Federkombat)

Il rapporto tra i tesserati e il numero di società ci restituisce un indicatore medio a livello regionale (Figura 12). Sono la Basilicata, la Sardegna, l'Emilia Romagna e il Molise ad avere le società con il più grande numero di atleti tesserati (49-55 unità) mentre numeri mediamente inferiori si rilevano per Valle d'Aosta (6) e Umbria (16).

Figura 12: Numero medio di atleti tesserati per società e Regione (Dati Federkombat)

Ma quali sono le specialità più popolari all'interno della Federkombat?

La Figura 13 mostra la suddivisione per disciplina del numero di atleti tesserati nel 2013/2014 e 2023/2024 e permette di apprezzare la variazione in termini assoluti. In termini numerici, la parte più corposa dei praticanti è da attribuire al settore della kickboxing, disciplina più importante nella Federazione, che conta più di 24.000 atleti tesserati e con numeri più che raddoppiati dal 2014/2015 al 2023/2024. Segue la Muay thai, unica ad essere presente anche dieci anni fa mentre Savate, Shoot Boxe, Sambo e MMA (Mixed Martial Arts) sono comparse dopo e contano il maggior numero di tesserati nelle MMA.

La Figura 14 permette di apprezzare invece la variazione delle donne tesserate come atlete. Il dato è molto interessante ed evidenzia che gli sport da combattimento sono apprezzati sempre più anche dal genere femminile. Nel 2014/2015 le donne rappresentavano il 20,6% del totale degli atleti praticanti kickboxing, percentuale salita fino al 29% nel 2023/2024. Andamento positivo anche per la Muay thai (dal 14,7% al 23,2%) e per il Savate (passata dal 22,5% al 35,4%), Decisamente in controtendenza le praticanti di Shoot boxe che dieci anni fa rappresentavano il 16,2% degli atleti un decennio fa mentre ultimamente l'incidenza è scesa al 4,9%, non è chiaro se per un appeal inferiore della disciplina oppure per l'apertura di altre specialità quali il Sambo e le MMA in cui la percentuale di atlete è rispettivamente del 13,9% e del 9,3%.

Figura 13: Tesseramenti Federkombat per specialità nel 2014/2015 e 2023/2024 in Italia (dati Federkombat; tesserati come atleti).

Figura 14: Tesseramenti Federkombat femminili per specialità nel 2014/2015 e 2023/2024 in Italia (dati Federkombat; tesserati come atleti).

Focalizzando l'attenzione sulla sola kickboxing, emerge che è la Lombardia la Regione leader in questa disciplina e che lo è da sempre: in un decennio ha più che raddoppiato il numero di atleti tesserati e oggi con più di 5mila unità è il territorio con il maggior numero di praticanti. Da segnalare anche il boom della disciplina in Emilia Romagna che da 481 tesserati è passata a 2.153 nel 2023/2024, incremento questo considerevole così come rilevante è stato anche lo sviluppo del movimento in Molise, benché i numeri siano molto più piccoli in termini assoluti (Figura 15).

Figura 15: Numero di atleti tesserati nella kickboxing per Regione (dati Federkombat)

Per quanto riguarda il numero di tecnici per Regione, la Figura 16 evidenzia l'importanza del Lazio insieme alla Lombardia. Anche per quanto riguarda il settore tecnico, nella kickboxing è in aumento il numero di donne che ricoprono questo ruolo. Nel 2014/2015 il 7,6% dei tecnici erano donne, percentuale aumentata al 10,8% nel 2023/2024: non è un incremento che può considerarsi "notevole" ma è comunque un dato positivo che dimostra che anche a livello di insegnamento sono sempre di più le donne coinvolte negli sport da combattimento. Probabilmente, come in molti sport, questo dato è legato al maggior numero di praticanti però significa che le donne non abbandonano comunque l'ambiente e si può pensare che molte delle praticanti finiscano poi per frequentare corsi da tecnico e rimanere comunque nel settore.

Figura 16: Numero di tecnici tesserati nella kickboxing per Regione (dati Federkombat)

La seconda specialità praticata in Federkombat è la Muay thai. Analizzando il numero complessivo di atleti tesserati nella stagione 2023/2024 emergono come Regioni più importanti il Lazio (19% del totale nazionale) e la Sardegna (16%), seguite da Toscana (15%), da Lombardia (14%) ed Emilia Romagna (11%). In tutte le altre Regioni l'incidenza è sotto il 5-6%. Il confronto con i numeri della stagione 2014/2015 mettono in evidenza una crescita generale a livello nazionale dei praticanti (da 1.406 a 4.631 tesserati, +253%) sostenuta in particolare da alcune aree, tra le quali la Sardegna (che passa da 69 a 759 tesseramenti), il Lazio (da 110 a 889), la Campania (da 21 a 146). Dal punto di vista dei tecnici della Muay thai, le Regioni nelle quali si sono registrate le variazioni più interessanti sono il Lazio (da 24 a 67 tra il 2014/2015 e il 2023/2024, più che raddoppiato). la Sardegna (da 11 tecnici passa a 23), la Toscana (da 28 a 46), La Lombardia era già ben strutturata un decennio fa perché era il territorio con il maggior numero di tecnici di Muay thai (39 tesserati, passati a 53 nell'ultimo anno).

Figura 17: Numero di atleti tesserati nella Muay thai per Regione nel 2023/2024 (dati Federkombat)

Riguardo le altre specialità, i numeri sono molto inferiori e per alcune c'è una certa polarizzazione in termini di distribuzione tra Regioni. La Tabella 4 mostra in termini di incidenza percentuale, la distribuzione dei tesserati come atleti e tecnici per specialità nel 2023/2024. La Savate nel 2023/2024 ha contato complessivamente 765 tesseramenti, il 70.8% dei quali concentrati praticamente in tre Regioni: Liguria (289 tesserati), Lombardia (130) e Lazio (123). Seguono il Piemonte e la Puglia con il 6-7% circa mentre nel resto d'Italia l'incidenza è sotto il 3% o addirittura nulla. Per il Sambo, i 337 tesseramenti sono distribuiti soprattutto nel Lazio (35,9%), Lombardia (19,9%), Sardegna (10,7%) e Liguria (9,8%). I tesseramenti per la Shoot Boxe provengono soprattutto da Lombardia (19,9%), Toscana (21,1%) e Veneto (24,6%) mentre è più omogenea la distribuzione dei tesserati nelle MMA anche se la maggior parte sono nel Lazio (23,3%) e Lombardia (11,6%). Nelle altre Regioni le percentuali sono molto basse.

Tabella 4: Totale tesseramenti (atleti+tecnici) per le altre discipline Federkombat e incidenza per Regione nel 2023/2024 (Dati Federkombat).

	Savate	Sambo	Shoot Boxe	MMA
<i>Totale tesseramenti</i>	765	337	1.547	3.038
	Incidenza %			
<i>Abruzzo</i>	0,1	0,0	0,1	6,8
<i>Basilicata</i>	0,0	0,0	0,9	1,2
<i>Calabria</i>	0,0	4,7	0,2	2,5
<i>Campania</i>	1,8	0,0	1,6	6,1
<i>Emilia Romagna</i>	3,7	2,1	1,3	4,2
<i>Friuli Venezia Giulia</i>	4,6	0,0	0,0	3,8
<i>Lazio</i>	16,1	35,9	2,1	23,3
<i>Liguria</i>	37,8	9,8	0,0	3,1
<i>Lombardia</i>	17,0	17,5	19,9	11,6
<i>Marche</i>	0,0	4,7	1,0	2,2
<i>Molise</i>	0,0	3,9	1,0	0,0
<i>Piemonte</i>	7,6	0,3	12,2	4,7
<i>Puglia</i>	6,1	2,4	1,0	3,7
<i>Sardegna</i>	0,1	10,7	5,6	5,7
<i>Sicilia</i>	0,4	4,5	1,0	5,7
<i>Toscana</i>	4,3	0,0	21,1	7,2
<i>Trentino Alto Adige</i>	0,4	0,0	6,3	2,3
<i>Umbria</i>	0,0	0,0	0,0	1,6
<i>Valle d'Aosta</i>	0,0	0,0	0,0	0,2
<i>Veneto</i>	0,0	3,6	24,6	4,0

4.7 GLI ORGANIGRAMMI DAL 2005 AL 2024

In questo capitolo è riportata la composizione degli organi apicali della Federkombat dal 2005 (anno in cui la denominazione era ancora Federazione Italiana Kickboxing) al 2024. La presidenza della

Federazione, prima del Gennaio di quest'anno, è stata appannaggio di due persone, Ennio Falsoni e Donato Milano, che hanno ricoperto la carica per un decennio a testa.

La Federkombat inizia con la presidenza di Ennio Falsoni che rimane in carica per il primo e il secondo quadriennio, viene riconfermato nel terzo (2013-2016) quando purtroppo per un grave problema di salute viene sostituito da Donato Milano nel 2014 che poi rimane in carica per altri due quadrienni per poi passare il testimone a Riccardo Bergamini. La ricostruzione delle persone che hanno ricoperto il ruolo di Presidente, Vicepresidente, Segretario generale, Consiglieri in rappresentanza affiliati-atleti-tecnici è un modo per far conoscere chi si è adoperato in questo ventennio per la causa della federazione.

Figura 18: Consiglio Nazionale Federkombat 2005-2008

Quadriennio 2005-2008

Figura 19: Consiglio Nazionale Federkombat 2009-2012

Quadriennio 2009-2012

Figura 20: Consiglio Nazionale Federkombat 2013-2016

Quadriennio 2013 - 2016

Figura 21: Cambio dei vertici nel Consiglio Nazionale Federkombat dal 21/06/2014 durante il quadriennio 2013-2016

Figura 22: Consiglio Nazionale Federkombat 2017-2020

Figura 23: Consiglio Nazionale Federkombat 2021-2024

Quadriennio 2021-2024

4.8 I TECNICI DELLA NAZIONALE PER SPECIALITÀ

In questo paragrafo sono riportati degli schemi in cui si è ricostruita la successione dei tecnici della nazionale divisi per specialità. Il lavoro è stato piuttosto complicato, portato avanti con telefonate dirette agli interessati che hanno fornito nomi e anni. A causa della modalità di ricostruzione, ci potrebbero essere degli errori o sovrapposizioni negli anni o potrebbe essere stato dimenticato qualcuno (non si ha una documentazione che validi questi schemi, al momento).

FULL CONTACT

LIGHT CONTACT

SEMI CONTACT (POINT FIGHT)

LOW KICK

4.9 LE DONNE NELLA KICKBOXING

Rispetto ad altre discipline da combattimento, la kickboxing è uno sport relativamente giovane visto che si è sviluppata negli anni '60-'70: le donne che praticavano arti marziali erano pochissime e tra l'altro con molte difficoltà dovute ai pregiudizi di compagni di allenamento e allenatori. Tuttavia, sono state importanti perché hanno fatto da apripista per altre donne che in seguito sono entrate a far parte del mondo degli sport da combattimento. È difficile stabilire chi sia la prima donna che ha combattuto in un incontro ufficiale di kickboxing (non ci sono fonti attendibili a riguardo), ma è invece possibile fare un excursus sulle donne che sono state importanti per lo sviluppo di questo sport al femminile.

Un nome ricorrente è quello dell'americana Janice Lyn, pioniera della kickboxing negli Stati Uniti, proveniente dal karate: nel 1975 partecipa al primo incontro ufficiale di kickboxing femminile sconfiggendo la sua avversaria sui tre round. L'anno successivo diventa campionessa mondiale di kickboxing e fonda la prima scuola femminile negli Stati Uniti aprendo la strada a molte altre donne che iniziano a praticare questo sport.

Altro nome è quello di Linda Denley che ha iniziato a praticare karate nel 1961 a 14 anni e nel 1968 ha vinto il suo primo titolo di campionessa nazionale di karate. Cynthia Rothrock ha invece praticato negli anni '80 e '90 vincendo diversi titoli nazionali e internazionali nel karate e taekwondo. Altri nomi sono quello di Holly Holm (kickboxing e MMA), Ronda Rousey (judo e MMA), Valentina Shevchenko (kickboxing e MMA). Non mancano le thailandesi nella Muay thai e MMA come Stamp Fairtex e Anna Jaroonsak. In Thailandia le donne praticavano kickboxing già dagli anni '60 ma non potevano gareggiare nei campionati principali (la World's Muay thai Angels è stata una delle prime organizzazioni a far partecipare le donne anche ai campionati). Bisognerà poi attendere il 2021 per vedere aperte le porte del Lumpinee Boxing Stadium anche alle competizioni di Muay thai femminili: il Lumpinee Boxing Stadium, dalla sua apertura nel 1956, è considerato come un posto sacro per la pratica della Muay thai, proibito praticamente alle donne dovuto (pare) a una superstizione legata al ciclo mestruale e alla sua potenziale pericolosità (anche toccare il ring è proibito). L'evento considerato storico avvenne in periodo di Covid, con un improbabile pubblico collegato on-line per assistere all'incontro tra Sanaejan (che ha vinto per decisione unanime) e Buakaw. Il Lumpinee è lo stadio di Muay thai più prestigioso al mondo: l'apertura alle donne ha fatto storcere il naso ai tradizionalisti e a coloro che volevano aderire alle politiche portate avanti fino ad allora. Da un punto di vista puramente strategico, la presenza delle donne nella Muay thai, kickboxing e MMA sta aumentando e di sicuro ci sono più opportunità rispetto a prima, anche se c'è ancora tanto da fare. Secondo alcuni, sanare la disparità di genere potrebbe essere importante anche in chiave olimpica dove le pari opportunità sono comunque considerate nella selezione delle discipline da ammettere ai giochi.

In Italia merita menzione Veronica Vernocchi, atleta genovese, una delle più grandi kickboxer di tutti i tempi, con numerose vittorie a livello internazionale e mondiale (ha partecipato anche alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996). Altro nome è quello di Chiara Vincis, che è stata campionessa mondiale di kickboxing e Sveva Melillo, viterbese, riconosciuta come la regina della Muay thai italiana. Gloria Peritore invece è nota per essere una forte kickboxer e MMA.

Ma l'elenco di nomi può e deve continuare: Paola Cappuccio, Annalisa Bucci, Silvia la Notte, Barbara Plazzoli, Valentina Cabras, Valeria Calabrese, Nicole Perona, Cristina Caruso, Sonja Mirabelli, Mimma Mandolini, Donatella Panu, Sonia de Biase, Stefania Bianchini e Simona Galassi per il ring.

E per il tatami atlete come Francesca Ceci, Carol Scacchi, Luna Mendy, Gloria de Bei, Elena Pantaleo, le sorelle Cavallaro, e ancora Cristina Caruso, Nicole Perona, Valeria Calabrese che hanno vinto sia nel contatto pieno che nel contatto leggero.

I numeri messi in evidenza nel paragrafo dei tesseramenti evidenziano un incremento nel numero di donne che scelgono di praticare sport da combattimento, non solo come atlete, ma come dirigenti e docenti federali, coach e personal trainer.

Le donne devono sempre faticare e dimostrare un po' di più per essere considerate al pari degli uomini. Per fortuna, con il tempo, questo gap si è accorciato, grazie anche alle ottime atlete che negli anni, la Federazione italiana ha avuto e alla cultura di uguaglianza di genere che più o meno tutti abbiamo cercato di portare avanti. Ora anche nelle competizioni abbiamo un terzo abbondante di iscrizioni femminili e questo è confortante. Direi anche che, ai miei tempi, le più prestigiose medaglie sono state conquistate da donne, per la loro caparbietà, senso del dovere e determinazione.
[Barbara Plazzoli].

5. IL PERCORSO IN CHIAVE OLIMPICA E LE PROSPETTIVE FUTURE

Una data importante per la WAKO è il 30 Novembre 2018 quando, insieme alla FIAS (International Sambo Federation) e alla IFMA (Federazione Internazionale delle Associazioni Muaythai), ottiene il riconoscimento provvisorio da parte del Comitato Esecutivo del CIO, in conformità dei criteri richiesti dalla Carta Olimpica. Il percorso era iniziato nel 2016 per IFMA e nel 2018 per WAKO e FIAS. Il pieno riconoscimento venne decretato il 20 Luglio 2021 nel corso della 138° Consiglio Esecutivo del CIO, svoltosi a Tokyo. Con questo riconoscimento, le tre federazioni iniziano a guardare al futuro in chiave olimpica e, in pratica, la kickboxing diventa sport olimpico. Importante in questo processo è stato il ruolo svolto da Ennio Falsoni. Roy Baker, l'irlandese allora Presidente della WAKO, non mancò di sottolinearlo nel suo discorso successivo al riconoscimento.

Cosa succede alle discipline regolamentate dalla WAKO? Che potrebbero essere incluse tra gli sport olimpici. Perso il treno delle Olimpiadi del 2024, Muay thai e kickboxing rientravano tra le nove proposte per le Olimpiadi di Los Angeles, insieme a flag football, lacrosse, cricket, squash, baseball e softball, breakdance e motorsport. L'inclusione della kickboxing può considerarsi un piccolo successo, non sufficiente però a farle rientrare tra cinque proposte finali che hanno proseguito il percorso.

Le porte sono comunque aperte per il 2032 quando il maggior consolidamento della disciplina in seno al CIO potrebbe aprire le porte dei giochi anche alla kickboxing. Rimane il dubbio sulla location

del 2032: è ragionevole pensare che la kickboxing abbia qualche difficoltà per la poca diffusione di questo sport in Australia ma c'è tutto il tempo per lavorare in questa direzione. Significa espandere ulteriormente la disciplina a livello mondiale e allinearla con gli ideali olimpici di fair play, uguaglianza di genere e sicurezza degli atleti.

6. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Anderson WW (1989). Sport in Thailand. In: Wagner EA (ed) Sport in Asia and Africa: A Comparative Handbook. New York: Greenwood Press, 1989, pp. 121-146.
- Bárcena, DL (2020). Historia del kickboxing en Jàpon: del Muay thai al K-1 (Spanish Edition), ISBN: 9781549802874
- Belletini G. (1977). Il Karate del futuro, Ed. AIKAM
- Buse, G. J. (2008). Kickboxing. Combat Sports Medicine, pp. 331–350.
- Falsoni E. (2011). Kickboxing. The phenomenology of a sport. www.wakoweb.com
- Falsoni E. (1989a). La storia del karate italiano, una storia esemplare (1° Volume), speciale n.5, Rivista Banzai, Milano
- Falsoni E. (1989b). La storia del karate italiano, una storia esemplare (2° Volume), speciale n.5, Rivista Banzai, Milano
- Franchini E, Gutierrez-Garcia C, Izquierdo E (2018), Olympic combat sports research output in the Web of Science: A sport sciences centered analysis, “Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 18, no. 3, pp. 21–27; doi: 10.14589/ido.18.3.4.
- Harris R. (2001). Muay thai. In: Green TA (ed) Martial Arts of the World. Santa Barbara, CA: ABCCLIO ; 2001, pp. 350-354
- Perez-Gutierrez M, Swider P, Kulpinski J, Cynarski WJ (2021), Polish publications on jujutsu (1906-2020): bibliometric analysis, “Movimento”, vol. 27, pp. 1–20; doi: 10.22456/1982-8918.111543.
- Perez-Gutierrez M, Valdes-Badilla P, Gomez-Alonso MT, Gutierrez-Garcia C (2015), Bibliometric analysis of taekwondo articles published in the web of science (1989-2013), “Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 15, no. 3, pp. 27–34; doi: 10.14589/ido.15.3.4.
- Peset F, Ferrer-Sapena A, Villamon M, Gonzalez LM, Toca-Herrera JL, Alexandre-Benavent R (2013), Scientific literature analysis of judo in Web of Science, “Archives of Budo”, vol. 9, no. 2, pp. 81–91; doi: 10.12659/AOB.883883

- Podrigalo LV, Shi K, Podrihalo OO, Volodchenko OA, Halashko OI. (2022). Main research areas in kickboxing investigations: an analysis of the scientific articles of the Web of Science Core Collection, *Pedagogy of Physical Culture and Sport*, doi:10.15561/26649837.2022.0404
- Reis FD, Franchini E, Capraro AM (2022). Profile of scientific productions on judo: an analysis of the Web of Science database (1956–2019), “*Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology*”, vol. 22, no. 3, pp. 51-59; doi: 10.14589/ido.22.3.8.
- Silva Duarte J.D.R., Salinas J.A.R., Souza R.F. (2024), Kickboxing scientific production indexed on PubMed: productivity, topics and citations, “*Ido Movement for Culture Journal of Martial Arts Anthropology*”, vol. 24, no. 3, pp. 23–31; doi: 10.14589/ido.24.3.3.
- WAKO (2022), World Association of Kickboxing Organizations, “Rules”; <http://wako.sport/en/page/rules/32/>.
- Yang GY, Wang LQ, Ren J, Zhang Y, Li ML, Zhu YT, Luo J, Cheng YJ, Li WY, Wayne PM, Liu JP (2015). Evidence base of clinical studies on Tai Chi: A bibliometric analysis, “*PLoS ONE*”, vol. 10, no. 3, pp. 1–13; doi: 10.1371/journal.pone.0120655.

<https://schooloffight.wordpress.com/2015/01/14/histoire-du-kickboxing/>

<https://wkmka.com/about-us>12/history-of-kickboxing/>

<https://www.federkarate.it/rubrica-culturale/2012/07/storia-del-karate-il-karate-in-italia/>

<https://www.fscfrance.fr/wp-content/uploads/2017/07/historique-du-kickboxing-francais-aout2000.pdf>

<https://www.fscfrance.fr/wp-content/uploads/2017/07/kickboxing-history-1950s-1970s-mike-miles-usa.pdf>

<https://www.giantma.com.au/history-of-kickboxing.html>

https://www.wkfkickboxing.de/wp-content/files/2016.01.01_WKF_history_of_Kickboxing.pdf

<http://win.ilguerriero.it/codino/opinioni/wka.htm#gherardi>

<https://www.federkombat.it/home/federazione/carte-federali/1911-federkombat-statuto-g-n-n-302-dell-11-07-2024/file.html>

<https://www.dutchkickboxing.com/history/>

<https://wmta.eu/portfolio-item/running-spinning/>

<https://mejirogymbali.com/blog/dutch-kickboxing-vs-muay-thai-differences/>

Spiegare la nascita della kickboxing e l'evoluzione delle strutture organizzative sino all'attuale assetto della Federkombat non può essere fatto senza delineare i passaggi principali che hanno determinato quelle trasformazioni del karate che hanno dato origine a nuove specialità. Dalla tradizione e rigida disciplina propria di questa arte marziale, si passa al contatto pieno ovvero al full contact karate e, in seguito, a tutte le varianti che attualmente costituiscono il mondo della kickboxing. Quella che può considerarsi una "rivoluzione" è fatta di nomi, luoghi, date, eventi che a un certo punto hanno creato una frattura in un settore tradizionalmente conservativo dando vita a nuovi modi di intendere gli sport da combattimento.

E' stato un processo irruento, veloce, consumato in un decennio fatto di incontri, scontri, ripensamenti, preso per mano da un gruppo di persone che ne ha seguito genesi e sviluppi, sia in Italia che in altri Paesi (Francia e Stati Uniti in primis).

Il lavoro cerca di condensare la storia del full contact in Italia a partire dalla metà degli anni '70, quando si registra una scissione nel mondo del karate, sia in termini tecnici che organizzativi. L'attuale Federkombat ha le sue origini in questo burrascoso periodo in cui nasce una nuova disciplina, con nuovi regolamenti, allenamenti, mentalità.

L'obiettivo del lavoro è quello di completare il bagaglio di conoscenze di chi entra in contatto con questo mondo, fatto non solo di competenze tecniche ma anche di storia che merita di essere ricordata.